

**Lernen und Beziehungsgestaltung unter erschwerten Bedingungen.
Förderung schulischen Lernens bei Kindern mit sozio-emotionalem Förderbedarf unter dem
Blickpunkt der mentalisierungsbasierten Pädagogik.**

Eine Masterarbeit von:

Simon Beerli

Blauensteinerstrasse 10, 4053 Basel

01.05.1994

Eingereicht am 7. November 2024 bei:

lic. phil. Marius Haffner

Hochschule für Heilpädagogik, HfH

Schaffhauserstrasse 239, 8057 Zürich

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht die Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen von Kindern mit speziellem sozio-emotionalem Förderbedarf im schulischen Kontext. Die Schule wird dabei als Lebensraum betrachtet, in dem die Gestaltung professioneller Beziehungen eine zentrale Rolle spielt. Anhand einer Einzelfallstudie und qualitativer Leitfadeninterviews mit drei Experten wird das Konzept der mentalisierungsbasierten Pädagogik analysiert. Die empirischen Ergebnisse werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet und mit der bestehenden Literatur in Verbindung gebracht.

Die Resultate zeigen die Wichtigkeit und Wirksamkeit stabiler und tragfähiger (Arbeits-) Beziehungen in der Schule, welche Schülerinnen und Schüler mit sozio-emotionalem Förderbedarf Zugang zu schulischem Lernstoff ermöglichen. Erkenntnisse der mentalisierungsbasierten Pädagogik bilden dabei die Grundlage für gelingendes Lernen von Kindern mit sozio-emotionalem Förderbedarf.

Schlüsselwörter:

Mentalisierung, Mentalisierungsbasierte Pädagogik, Psychoanalyse, Bindungstheorie, psychische Gesundheit, Inklusion, Einzelfallstudie, sozio-emotionaler Förderbedarf, Leitfadeninterview, Früherkennung und Frühprävention

Danksagung

An dieser Stelle möchte ich mich von Herzen bei allen Personen bedanken, die mich während des gesamten Prozesses meiner Masterarbeit begleitet haben.

Ein besonderer Dank gilt Herrn lic. phil. Marius Haffner für die Betreuung meiner Arbeit, seine fachkundige Unterstützung sowie die vielen interessanten und konstruktiven Gespräche.

Mein weiterer Dank geht an Herrn Dr. phil. Joachim Schreiner, Frau Irene Fontanilles, B.A., B.Sc., und Prof. Dr. med. Alain Di Gallo. Ich bin beeindruckt von dem Engagement, der Weitsicht und der Fachkompetenz, mit denen sie ihrer Arbeit nachgehen. Es war für mich ein grosses Privileg, dass sie sich so viel Zeit für die Gespräche mit mir genommen haben.

Einen besonderen Dank möchte ich auch meinem Vater, Thomas Beerli, und meiner Schwester, Andrea Beerli, aussprechen, die meine Arbeit kritisch gegengelesen haben.

Mein herzlicher Dank geht ausserdem an meine Schulleiterin und meine Klassenleitungspartnerin für die grossartige Unterstützung. Danke, dass ihr mir jederzeit den Rücken freigehalten und optimale Bedingungen für das Schreiben meiner Masterarbeit geschaffen habt.

Nicht zuletzt gilt mein besonderer Dank meinem persönlichen Umfeld und meiner Familie. Danke für die vielen inspirierenden Gespräche, die emotionale Unterstützung, die sportlichen Auszeiten, die mir halfen, den Kopf freizubekommen, sowie für euer Verständnis gegenüber meinen begrenzten zeitlichen Kapazitäten.

1	Inhaltsverzeichnis	
2	Einleitung	1
2.1	Ausgangslage und Relevanz des Themas	1
2.2	Ziele und Fragestellung	3
2.3	Methodisches Vorgehen	3
2.4	Formales	3
3	Fallvignette Leon	4
3.1	Ausgangslage	4
3.2	Familiengeschichte	4
3.3	Schulischer Werdegang, Kindergarten und Regelschule	5
3.3.1	Kindergarten	5
3.3.2	Eintritt in die Regelschule Basel-Stadt	6
3.3.3	Eintritt in die Kriseninterventionsstelle (KIS)	7
3.4	Eintritt in eine sonderpädagogische Schule	10
3.4.1	3. Klasse, sonderpädagogische Schule	10
3.4.2	4. Klasse, sonderpädagogische Schule	11
3.4.3	5. Klasse, sonderpädagogische Schule	12
3.4.4	Eintritt in die Lerngruppe, sonderpädagogische Schule	17
4	Theoretischer Bezugsrahmen	20
4.1	Überblick über verschiedene Modelle und Perspektiven zur Erklärung von Verhalten	20
4.2	Psychische Gesundheit	22
4.2.1	Klinische Realität, Resultatauswahl aus der HBSC-Studie 2022	22
4.3	Psychische Störungen im schulischen Umfeld	23
4.3.1	Hyperkinetische Störung	23
4.3.2	Depressive Störung im Kindes- und Jugendalter	24
4.4	Förderung psychischer Gesundheit (in der Schule)	24
4.5	Früherkennung und Frühprävention	25
4.6	Frühe Förderung	25
5	Das Konzept der mentalisierungsbasierten Pädagogik	26
5.1	Das Konzept der Mentalisierung	27
5.2	Mentalisierungsbasierte Pädagogik	29
5.2.1	Epistemisches Vertrauen	30
5.2.2	Auswirkung der Bindung auf das Lernen	32
5.2.3	Sozio-Emotionale Förderung als Ziel einer mentalisierungsbasierten Pädagogik	33
5.2.4	Beziehung in der Pädagogik	34

5.2.5	Systematisches Mentalisieren	37
5.3	Zwischenfazit.....	37
6	Empirische Forschungsmethodik	39
6.1	Leitfadeninterview	39
6.1.1	Leitfaden	39
6.1.2	Vorbereitung.....	39
6.1.3	Ablauf	40
6.1.4	Stichprobe/Sampling	40
6.1.5	Transkription.....	41
6.1.6	Qualitative Inhaltsanalyse	41
6.1.7	Persönliches Vorgehen.....	42
7	Darstellung der Ergebnisse.....	44
7.1	Beschreibung der Stichprobe	44
7.2	Kategorien	44
7.3	Beruf, Funktion, Berufsauftrag, Aufgabenbereich.....	45
7.3.1	Experte 1	45
7.3.2	Expertin 2.....	45
7.3.3	Experte 3	46
7.4	Klinische Realität	46
7.5	Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen	47
7.6	Bindungsgestörte Kinder.....	47
7.7	Frühe Bildung und Frühe Bindung	48
7.8	Lernvoraussetzung.....	49
7.9	Schulsystem, Inklusion oder Separation	50
7.10	Mentalisieren	51
7.11	Beziehungsgestaltung	52
7.12	Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern	53
7.13	Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen.....	54
7.14	Schule und Struktur.....	55
7.15	Diagnostik.....	56
8	Diskussion.....	57
8.1	Diskussion der zentralen Hauptkategorien.....	57
8.1.1	Klinische Realität.....	57
8.1.2	Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen.....	59
8.1.3	Desorganisiert gebundene Kinder, Kinder mit Bindungsstörungen	60
8.1.4	Frühe Bildung und Frühe Bindung	61
8.1.5	Lernvoraussetzungen.....	63
8.1.6	Mentalisierung	64

8.1.7	Mentalisierungsbasierte Pädagogik, Schule und Struktur	65
8.1.8	Beziehungsgestaltung	66
8.1.9	Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern	67
8.1.10	Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen.....	68
8.1.11	Schulsystem, inklusive oder separative Beschulung?	70
8.1.12	Diagnostik.....	72
8.2	Beantwortung der Forschungsfrage	73
8.3	Erkenntnisse zur Einzelfallstudie	74
8.4	Methodenkritik	75
9	Fazit und Ausblick.....	76
10	Literatur	78
10.1	Literaturverzeichnis.....	78
10.2	Verzeichnis der Berichte.....	82
10.3	Experteninterviews	83
10.4	Abbildungsverzeichnis	83
10.5	Tabellenverzeichnis.....	83
10.6	Abkürzungen Fachstellen und Institutionen.....	84
10.7	Interview, Transkripte.....	84
10.8	Interview, Analyse.....	84

2 Einleitung

Schule ist weit mehr als nur ein Ort der Wissensvermittlung. Nolte (2018) beschreibt sie nicht nur als Lern-, sondern auch als Lebensraum und betont, dass der Bildungsauftrag weit über die reine Wissensvermittlung hinausgeht. Demzufolge geht es in der Schule nicht nur um das Lernen und den Erwerb von Wissen, sondern auch um das gemeinschaftliche Zusammenleben und die Gestaltung von Beziehungen. Damm (2019) bezeichnet den Lehrberuf sogar als „Beziehungsberuf“. Ein Blick auf die Hattie-Studie (2012) unterstreicht die herausragende Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für den Lernerfolg. Wenn von der Beziehung zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern die Rede ist, handelt es sich dabei um eine professionelle Arbeitsbeziehung.

Im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich in Zusammenarbeit mit Fachpersonen aus der Psychologie und der Psychiatrie die Gestaltung professioneller Beziehungsangebote sowie deren Chancen und Potenziale untersucht. Ausgehend von einer Einzelfallstudie, die Chancen und Herausforderungen einer erfolgreichen Beziehungsgestaltung mit Kindern mit sozio-emotionalem Förderbedarf beleuchtet, habe ich mich mit dem Konzept der mentalisierungsbasierten Pädagogik auseinandergesetzt. Zur Vertiefung der Thematik führte ich Experteninterviews durch und wertete diese qualitativ aus. Ziel dieser Arbeit ist es, jene Faktoren zu ermitteln, die notwendig sind, damit Kinder mit sozio-emotionalem Förderbedarf in der Lage sind, erfolgreich im schulischen Kontext zu lernen.

Das erste Kapitel leitet ins Thema dieser Masterarbeit ein, verschafft einen Überblick zur Ausgangslage und Relevanz des Themas und erläutert das Ziel sowie die Fragestellung, welcher dieser Arbeit zu Grunde liegt. Im zweiten Kapitel wird die Forschungsfrage sowie die Problemstellung detailliert erläutert. Das dritte Kapitel beschäftigt sich anhand einer Einzelfallstudie mit dem schulischen Werdegang einer meiner Schüler und verdeutlicht die Relevanz der Thematik. Der theoretische Bezugsrahmen im vierten Kapitel bietet einen Überblick über verschiedene Modelle und Perspektiven zur Erklärung von Verhalten und geht auf aktuelle Studien zur psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz ein. In diesem Kapitel werden zudem verschiedene psychische Störungsbilder im schulischen Kontext kurz vorgestellt. Kapitel fünf widmet sich dem Konzept der mentalisierungsbasierten Pädagogik. Anschliessend wird die empirische Forschungsmethodik dargelegt und die Ergebnisse präsentiert. In der Diskussion werden die Ergebnisse der Literaturrecherche mit den qualitativen Interviews abgeglichen, wobei zu jeder Kategorie ein Bezug zum Berufsfeld der Schulischen Heilpädagogik hergestellt wird. Abschliessend wird die Forschungsfrage beantwortet, die Erkenntnisse aus der Einzelfallstudie erläutert und ein Ausblick auf weiterführende Fragestellungen und Forschungsfelder gegeben.

2.1 Ausgangslage und Relevanz des Themas

Die Ergebnisse der HBSC-Studie 2022 der WHO-Europa verdeutlichen eine besorgniserregende Verschlechterung des psychischen Gesundheitszustands von Kindern und Jugendlichen im Alter von 11 bis 15

Jahren (Balsiger et al., 2023). Prof. Dr. med. Alain Di Gallo (im Folgenden Di Gallo) unterstreicht in diesem Zusammenhang, dass die Inanspruchnahme kinder- und jugendpsychiatrischer Dienste seit Beginn seiner beruflichen Laufbahn im Jahr 1992 kontinuierlich zugenommen hat (Interview 3). Insbesondere Kinder und Jugendliche mit sozio-emotionalem Förderbedarf sind oftmals in ihrer Fähigkeit zur Gestaltung positiver Beziehungen eingeschränkt und haben häufig selbst traumatische Beziehungserfahrungen gemacht. Gemäss Dr. phil. Joachim Schreiner (im Folgenden Schreiner) stellen diese Kinder mit ihrem Verhalten Lehrkräfte vor immense Herausforderungen und können sie stark überfordern, während sie gleichzeitig ein tiefes Bedürfnis nach stabilen und tragfähigen Beziehungen verspüren (Interview 1). Kinder, die aufgrund ihrer Verhaltensauffälligkeiten in der Regelschule nicht mehr tragbar sind und eine Zuweisung zu einer sonderpädagogischen Schule erhalten, sind besonders auf professionelle und verlässliche Beziehungsangebote seitens der Fachpersonen angewiesen. Sie haben oft zahlreiche ausgrenzende Erfahrungen in der Schule gemacht, sind unsicher, misstrauisch und *«nicht gruppenfähig und nicht lernfähig und werden eine ganze Zeit austesten. Erst mal, ob sie da überhaupt willkommen sind. Sie machen das einfach auf ihre Art und sind deswegen sehr, sehr anstrengend. Sowohl mit den Erwachsenen wie mit den Gleichaltrigen»* (Interview 1, Absatz 10).

Ich bin Schulischer Heilpädagoge in Ausbildung mit Klassenlehrerfunktion an einer sonderpädagogischen Schule im Kanton Basel-Stadt und unterrichte eine Klasse von acht Schülerinnen und Schülern. Gemeinsam mit einer Sozialpädagogin und unterstützt durch zwei qualifizierte Assistenten leite ich diese Klasse. Täglich begegnen wir herausfordernden Situationen im Umgang mit den Kindern, die uns oft an unsere Grenzen – und manchmal darüber hinaus – bringen. So stehe ich jeden Tag vor der anspruchsvollen Aufgabe, zu überlegen, wie es den Kindern meiner Klasse gelingen kann, trotz ihrer unterschiedlichen schulischen Voraussetzungen, mentalen Herausforderungen und Ängsten sowie unter Berücksichtigung ihrer individuellen Ressourcen, sowohl schulisch als auch sozial zu lernen und sich weiterzuentwickeln.

Unsere Schule verfolgt den Auftrag, schulische Kompetenzen sowie Normen und Werte zu vermitteln, mit dem Ziel, die Entwicklung und Stärkung der Schülerinnen und Schüler in den Vordergrund zu stellen. Als interdisziplinäres Team ist es unser Anliegen, jedes Kind ganzheitlich zu fördern, wobei wir eine systemische, entwicklungsorientierte Sichtweise vertreten. Die Förderung sozialer Kompetenzen zählt dabei zu unseren zentralen Bildungszielen (Leitbild, 2018).

2.2 Ziele und Fragestellung

Aufgrund der unter Punkt 2.1 skizzierten Ausgangslage stellt sich für mich die folgende Forschungsfrage:

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit für Kinder mit speziellem Förderbedarf in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung gelingendes Lernen im schulischen Kontext stattfinden kann?

Das zentrale Ziel dieser Arbeit ist es, eine fundierte theoretische Grundlage für die Voraussetzungen erfolgreichen Lernens von Kindern mit speziellem Förderbedarf in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung zu erarbeiten. Darüber hinaus wird das Konzept der mentalisierungsbasierten Pädagogik anhand qualitativer Leitfadeninterviews kritisch untersucht, um herauszufinden, wie ich als angehender Schulischer Heilpädagoge professionell handeln kann, um diesen Kindern den schulischen Erfolg zu ermöglichen.

2.3 Methodisches Vorgehen

Für die vorliegende Arbeit wurde als Forschungsmethode das Experteninterview in Form eines Leitfadeninterviews gewählt. Es wurden drei Interviews mit Fachpersonen aus den Bereichen der Psychologie und Psychiatrie durchgeführt, wobei die Stichprobe auf den Kanton Basel-Stadt beschränkt ist. Die Interviews wurden als Audioaufnahmen festgehalten und anschliessend vollständig sowie wortgetreu in einem vereinfachten Verfahren transkribiert. Mithilfe einer qualitativen Inhaltsanalyse wurden die für diese Arbeit relevanten Aussagen herausgearbeitet, um die Forschungsfrage fundiert beantworten zu können.

2.4 Formales

Zwecks besserer Lesbarkeit wird in der vorliegenden Arbeit das generische Maskulinum oder wo möglich eine genderneutrale Formulierung verwendet. Die verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, sofern nicht anders kenntlich gemacht, auf beide Geschlechter.

3 Fallvignette Leon

Dieses Kapitel widmet sich der Einzelfallstudie zu Leons schulischem Entwicklungsweg. Sämtliche Darstellungen basieren auf tatsächlichen Begebenheiten. Die Informationen wurden sorgfältig anonymisiert, um sicherzustellen, dass keine Rückschlüsse auf die beteiligten Personen gezogen werden können.

3.1 Ausgangslage

Leon ist ein zwölfjähriger Junge. Er spielt gerne Fussball und ist grosser Fan des FC Barcelona. Leon entdeckt gerne neue Dinge in der Natur und mag die Nähe von Tieren wie zum Beispiel einem Schulhund. Zusammen mit seiner Mutter, seinem Vater und seiner drei Jahre jüngeren Schwester lebt er in einer Wohnung in der Stadt Basel. Da beide Elternteile arbeitstätig sind, werden die beiden Kinder zu einem grossen Teil von der Tagesfamilie oder teilweise durch Personen aus dem Bekanntenkreis betreut. Leon ist in Spanien geboren und im Alter von drei Monaten in die Schweiz gekommen. Während den ersten drei Lebensjahren wurde zu Hause mit Leon spanisch gesprochen, ein Erstkontakt mit der deutschen Sprache erfolgte im Alter von ca. drei Jahren in einer Spielgruppe in Basel. Wie dem logopädischen Abklärungsbericht (2022) zu entnehmen ist, meint die Mutter, dass Leon beide Sprachen streng trennen würde und die Konfrontation mit Deutsch für ihn sehr komisch gewesen sei, da er nichts verstanden habe. Leon wird heute in einem sonderpädagogischen Setting beschult. Aufgrund heftiger Wutausbrüche mit Selbst- und Fremdverletzungsgefahr besucht Leon seit Oktober 2023 eine kleinere, intensiv betreute, schulinterne Lerngruppe. Sein aggressives Verhalten gegenüber sich selbst und Drittpersonen stellen für die Kinder der Klasse sowie die Lehrperson, die Sozialpädagogin und die beiden Assistenten eine Überforderung dar.

Die Eltern von Leon wünschen sich eine Reintegration in die Regelschule sowie eine Absetzung des ärztlich verordneten Ritalin. Aus ihrer Sicht zeigt Leon ein solches Verhalten aufgrund nicht adäquater Behandlung seitens der Schule, zu Hause und in den Ferien in Spanien zeige Leon kein solches Verhalten. Nach Schulschluss verbringt Leon täglich mehrere Stunden mit Videospiele an seiner Konsole in seinem Zimmer. Gegenüber der Klassenlehrperson sowie den Betreuungspersonen der Lerngruppe formuliert Leon immer wieder, dass er zu Hause geschlagen werde und Angst vor Bestrafung habe. Er berichtet, dass für ihn das Spielen eine Flucht aus seiner Realität zu Hause und der Schule darstelle (Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 1).

3.2 Familiengeschichte

Leons Vater hat die obligatorische Schulzeit in der Schweiz abgeschlossen. Er spricht fließend Deutsch, Spanisch und Dialekt. Er arbeitet als Vorarbeiter im Baugewerbe. Die Mutter hat zwölf Jahre Schule abgeschlossen und spricht Spanisch. Sie versteht einfache Sätze in Schriftsprache und ist ausgebildete Coiffeuse, arbeitet jedoch bei einer Reinigungsfirma in Teilzeit.

Dem Bericht des schulpsychologischen Dienstes (SPD) zum Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) 1 ist zu entnehmen, dass es den Eltern zu Hause gelingt, «innerhalb ihrer Möglichkeiten Grenzen zu setzen, von welchen Leon profitiert» (SPD, 2021, S. 4). Zudem wird ein «liebvoller Umgang mit ihm» beschrieben (ebd., S. 4).

Die konfliktbehaftete Beziehung zwischen der Mutter und dem Vater ist für Leon sehr belastend. Während den Ferien im Sommer 2023 trennten sich die Eltern, der Vater zog aus. Leon berichtete nach den Ferien, dass sich seine Eltern heftig gestritten hätten. Generell würden sich die Eltern regelmässig anschreien und er bekomme Schläge, wenn er zu Hause etwas falsch mache. Zu Hause werde die Situation seiner Eltern nicht thematisiert. Leon fühlt sich wehrlos und unsicher. Er macht sich grosse Sorgen und wünscht sich, dass der Vater wieder nach Hause kommt. Er berichtete ebenfalls von einem für ihn schlimmen Ereignis im Schwimmbad während den Sommerferien: Er sei dem Schwimmbadenrand entlang gerannt, gestolpert und habe dabei sein Knie auf den Steinplatten aufgeschlagen. Weinend und mit Schmerzen habe er den Platz aufgesucht, an welchem seine Mutter auf einem Strandtuch sass. Am Platz angekommen, erzählte er seiner Mutter, was passiert ist und zeigte ihr sein Knie. Seine Mutter habe nicht reagiert und vertieft in ihr Mobiltelefon geblickt. Leons Erzählung zufolge versuchte er mehrmals, ihre Aufmerksamkeit zu erlangen, ohne Erfolg. So kommt Leon während seinem Ferienbericht gegenüber der Lehrperson zum Schluss, dass sich seine Mutter nicht für ihn interessieren würde.

Nach einem Elterngespräch vor den Herbstferien 2023, im Beisein der Schulleitung, dem Schulsozialarbeiter, der Eltern und Leon, zieht der Vater auf Wunsch von Leon wieder zurück zur Familie. Die Eltern willigen in einen freiwilligen Beizug des Kinder- und Jugenddienstes (KJD) ein. Sie möchten von nun an transparenter mit ihren Beziehungsproblemen umgehen.

3.3 Schulischer Werdegang, Kindergarten und Regelschule

Das folgende Unterkapitel skizziert den schulischen Werdegang Leons vom Kindergarten bis zum Übertritt in die sonderpädagogische Schule.

3.3.1 Kindergarten

Leons Schulkarriere ist bereits in seinem jungen Alter von diversen Schulstandort-, Lehr- und Betreuungspersonenwechsel geprägt. Während seinem ersten Kindergartenjahr 2017/18 kommt es im zweiten Semester zu einem Kindergartenwechsel. Im Abschlussbericht der Schulischen Heilpädagogin des Kindergartens ist zu lesen, dass Leon der Kindergartenwechsel schwergefallen sei. Bereits im vorherigen Kindergarten sei Leon «durch seine starke Unruhe und sein impulsives Verhalten» (Abschlussbericht Schulische Heilpädagogin Kindergarten, 2019, S. 1) aufgefallen. Weiter wird über Schwierigkeiten in seiner Aufmerksamkeit, Unruhe und Impulsivität berichtet. Leon zeigt im Kindergarten grosse Mühe in der Regulation seiner Emotionen. «In Konflikten reagiert er teils impulsiv, schlägt oder tritt um sich oder wirft Gegenstände. Er ist kaum in der Lage an einem Spiel in der Gruppe teilzunehmen» (Abschlussbericht Schulische Heilpädagogin Kindergarten, S. 2). Hinsichtlich seiner Sprachentwicklung wird im Bericht auf

seinen eingeschränkten und nicht altersgemäss entwickelten Wortschatz hingewiesen. Es heisst, dass Leon kaum in vollständigen Sätzen spreche und kaum auf verbale Anweisungen reagiere.

Im Bericht zur Einleitung eines SAV zuhanden des SPD im zweiten Kindergartenjahr ist zu lesen, dass aufgrund des impulsiven Verhaltens von Leon immer wieder Gefahrensituationen entstehen, «in denen man schnell reagieren und ihn auch teilweise festhalten muss. Insgesamt ist sein Verhalten sehr wechselhaft» (Bericht zur Einleitung eines SAV zuhanden des SPD, S. 1). Da Leon in Konflikten teils sehr impulsiv reagiert, sich kaum beruhigen lässt und verbal kaum zu erreichen ist, sei es wichtig, «ihn immer im Blick zu halten, auch um eine Gefährdung von anderen Kindern auszuschliessen. Daher ist im Kindergarten immer eine Doppelbesetzung notwendig» (ebd., S. 1). Weiter ist dem Bericht zu entnehmen, wie schwer es Leon falle, sich in den Kindergartenalltag zu integrieren und sich an Regeln zu halten. Folgende Massnahmen wurden gemäss dem Fallverlauf, welcher dem Bericht zur Einleitung eines SAV 1 zuhanden des SPD zu entnehmen ist, bis und mit des zweiten Kindergartenjahres umgesetzt:

- 1. Kindergartenjahr: einmal wöchentlich Besuch der heilpädagogischen Kleingruppe
- Abklärung Universitäts-Kinderspital beider Basel (UKBB) wegen Verdacht auf ADHS → keine sichere Diagnose auf ADHS
- Ab Kindergartenwechsel (2. Semester des ersten Kindergartenjahres) tägliche Doppelbesetzung des Personals
- Einsatz der Kriseninterventionsstelle (KIS) vor Ort mit Aufgabe der Beobachtung von Leon, punktueller Intervention sowie Beratung der Lehrpersonen
- Seit Beginn des zweiten Kindergartenjahres wird Leon durch die KIS vor Ort begleitet
- Weiterhin Besuch der heilpädagogischen Kleingruppe, einmal pro Woche
- Besuch der Tagesstruktur, um Spracherfahrungen und Erlebnisse in der Gruppe zu sammeln.

Die Schulleitung sowie die Lehrpersonen und die Schulische Heilpädagogin des Kindergartens sprechen sich für die Förderung und Unterstützung Leons in einem Sonderpädagogischen Setting aus.

3.3.2 Eintritt in die Regelschule Basel-Stadt

Im Schuljahr 2019/20 tretet Leon in die Regelschule im Kanton Basel-Stadt ein. Am 16. November 2020 erfolgt die Anmeldung und Durchführung des SAV beim SPD. Dabei steht die Weiterbeschulung ab Schuljahr 2021/22 als Fragestellung im Fokus. Der SPD-Bericht zum SAV hält folgende bisherige Massnahmen fest:

- UKBB Abklärung Juni 2018 & Mai 2020
- UPKKJ (Klinik für Kinder und Jugendliche – Universitäre Psychiatrische Kliniken Basel) Abklärung Juli – September 2020
- Anmeldung fabe (Familienbegleitung) November 2020
- KIS extern Anmeldung erfolgt im Dezember 2020, Eintritt geplant für März 2021 (SPD-Bericht zum SAV 1, 2021, S. 2)

Im Bericht wird unter der Rubrik «professioneller Kontext» auf die Begleitung Leons durch eine Assistenz sowie das laufende Konzentrationstraining im UKBB und die Anbindung der Eltern an die Familienbegleitung hingewiesen. Folgende Kategoriale Erfassung ist dem Bericht auf Seite 11 zu entnehmen:

- Hauptdiagnose: F90.1, Hyperkinetische Störung des Sozialverhaltens.

Zusammenfassend lautet die Problembeschreibung folgendermassen: «Abklärung im UKBB (Mai 2020): Situative Aufmerksamkeits- und Konzentrationsfluktuation i.R. einer sozio-emotionalen Unreife, kognitives Potential im normalen bis leicht überdurchschnittlichen Bereich, Defizite in der Graphomotorik, Sprachentwicklungsverzögerung in der Zweitsprache Deutsch, aggressiv-oppositionelles Verhalten in der Gruppe» (SPD-Bericht zum Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) 1, 2021, S. 11).

Der SPD kommt im SAV (2021) zu folgender Konklusion: Leon ist körperlich sowie kognitiv durchschnittlich entwickelt, hat jedoch Entwicklungsrückstände im Bereich der Feinmotorik und der Sprache. Er zeigt ein stark unruhiges Verhalten und hat Schwierigkeiten in der Nähe-Distanz-Regulation. Leon ist häufig in Konflikte verwickelt. Von Seiten der Schule wird berichtet, dass Leon

Trotz enger Begleitung durch die Assistenzperson im Klassenkontext nur schwer führbar sei und der Zugang zum schulischen Lernen sei erschwert. Er zeige stark aggressive Verhaltensweisen, die zu Selbst- und Fremdgefährdung geführt haben und die Fortsetzung des Unterrichts verunmöglichen würden. Aktuell seien alle Förderressourcen der Schule ausgeschöpft; würden jedoch nicht hinreichen.

(SPD-Bericht zum Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) 1, 2021, S. 14)

Aufgrund der Einschätzung der Schule sowie den Befunden im Rahmen des SAV wird seitens des SPD ein Eintritt in eine Sonderpädagogische Schule ab Schuljahr 2021/22 priorisiert. So empfiehlt der SPD sowie die Schule folgende Massnahmen:

- Heilpädagogische Förderung
- Tagesstruktur
- Logopädische Förderung
- Anbindung der Familie an die Familien- und Erziehungsberatung (fabe)
- Psychotherapie
- Abklärung durch die KJPK (Kinder- und Jugendpsychiatrische Klinik Basel)

(SPD-Bericht zum Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) 1, 2021, S. 14)

3.3.3 Eintritt in die Kriseninterventionsstelle (KIS)

Da der Verbleib in der Regelschulklasse mit der Begleitung durch die Assistenz eine suboptimale Beschulungsvariante darstellt, tritt Leon am 8. März 2021 in die KIS ein. Er wird dort während fünfzehn Schulwochen bis zum Schuljahresende anfangs Juli beschult. «In der KIS werden maximal 6 Schülerinnen und

Schüler (1.-11. SJ) heil- und sozialpädagogisch gefördert. Der Unterricht findet in einem zeitlich reduzierten Pensum statt und wird von jeweils zwei Fachpersonen gestaltet» (KIS-Bericht, 2021, S. 2). Während der fünfzehnwöchigen Beschulungszeit in der Kriseninterventionsstelle arbeiteten folgende Institutionen eng mit Leon und dessen Familie zusammen:

Der SPD, die Schulleitungen der aktuellen sowie der zukünftigen Schule, die Klassenlehrperson, die qualifizierte Assistenz (QA), die KESB, die Tagesstruktur, die Schulsozialarbeiter, die Schulische Heilpädagogin, die fabe, der KJD, das UKBB (Neuropädiatrie), die Kinderärztin und eine Fachärztin HNO (Hals, Nasen, Ohren).

Als Ziel wurde im Eintrittsgespräch zusammen mit Leon, Leons Mutter, der Schulleitung, der Klassenlehrperson, der zuständigen Person des SPD sowie der KIS vereinbart, dass Leon lernen soll, mit Frust umzugehen und Grenzen zu akzeptieren. Alle Beteiligten erachten Hilfe in Form von Psychotherapie und Familienbetreuung als wichtig. Die oben notierte Liste der involvierten Institutionen zeigt nicht nur die Wichtigkeit und Dringlichkeit, sondern auch die Komplexität eines solchen Falles auf. Dem KIS-Bericht, in welchem der Verlauf jeglicher Schulwochen sowie alle Vereinbarungen genau niedergeschrieben sind, und dem KIS-Schlussbericht ist zu entnehmen, was für Problematiken und Themen innerhalb dieser fünfzehnwöchigen Beschulung auftauchten. Dabei geht es um viel mehr, als nur Leons schulische Leistungen: Die gesamte Familiensituation wird durchleuchtet und dem psychischen Wohlbefinden des Kindes viel Beachtung geschenkt. Im Fall Leon wird beim Sichten der Dokumente schnell klar, dass die Eltern auf Unterstützung zu Hause in Form von Elternberatung angewiesen sind. Gleichzeitig fällt auf, dass die Eltern von Leon immer wieder abgemachte Termine verpassen oder unabgemeldet verstreichen lassen. So ist wiederholt zu lesen, dass im Gespräch getroffene Abmachungen, wie zum Beispiel ein Gesprächstermin mit der fabe oder die Anmeldung von Leon für das Konzentrationstraining, nicht eingehalten werden. Ein weiteres wichtiges Thema ist die Aufgleisung von Psychotherapie für Leon, welche nicht voranzugehen scheint. Zwar werden einige Termine wahrgenommen, andere jedoch nicht und der KIS kommt scheinbar die Aufgabe zu, bei den Eltern immer wieder nachzufragen, ob denn die Termine stattgefunden haben oder nicht. So sieht sich die Schulleitung im ersten Standortgespräch Ende März 2021 gezwungen, den Eltern unter Androhung einer KESB-Gefährdungsmeldung die Weisung zu erteilen, Kontakt mit der fabe hinsichtlich der Elternberatung und der Psychotherapie für Leon aufzunehmen.

Leon wird im KIS-Schlussbericht (2021) als aufmerksam und gewieft beschrieben. Er sei ein guter Beobachter, habe grosses Interesse an Naturphänomenen und sei für spielerische Lerneinheiten zu motivieren. Auf schulische Aufträge reagiere er oft mit Protest, er wirke oft nervös, sei schnell abgelenkt, impulsiv und es falle ihm schwer, sich zu konzentrieren. Auf Veränderungen reagiere Leon sensibel. «Ist er mit einer Aufgabe nicht vertraut oder erachtet er diese als schwierig, verweigert er sie. Bei Schwierigkeiten ist er schnell frustriert und gibt auf» (KIS-Schlussbericht, 2021, S. 2). In der Kommunikation kommt es mit Leon schnell zu Missverständnissen, dies ist unter anderem auf seine sprachlichen Defizite zurückzuführen. Leon hat «seinen Mitmenschen gegenüber eine faire Grundhaltung, gefühlte Ungerechtigkeit bringt in schnell in Rage (Wut, schlagen)» (KIS-Schlussbericht, 2021, S. 2).

Am 16. März 2021 wird in einem Austausch zwischen dem KIS-Team und dem SPD über seine psychische Verfassung gesprochen. Dabei spricht das KIS-Team den Therapiebedarf Leons an. Es wird die Frage in den Raum gestellt, ob eine ambulante Psychotherapie genügt oder ob es einer klinisch-psychiatrischen Abklärung (KPA) bedarf. Aus dem KIS-Bericht wird ersichtlich, dass die Situation weiterhin beobachtet werden soll, «SPD-KIS tauschen sich zu gegebener Zeit diesbezüglich aus» (KIS-Bericht, 2021, S. 3).

Am 27. April 2021 erfolgt ein Telefongespräch zwischen der KIS und dem Vater von Leon. Die KIS informiert den Vater über einen schwierigen Wochenstart von Leon. Leon wird als unruhig und impulsiv erlebt. Der Vater hat keine Erklärung für das auffällige Verhalten von Leon. Er meint, dass am Wochenende nicht Spezielles vorgefallen sei. Die KIS erachtet Leons Verhalten als auffällig und zeigt sich besorgt. Daraufhin wird die Abmachung getroffen, dass sich die KIS mit der Kinderärztin zum Thema «Gesundheit von Leon» (u.a. Gehör und auditive Wahrnehmung) austauschen wird. Zudem werde sich die KIS bezüglich des Standes des Konzentrationstraining beim UKBB informieren (KIS-Bericht, 2021). Am selben Tag berichtet die QA, Leon habe ihr erzählt, dass er von seiner Mutter zu Hause geschlagen wurde. Sie vermutet Schläge aus «erzieherischer Überforderung» (KIS-Bericht, 2021, S. 4). Am darauffolgenden Tag, dem 5. Mai 2021, wird die Schulleitung von Seiten der KIS über aktuelle Vorkommnisse und über die damit verbundene Äusserung Leons, er werde vom Babysitter (Tagesvater) geschlagen, informiert. Tags darauf teilt die Schulleitung der KIS mit, sie werde eine KESB-Meldung veranlassen und die Eltern am kommenden KIS-Standortgespräch entsprechend informieren. Da die vom UPKKJ empfohlene Psychotherapie von der fabe nicht abgedeckt werden kann, wird die KIS sich diesbezüglich mit dem SPD und der Kinderärztin absprechen und ein passendes Angebot suchen (KIS-Bericht, 2021).

Im KIS-Standortgespräch vom 11. Mai 2021, welches in Form eines runden Tisches mit acht involvierten Personen stattfindet, informieren die Schulleitung sowie die Schulische Heilpädagogin über aktuelle Vorkommnisse. Es wird ein Ereignis erwähnt, bei welchem Leon während eines Wutausbruches mit Steinen um sich geworfen und auf ein jüngeres Kind, welches auf dem Boden lag, eingetreten hat. Zudem informiert die QA die Eltern darüber, dass Leon in den vergangenen Tagen «wiederholt geäussert hat, dass er geschlagen werde (Leon nennt zuerst seinen Vater, korrigiert sich dann und nennt den Babysitter)» (KIS-Bericht, 2021, S.5). Die Eltern erwidern daraufhin, dass zu Hause keine Gewalt angewendet werde. Die Schulleitung informiert, dass eine KESB-Meldung veranlasst werde (KIS-Bericht, 2021).

Am 21. Mai 2021 stimmen die Eltern einer Medikation hinsichtlich der ADHS von Leon zu. Zudem informieren sie die KIS darüber, dass das Konzentrationstraining im UKBB in den Sommerferien starten werde und Leon angemeldet sei, was die Kinderärztin ein paar Tage später bestätigt (KIS-Bericht, 2021).

Fünf Tage später berichtet Leon in der KIS, dass seine Mutter aktuell für eine Woche in Spanien sei. Er sagt, «dass er nun von der Mutter nicht mehr vor dem Vater geschützt werden könne, wenn dieser genervt sei und ihn schlage» (KIS-Bericht, 2021, S. 5). Die QA leitet diese Schilderung sofort an die Schulleitung, das Klassenteam und die Schulsozialarbeit per Mail weiter (KIS-Bericht, 2021).

Am 27. Mai 2021 bestätigt die Schulleitung die KESB-Meldung. Sie leitet zudem die jüngsten Äusserungen Leons unverzüglich dem KJD weiter. Am selben Tag nimmt die KIS Kontakt mit dem Vater auf und möchte

wissen, wie die Situation zu Hause ist. Der Vater bestätigt, dass die Mutter für eine Woche in Spanien sei. Auf die Äusserungen von Leon angesprochen, erwähnt er, «dass Mama mehr durchgehen lassen würde zu Hause und er nun der Böse sei. Zur Gewalt folgt keine klare Stellungnahme» (KIS-Bericht, 2021, S. 6). Die KIS informiert den Vater darüber, dass sie den KJD über die Schilderungen von Leon informieren werden. Zudem informiert die KIS den Vater über den schulischen Anschluss. Leon werde nach den Sommerferien in ein sonderpädagogische Schulsetting eintreten. Bis zu den Sommerferien werde Leon in der KIS bleiben. Ebenfalls am 27. Mai 2021 erfolgt der erste Austausch mit dem KJD, welcher bestätigt, dass er den Abklärungsbedarf durch die KESB erhalten hat. Die zuständige Person des KJD werde zeitnah einen Hausbesuch abstatten (KIS-Bericht, 2021).

Am 4. Juni 2021 informiert die KIS den KJD über den bisherigen Fallverlauf und die involvierten Fachstellen. Ausserschulische Unterstützungsbereiche sollten weiterverfolgt werden. Die Frage steht im Raum, ob eine Beratung der fabe ausreicht oder ob es eine sozialpädagogische Familienbegleitung brauche. Ebenso steht nach wie vor ein möglicher Psychotherapieplatz für Leon aus (KIS-Bericht, 2021).

Am 9. Juni 2021 erfolgt das Übergabegespräch mit Leons neuer sonderpädagogischen Schule (KIS-Bericht, 2021).

3.4 Eintritt in eine sonderpädagogische Schule

Die folgenden Unterkapitel berichten vom schulischen Werdegang Leons von Beginn der 3. Klasse bis und mit Ende 5. Klasse in einer sonderpädagogischen Schule in Basel-Stadt.

3.4.1 3. Klasse, sonderpädagogische Schule

Der Förderdokumentation der heilpädagogischen Klassenlehrperson ist zu entnehmen, dass Leon mit einer «gesunden Zurückhaltung auf andere Kinder und Erwachsene» zugeht (Förderdokumentation 1, 2022, S. 4). Täglich nimmt Leon am Morgen Methylphenidat in Form von Tabletten ein. Die Klassenlehrperson schreibt, dass Leon die Medikation insofern gut helfe, als dass er bis zur 10 Uhr Pause am Morgen konzentriert arbeiten könne. Die Wirkung des Medikamentes lasse dann jedoch nach und Leon beginne häufig, gereiztes Verhalten, welches sich durch Schreien und innere Unruhe ausdrücke, zu zeigen. Zum Umgang mit Anforderungen hält sie Folgendes fest: «Freude und Wut liegen bei ihm nahe beieinander und es ist kaum abschätzbar, in welchem Moment sich welches Gefühl zeigt» (Förderdokumentation 1, 2022, S. 5). Betreffend Kommunikation fühle sich Leon häufig unverstanden und es gelinge ihm oftmals nicht, sein Gegenüber zu verstehen. Dies sei besonders in Konfliktsituationen schwierig, da Leon ein starkes Gerechtigkeitsempfinden habe. Ist Leon aufgebracht, «ist er kaum zu beruhigen und beschimpft oder beleidigt Kinder oder Erwachsene sehr laut und mit teilweise hochrotem Kopf» (Förderdokumentation 1, 2022, S. 5).

Die hausinterne Logopädin beschreibt in ihrem logopädischen Abklärungsbericht, dass sie Leon im Klassensetting zunächst meist schlecht gelaunt erlebe, er jedoch im Einzelsetting «freundlich und interessiert am sprachlichen Austausch» sei (Logopädischer Abklärungsbericht, 2022, S. 1).

Aus der Förderdokumentation 1 (2022) und dem logopädischen Abklärungsbericht (2022) lassen sich folgende Diagnosen und Schwerpunkte für die weitere (schulische) Förderung für die vierte Klasse ableiten:

- F80.0 Artikulationsstörung im Zusammenhang mit einer myofunktionellen Störung.
- Der Erwerb der Schriftsprache ist erschwert.
- ADHS-Training bei der schulhaus-internen ADHS-Coachin.
- Das Erlernen von Strategien im Umgang mit Wut.
- Weitere Abklärungen durch den SPD.

3.4.2 4. Klasse, sonderpädagogische Schule

In der vierten Klasse gibt es für Leon einen Wechsel der Klassenlehrperson, da die Klassenlehrperson aufgrund einer weiterführenden Ausbildung ihr Pensum reduziert.

Leons Themen bleiben in diesem Schuljahr mehrheitlich unverändert. In der Förderdokumentation des vierten Schuljahres ist zwar einerseits zu lesen, dass Leon gerne zur Schule geht, er grosse Ausdauer beim Lernen zeigt und er einen verbesserten Umgang mit Anforderungen hat, welcher sich durch fleissige und gewissenhafte Arbeit und durch das Einhalten von Abmachungen, zeigt (Förderdokumentation 2, 2022). Andererseits hält die neue Heilpädagogin mit Klassenlehrerinnenfunktion fest:

- «Leon kann kaum Freude zeigen. Er steigert sich in seinen Frust derart hinein, dass es Stunden gehen kann, bis er sich wieder beruhigt» (Förderdokumentation 2, 2022, S. 2).
- «Leon kann sich in der Wut nicht verständlich und angemessen ausdrücken, er beginnt zu schreien und greift nach einem Gegenstand, den er zerstören will. Er will damit seiner ungeheuren Wut Ausdruck verleihen» (Förderdokumentation 2, 2022, S. 2).
- «Leon fehlt die Reflexionsfähigkeit, er sieht in den anderen Menschen grundsätzlich Feinde, die ihm Böses wollen [...]» (Förderdokumentation 2, 2022, S. 2).
- «Leon kann sein Spielverhalten kaum kontrollieren, bei jeder von ihm kleinsten empfundenen Störung wird er so wütend, dass kein Weiterspielen möglich ist» (Förderdokumentation 2, 2022, S. 3).

Im Kanton Basel-Stadt werden die Verfügungen, auch verstärkte Massnahmen genannt, jeweils nach zwei Jahren neu geprüft. Da die Klassenlehrperson eine Weiterbeschulung in einer sonderpädagogischen Schule beantragt, folgt der Antrag für zusätzliche Unterstützung durch die Schulleitung, welcher gestützt auf dem Förderbericht, einem runden Tisch aller beteiligten Fachpersonen und einer Abklärung und Einschätzung des SPD verfasst wird.

Gemäss dem SPD-Bericht zum SAV 2 (2022) wird ein Verbleib in der sonderpädagogischen Schule sowie psychotherapeutische Unterstützung empfohlen. Im Zusammenhang des Abklärungsverfahrens äussern die Eltern den Wunsch, «dass sobald als möglich überprüft wird, ob eine Reintegration in eine Regelklasse

möglich ist» (SPD-Bericht zum SAV 2, 2022, S.4). Der Antrag für zusätzliche Unterstützung wurde angenommen.

3.4.3 5. Klasse, sonderpädagogische Schule

Leon wechselt per Anfang der fünften Klasse wiederum die Klasse und wird fortan von mir unterrichtet. Der Wechsel kommt infolge eines intensiven Austausches innerhalb des gesamten Kollegiums und auf Wunsch der bisherigen Lehrperson zustande. Leon könne in der bisherigen Klasse, welche ausschliesslich aus Kindern der Unterstufe besteht, schulisch nicht mehr adäquat gefördert werden, weshalb ein Wechsel in meine Klasse, welche Kinder der vierten bis sechsten Klasse besuchen, gewünscht wird.

Im kommenden Abschnitt werden einige Erlebnisse mit Leon geschildert, welche ich persönlich mit Leon erlebt habe. Die Geschehnisse sind demnach subjektiv gefärbt und entsprechen meiner Wahrnehmung der erlebten Situationen. Dabei bin ich mir bewusst, dass ich als Beobachter 1. Ordnung immer ein Stück weit in rollen- und institutionsgeprägten Denkmustern gefangen bin (vgl. De Boer & Reh, 2012).

In den ersten Begegnungen nehme ich Leon als ein eher zurückgezogener Junge wahr, der gerne für sich allein arbeitet. In Einzelarbeit kann Leon über eine längere Zeitdauer konzentriert und fokussiert arbeiten, vor allem gelingt ihm dies in den Fächern Mathematik und Geometrie. Leon fordert dabei absolute Ruhe ein und möchte nicht, dass man ihm hilft, er möchte ausdrücklich allein gelassen werden. Für das Korrigieren von Arbeiten kommt er zu mir, wobei ich spüre, dass er sich emotional auflädt, wenn ich ihm Fehler anstreiche. Ich erlebe Leon im Unterricht als Perfektionist und als jemand, der keine Schwäche zeigen möchte. Sein Pult ist stets sauber aufgeräumt, wobei es ihm sehr wichtig ist, seine Pultoberfläche individuell mit selbst mitgebrachtem Material (Spitzer, Gummi, Selbstportrait in einem Holzrahmen, verschiedene Etuis, Taschentücher etc.) zu gestalten. Nach kurzer Zeit des gegenseitigen Kennenlernens stelle ich bei Leon einen ausgeprägten Sinn für Gerechtigkeit fest. Dieser Gerechtigkeitssinn führt in Kombination mit seinen häufig für ihn unkontrollierbaren affektiven Zuständen zu grossen inneren Spannungszuständen mit hohem Eskalationspotential. Zudem erschwert es ihm die sprachliche Barriere massiv, sich adäquat mitzuteilen. Leon fällt es nach wie vor schwer, sich verständlich auszudrücken, insbesondere dann, wenn er sich emotional in Spannungszuständen befindet.

Eine Woche nach Schulstart nach den Sommerferien erzählt mir Leon im Rahmen eines Einzelgesprächs, dass sein Vater während den Sommerferien ausgezogen sei. Er berichtet, dass die Eltern laut streiten und er zu Hause Schläge zu erwarten habe, wenn ich den Eltern von seinem heutigen Aussetzer in der Schule berichte. Im Gespräch betont er mehrfach, er habe Angst davor, zu Hause bestraft zu werden und dass sich seine Mutter überhaupt nicht für ihn interessiere. Dies macht er unter anderem am bereits unter Punkt 1.2 «Familiengeschichte» erzählten Beispiel aus dem Schwimmbad fest. Leon öffnet sich in diesem Gespräch und wir unterhalten uns über mögliche Strategien, um Wutausbrüche präventiv entgegenzuwirken. So treffen wir die Abmachung, dass er sich, sobald er sich ungerecht behandelt fühlt oder innere Spannung verspürt, bei mir meldet, bevor sein emotionales Befinden für ihn selbst nicht mehr zu kontrollieren ist. Leon schildert mir, dass er sich für seine Ausbrüche schämt und es ihm zugleich sehr schwerfällt, sich zu kontrollieren.

Angesprochen darauf, was er macht, wenn sich die Eltern zu Hause streiten, berichtet er, dass er sich in sein Zimmer zurückzieht, seine Kopfhörer aufsetzt und mit Games startet. Gerne spielt er Fortnite, Minecraft oder Roblox. Leon berichtet mir, dass er täglich «so sicher drei Stunden game», jeweils abends, wenn er nach Hause kommt, bis er schliesslich ins Bett geht. Als Klassenlehrperson nehme ich die Aussagen von Leon hinsichtlich der zu Hause erlebten und drohenden Gewalt ernst und informiere die Schulleitung. Kurz darauf lädt die Schulleitung die Eltern zu einem gemeinsamen Gespräch ein. Am Gespräch erscheint die Mutter. Auf die Angst des Jungen, zu Hause geschlagen zu werden angesprochen, versichert sie uns mit Vehemenz, dass Leons Erzählung nicht stimme und zu Hause niemand gewalttätig sei. Es stimme aber, dass der Vater in den Sommerferien die Familie verlassen habe und sie nun zu Hause allein für die beiden Kinder zuständig sei. Die Mutter sagt, dass sich Leon seinen Vater wieder zurück nach Hause wünscht. Die Schulleitung gibt zu bedenken, dass die Äusserungen des Jungen ein Warnsignal respektive ein Hilfeschrei sind, und zwar egal, ob es stimmt, dass er zu Hause geschlagen werde oder nicht. Falls er nicht geschlagen werde, er dies aber so empfinde, so müsse man trotzdem genauer hinschauen. Die Schulleitung schlägt der Mutter vor, einerseits Hilfe in Form von Familienbegleitung für sie als alleinerziehende Mutter anzunehmen und andererseits psychologische Unterstützung für Leon anzufordern. Die Schulleitung sowie ich als Klassenlehrperson sind zu diesem Zeitpunkt über Leons Lebensgeschichte informiert und sind mitunter darum in Sorge. Die Mutter lehnt beide Angebote ab.

3.4.3.1 Gemeinsames Herbstlager mit der Parallelklasse

In der fünften Schulwoche gehen wir gemeinsam mit einer der Parallelklassen ins Herbstlager. Das pädagogische Ziel dieser Lagerwoche ist, die Beziehung zu den Schülerinnen und Schülern aber auch deren Beziehungen untereinander zu stärken, gemeinsame Ausflüge zu unternehmen und so schöne Erlebnisse für alle zu schaffen. Das Lager findet in einem grosszügigen Lagerhaus mit verschiedenen Aufenthaltsräumen und Zimmern für maximal vier Personen an einem abgelegenen Ort im Jura statt. Da es bereits in den Wochen vor dem Lager zu einigen Zwischenfällen und Eskalationen mit Leon gekommen war, war es unser grosser Wunsch und Anliegen, dass Leon friedvolle Tage draussen in der Natur zusammen mit seinen Freunden und den Lehr- und Fachpersonen verbringen darf.

Nach dem Mittagessen am Montag eskalierte die Situation im Beisein der Sozialpädagogin unserer Klasse und dem Sozialpädagogen der Parallelklasse bereits ein erstes Mal massiv. Der Aussage der Sozialpädagogin zufolge schlug Leon «aus dem Nichts» einem anderen Jungen mit voller Wucht von hinten mit der Faust auf den Kopf und kickte ihn mit seinen Füssen. Angeblich machten die beiden vor dieser unerwarteten physischen Eskalation Spässe miteinander. Der andere Junge wehrte sich infolge des Angriffes Leons und so kam es innerhalb weniger Sekunden zu einer heftigen Schlägerei. Den beiden Sozialpädagogen gelingt es, die beiden Jungs voneinander zu trennen. Daraufhin wird Leon von der Sozialpädagogin in sein Zimmer begleitet. Ein Assistent informiert mich über den Vorfall und so gehe auch ich in Leons Zimmer. Dabei begegnet mir ein wutentbranntes, verzweifertes Kind, welches weinend auf dem Bettrand sitzt, währenddessen die Sozialpädagogin versucht, ihn mit Worten und ihrer Hand auf seinen Schultern ruhend zu beruhigen. Ich setze mich zu ihnen. Immer wieder schreit und flucht dieser, steht auf, schlägt in den Holzkasten, setzt sich wieder

zu uns, sucht Nähe. Ich habe ein Kind noch nie in einem solchen Zustand erlebt und fühle mich überfordert. Leon beruhigt sich nach rund 40 Minuten und wir führen ein persönliches Gespräch mit ihm. Leon erzählt uns, dass «alles scheisse isch» in seinem Leben, dass es sich in seinem Herzen dunkel und schwarz anfühlt. Er ist in diesem Moment sehr ruhig, zugänglich, verletzlich. Das Gespräch erlebe ich als sehr intensiv, die Aussagen von Leon beschäftigen mich sehr. Die Sozialpädagogin und ich versuchen, Leon aufzuzeigen, was für ein toller Junge er sei und besprechen Strategien, wie es ihm gelingen könnte, seinen heftigen Ausrastern zuvorzukommen. In der Folge verlässt Leon, so mein Gefühl, gestärkt und friedlich sein Zimmer. Wir erleben einen friedvollen und schönen Rest des Tages mit Spiel, Spass, gemeinsamem Liedersingen und Gutenacht-Geschichte hören. Leon schläft zusammen mit drei seiner besten Freunde in einem Zimmer.

Am kommenden Morgen erfahren wir von einigen Kindern, unter anderem auch von Leon, dass sie nicht gut schlafen konnten. Es sei laut in der Nacht gewesen, einige Kinder schnarchten, andere redeten laut miteinander oder standen in der Nacht auf und liefen im Zimmer umher. Insbesondere Leon teilt uns mit, er könne in diesem Zimmer nicht schlafen, er wünsche sich mehr Ruhe. So entscheiden wir als Leitungsteam, dass wir mit jeweils einem Kind aus jedem Zimmer eine Sitzung machen und die Zimmer neu aufteilen. Absichtlich haben wir einige Zimmer als Reservezimmer leer gelassen, sodass wir diese nun aufschliessen können und neue Möglichkeiten haben, die Kinder optimal auf die Zimmer zu verteilen. Nach dem Morgenessen, bevor wir mit der ersten Wanderung starten, teilen wir den Kindern die neue Zimmerordnung mit und helfen den Kindern beim Zügeln ihrer Sachen. Aufgrund von Leons Wunsch nach mehr Ruhe und der bereits stattgefundenen Eskalation und im Anbetracht der Gruppendynamik entscheiden wir uns dafür, Leon ein Einzelzimmer zu geben. Wir teilen ihm mit, dass er bis zum Zeitpunkt, wo wir überall die Lichter löschen, im Zimmer seiner Freunde sein und dann die Nacht im Einzelzimmer verbringen darf. Leon nimmt den Entscheid etwas murrend hin. Als es ums Zügeln seiner Sachen geht, wirkt er aggressiv geladen, verweigert die Mithilfe, kickt in seinen Koffer und ist plötzlich sehr aufgebracht. Die Sozialpädagogin und ich entscheiden, nicht gross auf das Verhalten von Leon einzugehen, helfen ihm still beim Einrichten und machen uns anschliessend für die Wanderung bereit. Während der Wanderung fällt auf, dass Leon kaum mit anderen spricht, er wirkt apathisch und in sich gekehrt. Leon zeigt keinerlei emotionale Regungen und es gelingt uns nicht, mit ihm während der Wanderung in Kontakt zu treten. Zurück von der Wanderung eskaliert Leon in seinem Zimmer. Ich höre aus meinem Zimmer, wie es irgendwo im Haus rumpelt. So verlasse ich mein Zimmer und merke, dass das laute Krachen aus Leons Zimmer kommt. Ich öffne die Tür und stehe vor einem wutentbrannten Kind mit hochrotem Kopf. Leon steht gerade in der Mitte seines Zimmers, sein Koffer liegt offen auf dem Boden, seine Kleider sind im gesamten Zimmer verstreut, die Türen des Holzschrankes stehen teils offen. Leon schaut mich an und beginnt zu schreien und fluchen. In seiner Rage verstehe ich zunächst nicht, was los ist. Er beleidigt mich massiv, flucht über das «Scheisslager» und die «Scheisskinder» und sein «Scheissleben». Wütend und völlig unkontrolliert schlägt er mit seinen Fäusten mit voller Wucht gegen den Schrank, kickt in seinen Koffer, nimmt diesen in die Hände und schmettert ihn gegen die Wand. Ich versuche Leon mit ruhiger Stimme zu beruhigen, versuche mich ihm zu nähern, indem ich die Handfläche mit einer deeskalierenden Geste nach vorne oben gerichtet habe. Je näher ich Leon komme, desto wutentbrannter wird er. Leon beginnt zu spucken und zu zittern. Mitten in diesem Chaos rufe ich laut um Hilfe. Zum Glück

steht innert kurzer Zeit die Sozialpädagogin unserer Klasse im Zimmer. Leon beginnt in der Zwischenzeit, seinen Kopf gegen den Holzschrank zu schlagen. Trotz meiner Bitte, damit aufzuhören und sich nicht selbst zu verletzen und meinem Versuch, beruhigend und besänftigend auf ihn einzureden, schlägt er seinen Kopf mit immer heftiger werdender Intensität gegen den Schrank. Ich sehe es als einzige Lösung, Leon vor sich selbst zu schützen, indem ich auf ihn zugehe und ihn festzuhalte. Dies ist der Start zu einem etwa 15-minütigen Kampf. Ich versuche Leon im Klammergriff festzuhalten und ihn neben mich auf die Matratze zu setzen. Leon wehrt sich heftig, er versucht sich zu befreien. Er schlägt und spuckt wild um sich und es gelingt mir nur mit grösster Mühe, mich irgendwie selbst zu schützen. Die Sozialpädagogin und ich versuchen, so ruhig und sanft wie nur möglich mit ihm zu sprechen und bieten ihm verbal wie auch physisch immer wieder die Möglichkeit an, dass ich ihn loslasse, sofern er nicht versucht, wegzurennen oder uns zu schlagen. Wir spüren, dass dies in diesem Moment nicht möglich ist, also halten wir Leon so lange fest, bis er müde wird. Nach rund einer Viertelstunde beginnt er sich langsam zu beruhigen. Die Sozialpädagogin wäscht ihm mit einem feuchten Waschlappen das völlig verschwitzte Gesicht und seinen Nacken. Mir kommt es vor, als ob gerade ein völlig wildgewordenes Tier sich nach überlebtem Kampf zu beruhigen beginnt. Wir sind alle sehr aufgewühlt. Im anschliessenden Gespräch erklären wir Leon, dass das Einzelzimmer in keiner Weise eine Bestrafung sei, sondern wir sowohl seinen Wunsch als auch seine Not wahrnehmen und ihm helfen möchten. Er sagt uns wieder, wie «Scheisse» sein Leben sei, niemand möge ihn und dass sich seine Eltern heftig streiten würden. Die Sozialpädagogin und ich versuchen, Leon mitzuteilen, wie wertvoll und wichtig er sei. Gleichzeitig erwähne ich auch, dass ich seine Not sehe. Auch erwähne ich, dass seine Ausbrüche sehr heftig und gefährlich für ihn und die Menschen um ihn herum seien und dass wir an unsere Grenzen stössen. Leon sagt, er habe keine Freunde und niemand wolle mit ihm spielen. Wir erklären ihm, dass das so nicht stimme, da er zum Beispiel in den vergangenen zwei Lagertagen immer wieder mit anderen Kindern spielte. Er verneint dies vehement. Die Sozialpädagogin macht Leon darauf aufmerksam, dass einige Kinder Angst vor seinen Ausbrüchen hätten und dass dies die Beziehung zu anderen Kindern erschwere. Leon schläft daraufhin ein. Den Rest des Tages verbringt er friedlich mit der Klasse.

Im weiteren Verlauf dieses Tages tausche ich mich telefonisch mit unserer Schulleitung sowie dem Schulsozialarbeiter aus, schildere ihnen die Vorkommnisse und unsere Sorgen. Schnell wird klar, dass diese Situation im Lager so nicht mehr tragbar ist. Gleichzeitig verspüre ich den Wunsch, Leon dieses Lager zu ermöglichen. Die psychische Verfassung von Leon bereitet uns grosse Sorgen. Die Schulleitung berichtet mir, dass sie am Tag zuvor mit der Mutter von Leon nochmals ein Gespräch über dessen psychische Verfassung und die Aussagen über die erlebte Gewalt zu Hause geführt habe. Die Mutter lehnt weiterhin jegliche Hilfe ab und weist jegliche Problembeteiligung von sich. Wir verbleiben am Telefon so, dass wir Leon noch eine Chance geben, kommt es aber nochmals zu so einer massiven Eskalation, so wird für ihn das Lager zu Ende sein. Die Schulleitung denkt zudem darüber nach, wie wir Leon psychologisch ohne das Einverständnis der Eltern abklären lassen können, ohne dabei die Situation mit Zuzug der KESB eskalieren zu lassen.

Am kommenden Morgen, es ist nun Mittwoch, isst Leon kein Frühstück und klagt über Kopf- und Bauchschmerzen. Wir stellen fest, dass er fiebrig ist. So begleitet ihn die Sozialpädagogin hoch ins Zimmer.

Ich kontaktiere in der Zwischenzeit die Schulleitung und wir kreieren die Idee, Leon zum Kinderarzt zu fahren und ihn dort aufgrund seiner Krankheit untersuchen zu lassen, bei gleichzeitiger Abklärung seiner psychischen Verfassung. Ich informiere in der Folge die Eltern über unser Vorhaben, diese gestatten uns den Besuch bei der Kinderärztin. Bei der telefonischen Anmeldung schildere ich die Situation und den Wunsch auf eine Einschätzung des psychischen Zustandes des Jungen. Wir haben Glück, da die Kinderärztin gleichzeitig einen Abschluss in Kinderpsychologie hat. Die Kinderärztin stellt bei Leon einerseits eine Grippe fest, was für Leon mindestens für den Rest des Tages Bettruhe und Einnahme von Medikamenten bedeutet. Andererseits kommt sie zum Schluss, dass eine psychiatrische Abklärung notwendig sei. Die Kinderärztin spricht an diesem Termin während rund 30 Minuten mit Leon und anschliessend weitere 20 Minuten mit mir.

Zurück im Lagerhaus nehmen die Kinder gerade den Zvieri ein. Leon sitzt dazu und nimmt seine Medikamente ein. An diesem Nachmittag habend die Kinder folgende Wahlmöglichkeiten während der Zeit vom Zvieri bis zum Nachtsessen: Fussball, Zeit im Wald verbringen, Brettspiele im Haus, Töggelikasten oder Tischtennis im Haus. Ich teile Leon mit, dass er, obwohl er krank ist, sich einer Aktivität im Haus anschliessen kann. Er möchte jedoch Fussball spielen, was ich ihm aufgrund des Fiebers verbiete. Leon verlässt daraufhin kommentarlos den Aufenthaltsraum. Da sich während dieser Nachmittagsaktivität die Sozialpädagogen sowie Assistenzen um die Kinder kümmern, ruhe ich mich für einen Moment in meinem Zimmer aus. Als ich nach meinem Powernap aufwache, spüre ich, dass etwas nicht stimmt. Tatsächlich stehen der Klassenlehrer und der Sozialpädagoge der Parallelklasse, sowie die Sozialpädagogin unserer Klasse im Treppenhaus. Leon steht mit gepacktem Koffer und Rucksack vor der Ausgangstür des Lagerhauses, der Weg wird ihm vom Sozialpädagogen versperrt. Der Sozialpädagoge ruft mir zu: «Du chunsch grad richtig, dä Leon will abhaue.» Ich gehe langsam auf Leon zu und versuche, mit ihm in einem Dialog zu gehen, wobei sich der Sozialpädagoge zurückzieht. Alle erwachsenen Personen bleiben jedoch in der Nähe, die Situation steht gerade am Scheidepunkt einer weiteren Eskalation. Leon ist aufgebracht und schreit mich an. Er will gehen. Dieses Lager sei scheisse, alles sei scheisse. Er fordert mich dazu auf, ihm Platz zu machen, damit er gehen könne. Ich versperre ihm den Weg. Als Leon realisiert, dass er da nicht rauskommt, beginnt er wutentbrannt gegen die Fensterscheiben zu treten und schlagen. Er reagiert auf meine verbale Aufforderung, damit aufzuhören, nicht. Mit lauter und bestimmter Stimme rufe ich: «Stopp Leon, hör auf!» Leon beginnt jedoch damit, sich den Kopf mit derartiger Heftigkeit gegen den Heizkörper hinter sich an der Wand zu schlagen, dass ich mich gezwungen sehe, ihn vor sich selbst zu schützen, physisch einzugreifen und bewegungseinschränkende Massnahmen anzuwenden. Obschon ich mir zu diesem Zeitpunkt völlig bewusst bin, dass dieses Eingreifen der Startschuss zu einem intensiven Kampf mit Leon sein wird, halte ich Leon an den Armen fest. Wie erwartet beginnt sich Leon massiv zu wehren. Es gelingt mir, mich hinter ihn zu stellen und ihn mit Hilfe des Klammergriffs von hinten festzuhalten. Leon entwickelt so viel Energie, dass ich die Erwachsenen schon nach wenigen Minuten um Hilfe bitten muss. Zu dritt gelingt es uns, Leon in den nahegelegenen Aufenthaltsraum zu transportieren, wo wir ihn, geschützt von den Blicken von anderen Kindern, auf eine Matratze drücken. Es startet ein heftiges Ringen und Kämpfen, wobei Leon während 45 Minuten von drei erwachsenen Personen mit aller Kraft festgehalten werden muss. Zur selben Zeit beginnt die Parallelklassenlehrperson damit, verschiedenste Institutionen anzurufen und um Hilfe und Rat zu fragen. Er führt Telefonate mit dem notfallpsychiatrischen

Dienst, der Poliklinik des UKBB, der Polizei, der Ambulanz und der Schulleitung. Nach gründlichem Abwägen aller Optionen, inklusive Abtransport, Sedierung und Unterbringung in der Notfallpsychiatrie durch die Polizei gelingt es uns, mit den Eltern folgende Abmachung zu treffen: Sie werden Leon am späten Abend, wenn alle Kinder im Bett sind, abholen und am kommenden Morgen den in der Zwischenzeit abgemachten Termin auf dem Notfall der psychiatrischen Dienste (Poliklinik UKBB) wahrnehmen.

Als sich Leon nach seinem Ausbruch beruhigt und einen kurzen Moment völlig erschöpft geschlafen hat, steht er wortlos auf, duscht sich und macht sich schön. Er kämmt sich die Haare, isst noch ein Stück Pizza, welches wir für ihn aufbewahrt haben und verbringt den Abend seelenruhig in der Gemeinschaft. Diese Stunden kommen mir surreal vor. Leon wird an diesem Abend um 22:30 Uhr von seinen Eltern abgeholt.

Eine Oberärztin der Poliklinik des UKBB informiert mich, nach Einwilligung der Schweigepflichtentbindung seitens der Eltern, am Donnerstagabend über die stattgefundenen Gespräche. Leon sei im Moment nicht akut gefährdet, weshalb sie in nicht stationär in der Klinik aufnehmen würde. Leon formulierte, dass er lieber nach Hause gehe. Die Poliklinik sehe momentan kein Bedarf eines stationären Aufenthaltes, werde aber den Fall in einer teaminternen und interdisziplinären Sitzung besprechen und allfällige weitere Schritte in die Wege leiten.

Eskalationen dieser Art waren seit dem Lager innerhalb der zwei Wochen nach dem Lager fast an der Tagesordnung. Während Leons Wutausbrüchen beschimpfte er nicht nur das Personal, sondern schlug auf sie ein, spuckte sie an und gefährdete sich selbst und Drittpersonen immer wieder aus Neue. Die heftigen Wutausbrüche und das zunehmend depressive Verhalten Leons überforderte uns als Klassenteam. Die Wutausbrüche stellten zudem eine echte Gefahr für die Kinder der Klasse dar. Leon ist in Not und benötigt dringend Hilfe und adäquate Unterstützung. So entschied unser Klassenteam in Absprache mit der Schulleitung und dem Schulsozialarbeiter, Leon fortan und auf unbestimmte Zeit in der schulinternen Lerngruppe zu betreuen. Ziel dieser «Auszeit» ist, Leon in diesem Setting emotionalen Halt zu bieten und ganz spezifisch auf seine Bedürfnisse einzugehen. In der Lerngruppe sind maximal vier Kinder, wobei sie von ebenso vielen Fachpersonen betreut werden.

3.4.4 Eintritt in die Lerngruppe, sonderpädagogische Schule

Die folgenden zwei Unterkapitel basieren auf den Protokollen der beiden bisher durchgeführten Standortgesprächen der schulinternen Lerngruppe und bieten einen groben Einblick in die Arbeit der Lerngruppe.

3.4.4.1 Standortgespräch 1, 22. Januar 2024

Am 22. Januar 2024 fand das erste Standortgespräch der Lerngruppe statt. Anwesend waren die Eltern, zwei Mitarbeitende der Lerngruppe, die Schulleitung, eine Dolmetscherin sowie ich als Klassenlehrperson. Leon war krankheitsbedingt abwesend.

Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass sich Leon oft ungerecht behandelt fühlt und er, seit er in der Lerngruppe ist, oft Bauchschmerzen habe. Er verweigert zunehmend die Einnahme seiner Medikamente. Die Lerngruppe nimmt das ernst und möchte Abklärungen mit dem Kinderarzt in die Wege leiten. Leon formuliert

immer wieder den Wunsch, dass er in Spanien wohnen möchte. Die Lerngruppe hält fest, dass Leon mittlerweile «besser Hilfe annehmen, um mit seiner Wut, Aggressionen umzugehen» (Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 1, 2024, S. 1), kann. Es fällt auf, dass Leon am Morgen mit mehr Bereitschaft arbeitet. «Am Nachmittag ist er weniger motiviert und er fällt oft in ein düsteres Lebensgefühl. Es zeigt sich mit Aggressionen und oft fühlt er sich ungerecht behandelt» (Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 1, 2024, S. 1). Die Lerngruppe betont im Gespräch die Wichtigkeit einer sorgfältigen psychologischen und diagnostischen Abklärung hinsichtlich der psychischen und physischen Verfassung Leons. Die Eltern erleben Leon seit Eintritt in die Lerngruppe zu Hause ruhiger. Sie sind der Meinung, dass es eine «gute Zeit in der Lerngruppe war, um sich auszuruhen, jedoch jetzt sollte er zurück in die Klasse» (Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 1, 2024, S. 2). Die Schulleiterin sowie die Klassenperson geben zu bedenken, dass Leon momentan weit weg von einer Reintegration in die Regelschule sowie zurück in seine Klasse der sonderpädagogischen Schule sei. Hauptanliegen sei es seitens der Schule, psychotherapeutische Unterstützung für Leon zu erhalten und das Wohlbefinden Leons zu verbessern. Diesbezüglich sind folgende Themen wichtig: Umgang mit Wut, Verweigerung, Mediensucht und die Freizeitgestaltung. Die Schulleitung schlägt eine dreimonatige stationäre Abklärung in der kinderpsychiatrischen Abteilung (KPA) oder eine multisystemische Therapie (MST) vor. Die Mutter will auf keinen Fall, dass ihr Sohn stationär behandelt wird und sagt, dass Leon das niemals schaffen würde. Sie meint, dass es reichen würde, wenn Leon einmal in der Woche psychotherapeutische Unterstützung bekommt. Auf den Vorschlag einer multisystemischen Therapie gehen sowohl die Mutter als auch der Vater nicht weiter ein. Die Familie erhält seit ein paar Wochen Unterstützung des Kinder- und Jugenddienstes, die Familie wird von Zeit zu Zeit begleitet (Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 1, 2024).

3.4.4.2 Standortgespräch 2, 27. Juni 2024

Das Standortgespräch findet kurz vor den Sommerferien statt, mit dem Ziel, das weitere Vorgehen nach den Sommerferien zu besprechen. Das Gespräch wird von der Schulleiterin moderiert, neu dabei ist eine neu installierte Familienbegleiterin.

Leon ist nun seit acht Monaten in der Lerngruppe und er meint, dass es ihm gut geht, wobei es in der Lerngruppe «mal so mal so» sei (Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 2, 2024, S.1). Leon erhält seit einigen Wochen acht Lektionen pro Woche DaZ-Unterricht im 1:1 Setting bei einer pensionierten Lehrperson, welche unter anderem fließend spanisch spricht. Dazu meint Leon, dass der Deutschunterricht ok ist, Frau P. jedoch sehr streng sei. In der Freizeit spielt er gerne mit Legos, er mag den externen Spanisch-Unterricht am Mittwochnachmittag sowie das Fussballtraining am Freitagnachmittag.

Das Team der Lerngruppe hält fest, dass es Leon zunehmend besser gelinge, Hilfe anzunehmen, wenn es darum gehe, mit seiner Wut umzugehen. «Er benutzt immer wieder den Box-Sack, um sich zu regulieren. Er arbeitet an sich. Er lässt sich besser auf unsere Interventionen und Hinweise ein» (Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 2, 2024, S. 1). Das Team der Lerngruppe macht darauf aufmerksam, dass Leon immer noch Wutausbrüche hat, Erwachsene und Kinder beschimpft und immer wieder Grenzen überschreitet. Zur internen Heilpädagogin sei er während dem Unterricht immer wieder respektlos, flucht

oder beschimpft sie. Ob und wie er arbeitet sei eine Frage seiner Bereitschaft und seines inneren Gefühlzustandes. «Schulisch arbeitet er nach wie vor langsam und unkonzentriert, weil er seelisch belastet ist. Er ist intelligent und kann gut arbeiten, wenn es ihm gut geht» (Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 2, 2024, S. 1). Das Zeugnis der 5. Klasse wurde von seiner Klassenlehrperson in enger Zusammenarbeit mit der Lerngruppe verfasst und vor Ort von den Eltern unterschrieben.

Den Eltern fällt auf, dass Leon seit dem Verbot der Nutzung aller elektronischen Geräte mehr Zeit draussen verbringt und sich mehr bewegt. Das Hauptanliegen der Eltern, besonders der Mutter, ist eine möglichst schnelle Integration in die Regelschule. Die Hauptanliegen der Schule sind, dass Leon mit Psychotherapie starten kann, dass er diagnostisch abgeklärt wird und eine Überprüfung der medikamentösen Behandlung seiner ADHS stattfindet.

Folgende Abmachungen werden im Rahmen des Standortgesprächs getroffen:

- Die Familienbegleitung wird sich um einen Therapieplatz kümmern.
- Es finden regelmässige Gespräche zwischen der Familie und der Familienbegleitung statt.
- Es finden im vier-Wochen-Rhythmus Elterngespräche in der Schule statt.
- Leon erhält einen Wochenplan mit jeweils fünf Zielen (vier soziale, ein schulisches Ziel). Erreicht er die Ziele über die nächsten vier bis fünf Monaten, so kann eine Reintegration geplant werden.
- Es ist eine Reintegration in die Regelschule als auch zurück in die Klasse der sonderpädagogischen Schule denkbar.
- Leon besucht 1x pro Woche das Kinderkonflikttraining der Präventionspolizei Basel-Stadt, er erhält da ein Einzelsetting.

(Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 2, 2024, S. 2 ff.)

Die Überprüfung der Abmachungen geschieht wöchentlich mit dem Team der Lerngruppe. Es findet regelmässig ein Austausch zwischen dem Team der Lerngruppe und der Schulleitung in Form von Supervisionen statt. Die erste gemeinsame Überprüfung der Ziele zusammen mit Leon, den Eltern, der Familienbegleitung, dem Team der Lerngruppe und der Schulleitung findet am 15. August 2024 statt (Protokoll Standortgespräch Sonderpädagogische Schule 2, S. 3).

4 Theoretischer Bezugsrahmen

Die Einzelfallstudie verdeutlicht die Vielschichtigkeit und Komplexität des «Falls Leon». Leons Verhaltensweisen und seine Biografie beschäftigen mich sehr. Einige Erlebnisse, wie Leons Versuch, das Lager zu verlassen, überforderten mich und führten dazu, dass ich psychologische Unterstützung im Pädagogischen Zentrum Basel-Stadt in Anspruch nahm. Diese Erfahrungen zeigen mir, wie wichtig es ist, mehr Wissen über menschliches Verhalten zu erwerben, um professionell mit Leon und anderen Kindern umzugehen und als angehender Schulischer Heilpädagoge psychisch gesund zu bleiben.

Um professionell und reflektiert auf herausforderndes Verhalten zu reagieren, sind verschiedene Kompetenzen erforderlich: die Verhaltensbeobachtung, die Kontextanalyse und die Entwicklung sowie Evaluierung von Handlungsstrategien (Florin, 2024). Zuerst gilt es, die Sinnhaftigkeit eines Verhaltens zu verstehen, bevor passende Massnahmen abgeleitet und überprüft werden. Grundlegend ist dabei das Verständnis, dass jedes Verhalten aus inneren Notwendigkeiten heraus entsteht und subjektiv sinnvoll ist (Müller, 2021). Müller betont zudem, dass Verhaltensauffälligkeiten nicht einseitig betrachtet werden sollten, sondern stets aus unterschiedlichen Perspektiven zu analysieren sind.

4.1 Überblick über verschiedene Modelle und Perspektiven zur Erklärung von Verhalten

Im folgenden Abschnitt werden verschiedene Modelle und Perspektive zu Erklärung von Verhalten vorgestellt. Es wird aufgezeigt, wie Verhaltensstörungen multiperspektiv betrachtet werden können und dadurch verschiedene Erklärungsansätze entstehen. Auf die verschiedenen Perspektiven wird bewusst nur oberflächlich eingegangen, da dieser Abschnitt lediglich einen Ersteinblick ins Themenfeld geben soll.

Lernpsychologische Ansätze haben ihre Wurzeln im Behaviorismus. Es gilt der Grundgedanke, dass jedes Verhalten erlernt und somit veränderbar ist. Themen der lernpsychologischen Ansätze sind das klassische und operante Konditionieren, das Modelllernen sowie das Lernen durch Verstärken (Müller, 2021). Auf auffälliges Verhalten sollten Müller (2021) zufolge sachlogische Konsequenzen folgen. Essenziell dafür ist, dabei zwischen dem Verhalten und der Person zu unterscheiden, damit eine positive Beziehung aufrecht erhalten bleiben kann. In der Lernpsychologie spielt die Auseinandersetzung mit dem individuellen Erleben eines Kindes eine untergeordnete Rolle, so Müller (2021) weiter. Beim lernpsychologischen Ansatz handelt es sich um humanistische Psychologie, er wird ebenfalls als eine interaktionistische Perspektive im Sinne von «Verhaltensstörung als gestörte Kind-Umwelt-Interaktion» (Müller, 2021, S. 76) sowie als kognitionspsychologischer Ansatz verstanden.

Psychodynamische Modelle gehen davon aus, dass Verhalten durch das Unbewusste im Menschen gesteuert wird. «Gestörtes Verhalten gilt als Folge innerpsychischer *Konflikte* zwischen diesen Kräften oder als unbewusster Versuch, diese Konflikte zu lösen und eine schmerzliche, innere Aufruhr zu dämpfen» (Comer et al., 2008, S. 8). Psychodynamische Modelle finden ihren Ursprung in der durch Sigmund Freud entwickelten Psychoanalyse. Die Psychoanalyse untersucht das Seelenleben der Menschen und stellt zugleich

eine Behandlungsmethode neurotischer Störungen dar (Florin, 2024). In der Psychoanalyse spielen die beiden Spiegelphänomene der Übertragung und der Gegenübertragung eine zentrale Rolle.

Alfred Adler's (1870-1937) individualpsychologische Perspektive rückt die Minderwertigkeit ins Zentrum. «Minderwertigkeit werde vor allem durch Vergleichsprozesse mit anderen Menschen, aber auch den selbst gesteckten Zielen, hervorgerufen» (Müller, 2021, S. 80). Das Gefühl der Minderwertigkeit kann bei günstigen erzieherischen Bedingungen überwunden werden, bei ungünstigen Bedingungen jedoch wird das Kind in seiner Entwicklung eigener Fähigkeiten entmutigt und die Minderwertigkeit nicht kompensiert. Wird die Minderwertigkeit nicht kompensiert, so führt dies zum Streben nach Überlegenheit. Integration in die Gesellschaft aber kann nur funktionieren, wenn sich ein Mensch gleichwertig fühlt (Müller, 2021). Kinder, welche sich schlecht benehmen, sind dieser Perspektive zufolge entmutigt, weshalb sie durch Ermutigung gefördert werden sollen. Weitere Schlagwörter der individualpsychologischen Perspektive sind Müller (2021) zufolge die Selbstverwirklichung, die Zielsetzung, die Willensfreiheit, die Fehlkompensation und der Rückzug.

Mit der bindungstheoretischen Perspektive rückt John Bowlby (1907-1990) frühkindliche Erfahrungen und das innere Erleben des Menschen in den Fokus. Die seelische Verbindung, welche auf Erfahrungen von Körperkontakt, Gefühlen und der Art und Weise, wie die Eltern mit ihrem Kind umgehen, beruht, wird gewichtet (Müller, 2021). «Entscheidend ist, dass Eltern feinfühlig mit ihrem Kind umgehen» (Müller, 2021, S. 83). Ihm zufolge schreibt Bowlby der Reaktion der Eltern auf Signale des Babys grosse Wichtigkeit zu, denn Signale können falsch verstanden oder verzerrt und umgedeutet werden. Für Bowlby ist gerade die Qualität der Bindung der ersten drei Jahre entscheidend, da sich anschliessend das Bindungsmuster nach und nach verfestigt, so Müller (2021) weiter. Mit Hilfe des Fremde-Situations-Tests kann aufgezeigt werden, ob Kinder sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent oder desorganisiert gebunden sind (Müller, 2021).

Gemäss Müller (2021) hat die Pädagogik bei Verhaltensauffälligkeiten ihre Wurzeln «in psychoanalytisch begründeten Ansätzen und sie bewegt sich zugleich in einer interdisziplinären Kooperation mit Psychiatrie und Psychologie» (Müller, 2021, S. 119). Gleichwohl macht er auf den Unterschied zwischen Erziehung und Therapie aufmerksam. Müller (2021) zufolge sind sie nicht dasselbe, da sie weder das gleiche Ziel haben noch von den gleichen Zuständen ausgehen.

Müller (2021, S. 121) plädiert für eine Schaffung einer «Schutzraumatmosfera» für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, um die Belastung aus dem Alltag der Kinder und Jugendlichen zu vermindern. Weiter räumt er Alltagssituationen wie dem gemeinsamen Essen und Spiel eine grosse Bedeutung ein. Ihm zufolge geht es in der Pädagogik mit Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten um eine «Förderung altersgemässer Leistung in den Bereichen Kognition, Emotion und Psychomotorik und Entlastung von Erwartungsabweichungen in Form von Störungen und Defiziten» (Müller, 2021, S. 121).

4.2 Psychische Gesundheit

Die Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz definiert die Gesundheit von Kindern als die Fähigkeit, ihr Potenzial zu entwickeln, Bedürfnisse zu befriedigen und erfolgreich mit ihrer Umwelt zu interagieren (Amstad et al., 2022). In einem Artikel des BAG, des bildung+gesundheit Netzwerk Schweiz und der Stiftung Gesundheitsförderung Schweiz wird psychische Gesundheit als dynamischer Prozess beschrieben, der es Kindern ermöglicht, sich des Lebens zu erfreuen, schulische Herausforderungen zu meistern, Vertrauen in sich selbst zu haben und mit Wohlwollen zu agieren (BAG et al., 2021).

Diese Definitionen verdeutlichen, dass psychische Gesundheit kein statischer Zustand ist, sondern ein komplexer, dynamischer Prozess, beeinflusst durch individuelle und externe Faktoren wie soziale Bedingungen (Amstad et al., 2022, S. 75). Psychisch gesunde Kinder zeichnen sich durch Lebensfreude, eine positive Grundhaltung, Selbstwirksamkeit, einen guten Umgang mit Frustration und Belastung sowie Sinnhaftigkeit im Handeln aus (BAG et al., 2021).

Für das psychische Wohlbefinden von Kindern sind insbesondere die Lebenswelten Familie und Schule von Bedeutung (Amstad et al., 2022). Das Lebensweltkonzept wird durch gesellschaftliche, ökonomische, soziale und rechtliche Bedingungen beeinflusst. Unterweger und Egger (2022) betonen die enge Verzahnung von Lebenslage und Lebensweise (Amstad et al., 2022).

4.2.1 Klinische Realität, Resultatauswahl aus der HBSC-Studie 2022

Die HBSC-Studie 2022 der WHO-Europa untersucht die Gesundheit und das Wohlbefinden von 11- bis 15-Jährigen in der Schweiz. Die Ergebnisse zeigen, dass sich die Gesundheit und das Wohlbefinden vieler Schülerinnen und Schüler verschlechtert haben, besonders bei Mädchen. Trotz einer Mehrheit, die ihre Gesundheit als gut einschätzt, gibt es signifikante Anstiege bei psychoaffektiven Symptomen wie Müdigkeit, Einschlafproblemen und Nervosität. 47% der Jugendlichen berichten über mindestens zwei wiederkehrende Symptome (Balsiger et al., 2023).

Die Studie zeigt auch eine Zunahme von körperlichen Beschwerden wie Kopfschmerzen und Rückenschmerzen. Diese Entwicklung unterstreicht die Bedeutung von psychischer und körperlicher Gesundheit für die psychosoziale Entwicklung und den schulischen Erfolg. Es gibt Hinweise auf Versorgungslücken in der psychiatrischen Betreuung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz. Viele Kliniken sind überlastet, und es mangelt an Fachpersonal, was dazu führt, dass Patientinnen und Patienten abgewiesen werden müssen (Balsiger et al., 2023).

Die HBSC-Studie und der Bericht des schweizerischen Gesundheitsobservatoriums betonen die Dringlichkeit einer frühzeitigen Förderung der psychischen Gesundheit, um schwerwiegendere und chronische Verläufe zu verhindern. Der Obsan-Bericht 62, eine Zusammenstellung empirischer Berichte von 2006 bis 2016, welcher sich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz widmet, macht darauf aufmerksam, dass die Datenlage im Bereich der psychischen Gesundheit des Kindes- und Jugendalters in der

Schweiz mangelhaft erscheint (Psychische Gesundheit und Krankheit von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz, 2017).

Abbildung 1 Zunahme psychoaffektiver Symptome (Balsiger et al., 2023, S. 3)

Die Grafik zeigt die Entwicklung psychoaffektiver Symptome bei 11- bis 15-Jährigen in der Schweiz von 2002 bis 2022. Die häufigsten Symptome sind Müdigkeit, Einschlafschwierigkeiten und Reizbarkeit. Es ist ein deutlicher Anstieg bei allen Symptomen seit 2018 zu erkennen, besonders bei Müdigkeit, die von 40% auf 50% gestiegen ist, und Einschlafschwierigkeiten, die von 25% auf ca. 31% zugenommen haben. Auch Ängstlichkeit und Traurigkeit haben seit 2018 zugenommen, was auf eine Verschlechterung des psychischen Wohlbefindens hinweist.

4.3 Psychische Störungen im schulischen Umfeld

4.3.1 Hyperkinetische Störung

Prof. Dr. med. Gerd Schulte-Körne (2016) beschreibt in seiner Arbeit, dass 10-20% der Kinder und Jugendlichen in Deutschland an psychischen Störungen wie Angststörungen, Depressionen, Verhaltensstörungen oder hyperkinetischen Störungen leiden. Diese Störungen beeinflussen die schulische Entwicklung stark, doch nur ein Drittel der betroffenen Kinder wird ärztlich behandelt. Gründe dafür sind u.a. Versorgungsmangel, Angst vor Stigmatisierung und Unwissenheit über Hilfsangebote (Schulte-Körne, 2016). Hyperkinetische Störungen äussern sich durch starke Hyperaktivität, Aufmerksamkeitsprobleme und Impulsivität. Kinder mit dieser Störung stören oft den Unterricht und sind sozial ausgegrenzt, was ihre Schulleistungen beeinträchtigt. Ein integrativer Ansatz, der medizinische, pädagogische und psychosoziale Massnahmen kombiniert, ist notwendig, um diese Kinder zu unterstützen. Lehrer sollen dabei eine Schlüsselrolle spielen, indem sie frühzeitig Auffälligkeiten wahrnehmen und Hilfe einleiten (Schulte-Körne, 2016). Kinder und Jugendliche mit schulischen Entwicklungsstörungen weisen signifikant häufiger Ängste auf und zeigen eine erhöhte Komorbidität mit depressiven Störungen, Hyperkinetischen Störungen, Störungen

des Sozialverhaltens und Schwierigkeiten in der Regulierung von Emotionen (Schulte-Körne, 2016). Bei hoher Persistenz der Kernsymptomatik sind Schulte-Körne (2016) zufolge häufig folgende Probleme zu beobachten:

- Schlechterer Schulabschluss als erwartet
- Häufigere Klassenwiederholung
- Höhere Wahrscheinlichkeit eines Schulabbruches
- Häufigere Schulwechsel
- Psychische Belastungen
- Erhöhtes Risiko für depressive Störungen und Angststörungen

(Schulte-Körne, 2016, S. 186)

4.3.2 Depressive Störung im Kindes- und Jugendalter

Depressive Störungen im Kindes- und Jugendalter variieren in ihrer Häufigkeit. Schulte-Körne (2016) gibt auf Basis der Studie von Costello et al. (2005) eine weltweite Prävalenz von 4-5% an, wobei Mädchen doppelt so häufig betroffen sind wie Jungen. Laut dem BAG leiden etwa 10% der Schüler an Angststörungen und 30% an stressbedingten Kopfschmerzen (BAG et al., 2021, Costello et al., 2005 Hyde et al., 2008).

Kennzeichnend für depressive Störungen sind Symptome wie Konzentrationsprobleme, Selbstwertverlust, traurige Stimmung, Freudlosigkeit, sozialer Rückzug und Schlafstörungen. Neurokognitive Störungen, die oft mit Depressionen einhergehen, können die schulische Entwicklung erheblich beeinträchtigen und das Risiko von Klassenwiederholungen, vorzeitigem Schulabbruch oder sonderpädagogischer Beschulung erhöhen (Schulte-Körne, 2016). Schulte-Körne (2016) weist darauf hin, dass eine fachärztliche Kooperation mit Schulen, dazu beitragen kann, dass Lehrkräfte eine unterstützende und stressreduzierende Haltung gegenüber betroffenen Schülern einnehmen.

4.4 Förderung psychischer Gesundheit (in der Schule)

Die psychische Gesundheit von Schülern ist eng mit der schulischen Umwelt verknüpft (Bilz, 2023). Die Schule hat einen entscheidenden Einfluss auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen und bietet einen direkten Zugang zu ihnen in einer wichtigen Entwicklungsphase (Bilz, 2023). Sie kann gesundheitsförderndes Verhalten stärken und gesundheitsschädliches Verhalten vermindern, was langfristige Auswirkungen auf das Erwachsenenalter hat (Amstad et al., 2022).

Laut dem BAG et al. (2021) können folgende Massnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit in Schulen beitragen:

- **Schulklima:** Einen angstfreien, sozialen Raum schaffen.
- **Beziehungen zu Schülern:** Lehrpersonen als wichtige Bezugspersonen neben Eltern.
- **Anregender Unterricht:** Selbstwirksamkeit der Schüler im Lernprozess fördern.
- **Schulspezifische Programme:** Spezifische Gesundheitsförderungsprogramme umsetzen.

- **Gesunde Lehrpersonen:** Unterstützung und Austausch über schwierige Situationen innerhalb des Kollegiums.
- **Schulinterne Unterstützung:** Vor-Ort-Hilfe durch SSA, Beratung durch SHP, Klassenassistenten und alternative Lernorte.

(BAG et al., 2021, S. 6)

4.5 Früherkennung und Frühprävention

Der Ansatz der Früherkennung und Frühprävention des BAG zielt darauf ab, frühzeitig Belastungen und Anzeichen möglicher Entwicklungsbeeinträchtigungen bei Schülerinnen und Schülern zu erkennen und geeignete Massnahmen zur Unterstützung zu finden (BAG, 2021; BAG, 2022). Lehrkräfte spielen eine wichtige Rolle in der Früherkennung psychischer Fehlentwicklungen (Bilz, 2023). Schulte-Körne (2016) betont, dass aufgrund der hohen Prävalenz psychischer Störungen bei Kindern und deren Bedeutung für die schulische Entwicklung frühzeitig Risiken identifiziert und durch präventive Massnahmen vermindert werden sollten. Erfolgreiche Früherkennung und Frühprävention umfassen die Partizipation der Zielgruppe, beziehungsgeleitete Arbeit, anpassbare Angebote und niedrigschwellige Massnahmen. Regelmässige Screenings, präventive Massnahmen und die Weiterbildung der Lehrpersonen sind zentrale Aspekte der Prävention (BAG et al., 2021).

4.6 Frühe Förderung

Frühe Förderung bezieht sich auf Massnahmen und staatliche Leistungen von der Schwangerschaft bis zum vierten Lebensjahr, um die gesundheitliche und soziale Entwicklung zu unterstützen (Amstad et al., 2022). Die frühe Kindheit ist entscheidend für die Entwicklung grundlegender Lebenskompetenzen, wobei das Ziel der frühen Förderung darin besteht, Belastungen zu reduzieren und Ressourcen zu stärken (Amstad et al., 2022). Psychische Gesundheit wird durch die emotionale Kompetenz, das Selbstwertgefühl und die sozialen Bindungen beeinflusst. Ein niedriges sozioökonomisches Umfeld und unzureichende Erziehungsmethoden können Verhaltensstörungen begünstigen (Amstad et al., 2022). Die Qualität des sozialen Umfelds und die frühen Beziehungserfahrungen des Kindes sind ebenfalls wichtig. Frühkindliche Förderung sollte sowohl kognitive als auch emotionale und soziale Entwicklung unterstützen (Amstad et al., 2022). Ausserfamiliäre Betreuungseinrichtungen wie Schulen spielen eine wichtige Rolle in der psychischen Gesundheit von Kindern. Schulen sollten Ressourcen auf individueller und sozialer Ebene stärken und emotionale Kompetenzen fördern, um eine positive Entwicklung zu unterstützen (Amstad et al., 2022). Lehrpersonen sollten ihre eigenen emotionalen Kompetenzen weiterentwickeln, um effektiv zu unterrichten und emotionale Ausdrucksformen angemessen zu nutzen. Elternkompetenzen sollten ebenfalls gefördert werden, um eine aufgeklärte Unterstützung der psychologischen Entwicklung der Kinder zu gewährleisten. Unzureichende Verhaltensregulation vor der Schule kann zu einem Teufelskreis von negativen Interaktionen und antisozialem Verhalten führen, wenn nicht interveniert wird (Amstad et al., 2022).

5 Das Konzept der mentalisierungsbasierten Pädagogik

In seinem Exkurs in die Neurowissenschaften legt Gerspach (2009) dar, dass das menschliche Gehirn im Besitz von spezialisierten Systemen ist, welche auf die Beziehungsaufnahme und die Beziehungsgestaltung angelegt sind. Die Neurowissenschaft zeigte bereits vor mehr als 20 Jahren auf, dass «die Hirnentwicklung eines Kindes in hohem Ausmass von der emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenz seiner erwachsenen Bezugsperson abhängt» (Gerspach, 2009, S. 77). Bereits gebildete und die noch auszubildenden neuronalen Verschaltungen und Erregungsmuster des Kindes werden über die sensomotorischen Eingänge zunehmend von aussen beeinflussbar (vgl. Hüther, 2002). Die Ausdifferenzierung des Gehirns ist innerhalb der ersten Lebensjahre also nicht nur von genetischen Informationen, «sondern auch von der adäquaten Stimulierung durch einen anderen Menschen, das heisst von adäquaten Erfahrungen abhängig» (Gerspach, 2009, S. 77). Gerspach (2009) zeigt auf, dass zum Beispiel dauerhafter Stress auf der Ebene der Beziehungserfahrungen Veränderungen der Hirnstoffwechselformen oder auch Verhaltensauffälligkeiten auslösen kann. Hirnstoffwechselprozesse stehen demnach in einer «komplexen Beziehung zum bio-psycho-sozialen Kontinuum» (Gerspach, 2009, S. 79). Seelische Erlebnisse werden in bioelektrische Impulse verwandelt und es werden Nerven-Botenstoffe freigesetzt. Das Gehirn macht also aus einem physischen einen biologischen Vorgang (vgl. Bauer, 2005). Hüther (2002) zufolge werden neue Situationen auf der Grundlage bereits etablierter Interaktionsmuster bewertet. So kommt es bei psychisch traumatisierten Kindern zu einer überstarken Aktivierung der emotionalen Hirnzentren. Sie reagieren darum oft mit einer Art Notfallprogramm, welches sich in Erstarrung und Hilflosigkeit zeigt (Gerspach, 2009). Aus neurophysiologischer Sicht kommt es durch das Aufkommen starker nicht regulierbarer Affekte zu einer Verlagerung der Hirntätigkeit in den posterioren und subkortikalen Kortex. Dabei werden Verlagerungs- und Umschaltprozesse der kontrollierten Handlungssteuerung aktiviert, was im Verlust der bewusst zugänglichen und anwendbaren Mentalisierungsfähigkeit mündet (Kirsch et al., 2016). Je stärker die Erregung ist, umso schwieriger wird es, sich selbst oder soziale Zusammenhänge zu verstehen (ebd.). Kirsch et al. (2016) zufolge werden dann biologische Notfallprogramme wie «fight or flight» oder traumatische Verarbeitungsmechanismen wie «freeze or fragment» hervorgerufen. «Durch deprivierende Beziehungserfahrungen und traumatische Erlebnisse in der Kindheit kann es dazu kommen, dass der reflexive Modus sich nicht voll ausbildet und Selbstwahrnehmung und Interaktionen in prämentalisierenden Modi verharren» (Gingelmaier & Ramberg, 2018, S. 97).

Dadurch wird einerseits «Lernen im Sinne der eigenständigen Entwicklung neuer Problemlösungs- und Anpassungsmuster erschwert oder ganz unmöglich gemacht» (Gerspach, 2009, S. 79) und andererseits führt dies zur Einschränkung des Gehirnwachstums, was zur «zur Verringerung des Volumens und zu Defiziten der Ausreifung der Frontalregionen führt, von Affektregulation und psychopathologischen Störungsbildern ganz abgesehen» (Gerspach, 2009, S. 79). Die Wahrnehmung entpuppt sich als subjektiv geprägte Wahrnehmung. Oder: «Die Interaktion mit der Umwelt erzeugt in jedem Menschen einen selbst organisierenden Prozess der assoziativen Verknüpfung von Erfahrungen und subjektiv Sinnvollem» (Gerspach, 2009, S. 80). Das menschliche Gehirn funktioniert nicht wie ein datenverarbeitendes System, welches bei

einem gewissen Input jeweils den gleichen Output erzeugt, sondern hilft dabei, die Frage «Was tue ich jetzt?» zu beantworten. Die Antwortfindung auf diese Frage beruht dabei auf dem «Zusammenspiel von Bewertungs- und Gedächtnissystem» (Gerspach, 2009, S. 80). Dabei spielen emotionale Faktoren eine entscheidende Rolle, so Gerspach (2009) weiter.

Ergebnisse der Hirn- und Säuglingsforschung ergänzen sich Gerspach (2009) zufolge hinsichtlich gelingender beziehungsweise misslingender kindlicher Anpassungsprozesse vortrefflich. Dies stets unter der Annahme, dass die Bedeutung von Gelingen oder Misslingen für das Subjekt verstanden wird, denn «die Erfahrung strukturiert das Gehirn und nicht umgekehrt» (Gerspach, 2009, S. 84). Gleichzeitig weist Gerspach (2009) darauf hin, vorsichtig bei der Verbindung von Forschungsergebnissen der Biologie und Psychologie zu sein, da der Mensch «geradezu nach Erklärungen für etwas, das er nicht erklären kann» (Brunkhorst, 1990, S. 263) verlangt. Es geht dabei nicht darum, die naturwissenschaftliche Forschung zu diskreditieren, sondern um das Verständnis, interpretative Daten nicht mit Beobachtungsdaten in direkte Beziehung miteinander zu setzen (Gerspach 2009).

5.1 Das Konzept der Mentalisierung

Das Konzept der Mentalisierung geht im Anschluss an die kognitionspsychologische «theory of mind» der Frage nach, «wie und wann Kinder entdecken, dass sie selbst und andere Wesen mit mentalen Zuständen sind» (Dornes, 2005, S. 72) und steht Gerspach (2009) zufolge in der psychoanalytischen Debatte ganz oben. Ziel des Ansatzes ist es «Beziehungen einzugehen und flexibel auf das soziale Umfeld zu reagieren, mit ihm in Austausch zu treten und von ihm zu lernen» (Fonagy, 2018, S. 9). Mit Mentalisierung ist die Fähigkeit gemeint, den anderen und die eigene Person als Wesen mit geistig-seelischen Zuständen zu verstehen (vgl. Fonagy, Gergely, Jurist und Target, 2022; Fonagy & Target, 2022; Allen & Fonagy, 2020). Ramberg und Nolte (2020) beschreiben in ihrem Artikel im *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik* den Begriff der Mentalisierung als «die fundamentale menschliche Fähigkeit, mentale Zustände als eben solche zu erfassen und in den Kontext zwischenmenschlicher Beziehung zu setzen» (Gingelmaier et al., 2018, S. 26). Gerspach (2009) beschreibt sie als die Fähigkeit, die eigene mentale Verfassung in den Zusammenhang mit der mentalen Verfassung einer anderen Person zu bringen. Ramberg und Nolte (2020) halten fest, dass das Konzept der Mentalisierung der zentrale Baustein für das Gelingen von Interaktion und Kommunikation ist. Ihnen zufolge wird Mentalisierung mit dieser konstruktivistisch-entwicklungspsychologischen Definition als «eine sich entwickelnde und konstruierte Fähigkeit» (Gingelmaier et al., 2018, S. 27) verstanden. Mentalisierung wird demnach als eine erlernbare Funktion verstanden und steht im engen Zusammenhang mit der Entwicklung des Selbst (ebd.).

Gemäss Ramberg und Nolte (2020) hat das Mentalisierungskonzept seine theoretischen Wurzeln in der Psychoanalyse, der Bindungstheorie und der sozialen Kognitionstheorie. Diese Theorien haben gemeinsam, dass sie sich neurowissenschaftlichen Erkenntnissen anschliessen. Das Konzept wird von Allen und Fonagy (2009) nicht als grundlegend neues Konzept beschrieben, sondern die elementare Grundlage der

zwischenmenschlichen Beziehung. Mentalisierung stellt «die fundamentale menschliche Fähigkeit, die Psyche als Psyche zu begreifen» (Allen & Fonagy, 2020, S. 15) ins Zentrum der Überlegungen.

Die abgebildete Grafik zeigt, dass das Konzept der Mentalisierung als Schnittmenge der Psychoanalyse, der

Bindungstheorie und der (sozialen) Kognitionspsychologie verstanden werden kann. Die Psychoanalyse liefert
Abbildung 2 Bezugstheorien des Mentalisierungskonzepts (Gingelmaier et al., 2018, S. 30)

Hinweise darüber, was intrapsychisch und damit verbunden grösstenteils dynamisch unbewusst beim Mentalisieren vor sich geht. Die Bindungstheorie sagt im Bezug auf das Mentalisierungskonzept etwas über das «Wie» aus, «nämlich wie sich zwischen Mutter und Kind entlang der sicheren Bindung das Mentalisieren etabliert» (Ramberg & Gingelmaier, 2016, S. 82). Anhand der Forschungsergebnisse der Kognitionspsychologie lässt sich mittlerweile genau sagen, wann diese Fähigkeiten etabliert werden (vgl. Ramberg & Nolte, 2020).

Die Ausbildung der Mentalisierungsfähigkeit hängt stark davon ab, inwieweit die Eltern ihrem Kind bereits eine solche Fähigkeit zusprechen. Sind Eltern in der Lage, die mentale Verfassung ihres Kindes korrekt zu erfassen, «wird die Symbolisierung seiner inneren Verfassung bestärkt, was wiederum zu einer besseren Affektregulierung führt» (Gerspach, 2009, S. 94). Die Bezugsperson schreibt ihrem Kind durch ihr Verhalten unbewusst mentale Zustände zu, wodurch das Kind als mentaler Akteur behandelt wird. Das Kind beginnt über die Wahrnehmung, eigene mentale Kausalitätsmodelle auszuarbeiten und eigene mentale Verfasstheiten in einen Zusammenhang mit der mentalen Verfasstheit anderer Menschen zu bringen, wodurch es dem Kind möglich wird, das Verhalten von anderen Personen zuverlässig vorherzusagen (vgl. Gerspach, 2009). Kann das Kind im Rahmen seiner Entwicklung die Fähigkeit zum Mentalisieren entfalten, «kann es nicht nur auf das Verhalten anderer Personen reagieren, sondern auch auf sein eigenes Bild anderer, d.h. auf deren Gefühle, Wissen, scheinbaren und wirklichen Absichten usw.» (Fonagy & Target, 2002, S. 840). Schwarzer (2020) betont: «Von zentraler Bedeutung für die gelingende Entwicklung sind die frühen Bindungs- und Beziehungserfahrungen sowie die Qualität inhärenter, affektiver Kommunikationsprozesse zwischen Kind und Betreuungsperson, die dem Kind nach und nach einen mentalisierenden Zugang zur Welt ermöglichen» (Schwarzer, 2020, S. 38).

Schwarzer (2018) stellt ein soziales Biofeedbackmodell der Affektspiegelung, aus welchem symbolische Repräsentationen erwachsen, an den Anfang der frühkindlichen Entwicklung. Dem Modell zufolge erkennen Eltern den Gefühlszustand des Kindes und reagieren auf diesen mit Affektspiegelung (das Kind lächelt, die Eltern lächeln zurück), was beim Kind zur Affektregulierung führt. Das Kind, respektive der Säugling, lernt dadurch, die gespiegelte Darstellung auf dem Gesicht der Bezugsperson durch die Modulation seiner eigenen Gesichtsmuskelspannung zu beeinflussen. Zudem lernt das Kind in gelungenen Situationen mit seinen primären Objekten, dass ihm seine eigenen Befindlichkeiten gespiegelt werden. Es entdeckt also einen Kontingenzzusammenhang zwischen seinem eigenen Emotionsausdruck und der mimischen und/oder vokalen Antwort der Bezugsperson. Mit Kontingenzen sind hier Zusammenhänge, Bedingtheiten oder Ähnlichkeiten zwischen Reizereignissen gemeint (Taubner, 2018). Dieser Vorgang schafft die Grundlage für die Affektregulierung und Impulskontrolle. Positive Affektregulierungserfahrungen machen das Kind sicher und setzen bei ihm das Vermögen zur Reflexion frei (Gerspach, 2009). Von Klitzing (2002) weist dabei auf den engen Zusammenhang der erworbenen Mentalisierungsfähigkeit eines Kindes mit der Fähigkeit der Mutter hin, seine psychischen Zustände und insbesondere (aggressiven) Affekte mittels projektiver Identifikation in sich wie in einen Behälter aufzunehmen, zu halten, und in eine für das Kind erträgliche Form zu bringen und ihm das als solche zurückzugeben (Von Klitzing, 2002). Dieser Containment-Vorgang beschreibt Gerspach (2009) mit den folgenden vier Schritten: 1.) Die mütterliche Wahrnehmung der Äusserungen des Säuglings, 2.) Die emotionale Resonanz auf die Wahrnehmung, 3.) die Aufnahme in die Psyche und das Denken darüber und 4.) die Reaktion der Mutter (Gerspach, 2009, S. 91). Auch Fonagy (2018) formuliert die Annahme, «dass atypisches Pflegeverhalten in engem Zusammenhang mit atypischer Entwicklung und Psychopathologie steht» (Fonagy, 2018, S. 9).

5.2 Mentalisierungsbasierte Pädagogik

Kinder benötigen eine sichere Bindungserfahrung und emotionale Stabilität, um sich auf eine (neue) Lernumgebung einzulassen, weshalb der Lehrperson und dem Lernen in Beziehungen eine besondere Bedeutung zukommt. Mit dem Schuleintritt, einem Klassen- oder Schulortwechsel werden neue Triaden (Schüler-Lehrperson-Eltern, oder Schüler-Lehrperson-Lerninhalt) eingegangen (Hechler, 2018). Die Fähigkeit zu triangulieren, scheint eine Grundvoraussetzung zu sein, da Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrperson, sich selbst und den Lerninhalt bedenken müssen (Datler & Wining, 2016). Langnickel und Link (2018) beschreiben, dass die mentalisierungsbasierte Pädagogik eine Möglichkeit der Förderung in der Pädagogik für Lernbeeinträchtigte darstellt. Kinder, welche ein frühes Stadium von affektiver Übereinstimmung nicht erleben durften, fehlt die Fähigkeit, mit anderen entspannt sein zu können, weshalb es mit ihnen auch nicht zum gemeinsamen Handeln kommt. Solche Kinder konnten im Erleben ihres Selbst-Seins keine Stabilität gewinnen, sie haben von Anfang an keine ausreichenden Erfahrungen von Harmonie zusammen mit anderen Menschen gemacht. Das Fehlen dieser grundlegenden, wichtigen Beziehungserfahrungen hindert sie, vor allem unter Anspannung, im Lot zu bleiben (Gerspach, 2009). Deshalb sieht Gerspach (2009) es als die erste Aufgabe eines Heilpädagogen, mit den Kindern zu sein und «ihnen eine dyadische, haltende Beziehung

anzubieten, die es ihnen gestattet, sich in ihrem Selbst-Sein spüren zu dürfen, ohne sich beständig von Vernichtung bedroht zu wähnen» (Gerspach, 2009, S. 102). Nur so werden sie befähigt, «sich den Zumutungen der Realität zu öffnen, sich selbst im Dialog mit anderen wahrzunehmen und über eigene Handlungsperspektiven nachzudenken. Jetzt wird triadisch organisiertes, auf ein Drittes - ein Thema, eine Aufgabe usf. – bezogenes Tun möglich» (Gerspach, 2009, S. 102). Auch Gingelmaier und Ramberg (2018) zufolge ist es unter anderem das Ziel des entwicklungsbezogenen, verstehenden und erklärenden Ansatzes der Mentalisierungs-basierten Pädagogik die Schaffung eines sicheren Raumes, wenn sie sagen:

Ziel ist es, über Anerkennung der Stärken, Ressourcen und der individuellen/gruppenbezogenen Entwicklungsbedürfnisse des Kindes einen Raum anzubieten, in dem Angst bewältigt und so ein epistemisches Vertrauen als Grundlage für Lernfähigkeit und den Umgang mit (Entwicklungs-) Konflikten (wieder-)hergestellt werden kann.

(Gingelmaier & Ramberg, 2018, S. 90)

Für Gingelmaier und Ramberg (2018) bedeutet Mentalisieren in der Pädagogik «die sozial-emotionale Entwicklung eines jungen Menschen aus dessen Perspektive zu betrachten, um pädagogische Interaktionen über professionelle Haltungen und Interventionen danach auszurichten» (Gingelmaier & Ramberg, 2018, S. 89), womit das Verhalten eines Kindes über das Verstehen seiner mentalen Zustände und empirisches Entwicklungswissen interpretiert wird (ebd.). Link (2018) zufolge sind folgende Elemente Kern einer mentalisierungs-basierten Pädagogik:

Eine neugierige, forschende Haltung des Nichtwissens, Vermittlung einer sicheren Basis, Spiegelungsprozesse, markierte Emotionen, die Förderung eines emotionalen Engagements, ebenso wie Präzision und Einfachheit, die Unterstützung und Ermunterung zur Selbst- und Welterforschung des Kindes, Validierung des Erlebens des Kindes, das Sich-selbst-zur-Verfügung-Stellen, Selbstenthüllung, das eigene Denken und Fühlen dem Kind transparent zu machen respektive es daran teilhaben zu lassen, eigene Fehler zuzugeben und sich infrage zu stellen.

(Link, 2018, S. 259, ziti)

5.2.1 Epistemisches Vertrauen

Der «epistemisches Vertrauen vermittelnde Pädagoge» (Nolte, 2018, S. 170) stellt gemäss Hattie eines der wirksamsten Mittel in der Pädagogik dar (Hattie, 2012). Unter dem Begriff epistemisches Vertrauen versteht Fonagy (2018) «die Fähigkeit eines Kindes (oder Erwachsenen) [...], Informationen von anderen als für sie relevant und auch in anderen Kontexten über die Lernumgebung hinaus nützlich zu betrachten» (Fonagy, 2018, S. 10). Fonagy (2018) zufolge ist epistemisches Vertrauen das basale Vertrauen in eine Person als sichere Informationsquelle und ermöglicht als besondere Art des sozialen Lernens eine positive Entwicklung hinsichtlich der Herstellung stabiler und tragfähiger Beziehungen. Epistemisches Vertrauen ermöglicht es dem Menschen, von anderen sozial und kognitiv zu lernen, weil das Lernobjekt als sichere Bezugsperson identifiziert werden kann (Gingelmaier & Ramberg, 2018). Gerspach (2009) schliesst sich Gingelmaier und

Ramberg (2018) an, wenn er sagt: «Indem er [die psychoanalytische Lehrperson, Anm. d. Verf.] ihnen selbst eine haltende Beziehung anbietet, kann er ihnen in einer angemessenen Dosierung zumuten, sich mit der belastenden Vergangenheit so auseinander zu setzen, dass neue Lebensperspektiven gewonnen werden» (Gerspach, 2009, S. 112). Nolte (2018) zufolge definiert sich epistemisches Vertrauen demnach als «Errungenschaft der sicheren Bindungserfahrung» (Nolte, 2018, S. 158).

Nolte (2018) zeigt auf, dass sich Kinder durch eine artspezifische Sensibilität gegenüber nonverbalen ostensiven Kommunikationssignalen wie Blickkontakt, zielgerichtete Zeigebewegungen oder dem Klang der mütterlichen Stimme, auszeichnen. Durch das explizite Anzeigen der Kommunikationsintention steigt die Aufmerksamkeit und die Aufnahmewahrscheinlichkeit der Kinder gegenüber der nachfolgend vermittelten Information, wodurch die die zu vermittelnden Informationen als persönlich relevant markiert werden (Nolte, 2018), der Kommunikationspartner nimmt gegenüber dem Kind eine pädagogische Haltung ein (Fonagy et al., 2015). Ostensive Signale haben auch eine evolutionär verankerte Schutzfunktion, welche in Form von epistemischer Wachsamkeit oder epistemischem Misstrauen gegenüber «potenziell irreführender oder malintendierter Wissensweitergabe» schützt (Nolte, 2018, S. 159). Ist die beschriebene epistemische Wachsamkeit abwesend, so steigt die Wahrscheinlichkeit, fehlinformiert zu werden (Nolte, 2018). Dies führt zu einem evolutionär äusserst relevanten Mechanismus: Menschen, welche ein ausgeprägtes Gespür dafür haben, richtige Informationen zu erkennen, respektive das Verhalten anderer richtig interpretieren können und darauf basierend in der Lage sind, ihr Handeln auszurichten, werden bevorteilt. Ebenso im Vorteil stehen Menschen mit einer gut entwickelten Fähigkeit zum Täuschen (Sperber et al., 2010, zitiert nach Nolte, 2018, S. 160). Epistemisches Vertrauen ist also Resultat aus frühen sicheren Bindungserfahrungen und der Kontingenz feinabgestimmter Interaktionen (Fonagy et al., 2015). Epistemisches Vertrauen

schützt das Individuum vor psychischer Rigidität bzw. hilft, sich von einer solchen zu befreien, sodass ein flexibles und reziprokes Erleben von sozialen Beziehungen möglich wird und das eigene Verhalten sowie das anderer verstanden werden kann. Es fühlt sich dann gewissermassen sicher an, über sich selbst und andere nachzudenken und von diesen zu lernen.

(Nolte, 2018, S. 161)

Wie bereits mehrfach erwähnt, ist sichere Bindung vorteilhaft für bestimmte kognitive Fähigkeiten. Die Fertigkeit, kontext- und beziehungsabhängig abzuwägen, ob Neuem vertraut werden kann, ist unter Umständen stark reduziert (Nolte, 2018). Bei desorganisierter Bindung kann das Potenzial der Wissensaufnahme sogar ungenutzt bleiben.

Widersprüchliche Erfahrungen mit einer Bindungsfigur, die manchmal Sicherheit bietet, in anderen Momenten aber der Verursacher von traumatisierendem Verhalten ist, sind dahingehend überwältigend, dass sie es dem Kind fast unmöglich machen, die inneren Beweggründe oder mentalen Zustände einer solchen Person ihnen gegenüber explorieren oder gar verstehen zu können.

(Nolte, 2018, S. 165)

Der daraus resultierende Schutzmechanismus verhindert soziales Lernen und ist gekennzeichnet durch epistemische Überwachsamkeit.

5.2.2 Auswirkung der Bindung auf das Lernen

In Bezug auf das soziale und schulische Lernen zeigt Hechler (2018) mit Hilfe der dynamischen Lerndreiecke die unterschiedliche Ausbildung der internalen Arbeitsmodellen von sicher, unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent und desorganisiert gebundenen Kindern, auf. Das didaktische Dreieck besteht aus der Lehrperson, der Schülerin oder dem Schüler und einem Thema (vgl. Abbildung 3+4). Ein sicher gebundenes Kind kann seine Aufmerksamkeit sowohl auf das Thema als auf die Lehrperson richten. Die Beziehung zum Lerngegenstand als auch zu der Lehrperson sind von einer positiven Übertragung getragen. Für desorganisiert gebundene Kinder jedoch scheint eine stabile Beschäftigung weder mit der Lehrperson noch mit dem Thema oder mit sich selbst möglich. Solche Kinder sind «sprunghaft in ihrer Aufmerksamkeit, in ihrer Motorik, in ihren Gedanken und Affekten» (Hechler, 2018, S. 179).

Abbildung 3 Lerndreieck eines sicher gebundenen Kindes, Lerndreieck eines unsicher-vermeidend gebundenen Kindes (Hechler, 2018, S. 178).

Abbildung 4 Lerndreieck eines unsicher-ambivalente gebundenen Kindes, Lerndreieck eines desorganisiert gebundenen Kindes (Hechler, 2018, S. 179).

Fest steht, dass Lernen, Bindung und Mentalisierung in einem grundsätzlichen Bedingungsverhältnis stehen. Hechler (2018) zeigt, dass es bei einer Konfrontation mit neuen Themen im Unterricht bei den Lernenden zu einer milden Verunsicherung kommt. Das internale Arbeitsmodell eines Kindes entscheidet massgeblich darüber, ob es ihm gelingt, «die Verunsicherung, die vom Gegenstand ausgeht, so zu regulieren, dass eine Distanznahme und dann eine zugreifende Bezugnahme möglich wird» (Hechler, 2018, S. 185). Kommt beim Kind Angst auf, so wird das Bindungssystem aktiviert, was zur Folge hat, dass die Regulation von Angst in den Vordergrund rückt. So wird es zur zentralen Aufgabe einer Lehrperson, «die mit Lernen verbundene Verunsicherung so zu moderieren, dass die Explorationstätigkeit der Kinder gefördert wird und aufrechterhalten bleibt» (Hechler, 2018, S. 185).

5.2.3 Sozio-Emotionale Förderung als Ziel einer mentalisierungsbasierten Pädagogik

Die mentalisierungsbasierte Pädagogik hat zum Ziel, die Wahrnehmung und Reflexion des eigenen und fremden Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen zu steigern (Rauh, 2018). Diese Fähigkeit ist für eine gelingende Selbstregulation und soziale Interaktionsgestaltung erforderlich und ermöglicht Impulskontrolle und Emotionsregulation (Rauh, 2018). Gemäss Rauh (2018) haben Kinder und Jugendliche mit Schwierigkeiten in der altersgemässen Selbststeuerung und Beziehungsgestaltung keine hinreichende Modulierung und Markierung von Affekten von ihren primären Bezugspersonen erlebt, was ihnen den Zugang zu ihren mentalen Zuständen erschwert. Geraten solche Kinder und Jugendliche in Stresssituationen, können diese «oft nur in Form eines diffusen Ausnahmezustands erlebt werden» (Rauh, 2018, S. 274). Das hat zur möglichen Folge, dass ihnen die Regulation von Affekten und Impulsen kaum noch gelingt. Für Spannungsabfuhr sorgen daraufhin «aggressive Handlungen oder auch ein unruhig-hyperaktives, überdrehtes Verhalten» (Rauh, 2018, S. 274). Da sie keine inneren Vorstellungen haben, die ihnen helfen, ihre emotionalen Spannungen zu verarbeiten und zu distanzieren, reagieren sie impulsiv auf unangenehme Gefühle, indem sie nach sofortiger Erleichterung suchen. Schon kleinste Anzeichen von Zurückweisung oder als unangenehm empfundene Erlebnisse können bei ihnen starken Stress auslösen. Die daraus entstehenden

unbewussten Gefühle von Ohnmacht oder Angst führen oft zu intensiver Erregung, die sich in destruktivem Verhalten äussern kann (Rauh, 2018).

Ein Kind fühlt sich verstanden, wenn Fachkräfte in der Lage sind, seine Welt aus seiner Perspektive wahrzunehmen und ihm dies gezielt zurückzuspiegeln. Fachpersonen mit hoher Mentalisierungskapazität können diffuse Erlebnisse des Kindes in einen emotionalen und sinnhaften Zusammenhang bringen und die Ergebnisse dieser Verarbeitung behutsam in die Interaktion einfliessen lassen. Dadurch ermöglichen sie dem Kind wertvolle Beziehungserfahrungen (Hartmann, 2015). Wenn diese Rückmeldungen vom Kind angenommen und integriert werden können, stärkt dies seine Fähigkeit, eigene emotionale Zustände zu regulieren. Lehrpersonen übernehmen hierbei die Rolle eines "Hilfs-Ichs" und mentalisieren für das Kind. Besonders jüngere und psychisch belastete Kinder benötigen Menschen, die ihre inneren Zustände gezielt spiegeln können (ebd.).

Rauh (2018) hebt die Wichtigkeit hervor, dass sich Bezugspersonen nicht vom Verhalten des Kindes überwältigen lassen, sondern mentalisierungsfähig bleiben. Eine einfühlsame Reaktion, die mehr ist als nur das Spiegeln der inneren Zustände des Kindes, kann das Kind beruhigen und ihm helfen, seine eigenen Emotionen besser zu verstehen. Gelingt es Fachpersonen selbst in Grenzsituationen entwicklungsförderlich zu agieren, so kann dies für Schülerinnen und Schüler «eine wichtige Gegenerfahrung zu ihren bisherigen prägenden Erfahrungen darstellen» (Rauh, 2018, S. 275). Das Veränderungskonzept des Mentalisierens zielt darauf ab, durch einen Prozess des Verstehens allmählich von unkontrollierten Emotionen zu einer symbolischen Verarbeitung zu gelangen. Anstelle einer impulsiven Entladung werden Gefühle und innere Zustände durch Worte und Bilder greifbar und aussprechbar gemacht (Rauh, 2018).

5.2.4 Beziehung in der Pädagogik

Mit Bezug auf die gross angelegte Studie von Hattie (2012) heben Gingelmaier und Ramberg (2018) die herausragende Bedeutung der Lehrpersonen-Schüler-Beziehung hervor. Die Studie zeigt einen belegbaren Effekt einer guten Lehrpersonen-Schüler-Beziehung auf die Motivation der Schülerinnen und Schüler, auf deren schulische Leistungen und auf das psychische Wohlbefinden der Lehrpersonen (Gingelmaier & Ramberg, 2018). Taubner (2015, zitiert nach Gingelmaier & Ramberg, 2018, S. 96) weist darauf hin, dass Mentalisierung nicht mit Beziehung gleichzusetzen ist, obschon die die Mentalisierungstheorie eine gut belegte Beziehungstheorie ist. Ihr zufolge hat Mentalisierung einen moderierenden Einfluss auf Beziehungen. Klar ist: «Gelingendes Mentalisieren stellt entwicklungspsychologisch eine wichtige Einflussgrösse für das Zustandekommen von Beziehungen dar, dies gilt auch für ältere Kinder und Jugendliche» (Gingelmaier & Ramberg, 2018, S. 96).

Ramberg (2018) plädiert für die Wichtigkeit positiver Beziehungsangebote im pädagogischen Kontext. Solche positive Beziehungsangebote würde Kindern mit negativen Beziehungserfahrungen dabei helfen, diese zu reflektieren und auf der Grundlage dieser neuen, «reflexiv zugänglichen Beziehungserfahrungen zu einem angemessenen Verhalten in Momenten der Interaktion zu gelangen» (Ramberg, 2018, S. 108). Damit Schülerinnen und Schüler neues Wissen verinnerlichen können, ist es wichtig, dass die Barrieren möglicher

epistemischer Überwachbarkeit fallen (Nolte, 2018). Schule soll nicht nur als Lern-, sondern als Lebensraum verstanden werden, da der Bildungsauftrag weit über die reine Wissensvermittlung hinausreicht (ebd.). Rass (2012) unterstreicht die Bedeutung des Mentalisierens in der Pädagogik sowie die Schule als Lebensraum mit seiner Aussage, dass der Zeitraum, in welchem sich die Kinder in der Schule aufhalten, oftmals umfangreicher ist als die Zeit, welche sie mit ihrer Familie oder ihren Bezugspersonen verbringen. Ramberg (2018) fordert ein verändertes Verständnis von Schule:

Vielmehr bedarf es einem veränderten Verständnis der Schule an sich, um Kindern und Jugendlichen einen haltenden und vertrauten Rahmen zu bieten, innerhalb dessen die Lehrkräfte zu wichtigen nachgeordneten Bindungspersonen werden und so den Kindern dabei helfen, ihre affektiven Zustände angstfrei zu erkunden und gegebenenfalls zu bewältigen.

(Ramberg, 2018, S. 109)

Schule sollte Ramberg (2018) zufolge ein Ort sein, in dem zusammen mit Lehrkräften und anderen Kindern mentalisiert werden kann. Dazu benötigen Lehrkräfte vertiefte Kenntnisse des Mentalisierungskonzepts einerseits und andererseits die Bereitschaft für «eine mentalisierende ergo reflexive Haltung im Umgang mit den Schülern, auch mit sich selbst» (Ramberg, 2018, S. 110). Er stellt damit eine reflexive Haltung seitens der Lehrpersonen in den Mittelpunkt jeglicher Beziehungsarbeit innerhalb des pädagogischen Settings. Eine kompetente Reflexionsfähigkeit dient nicht nur dem Aufbau sicherer Bindungsbeziehungen, sondern hilft, zu schnelles, unreflektiertes Agieren zu vermeiden (ebd.). Die Reflexionsfähigkeit der Lehrperson hat eine besondere Bedeutung, da sie den Schülerinnen und Schülern das Mentalisieren nur in der Art und Weise vorleben kann, wie sie es selbst beherrscht. Eine Grundannahme des Mentalisierungskonzepts ist Fonagy (2009) zufolge, dass man nur Vermutungen darüber anstellen kann, was andere Menschen denken oder fühlen. Dies entspricht der Grundhaltung einer Lehrkraft des «Nicht-schon-Wissens», wobei es hilfreich ist, das Erleben und Denken von Kindern als etwas Subjektives zu beobachten und zu erforschen (Fonagy, 2009, zitiert nach Ramberg, 2018, S. 112). Langnickel und Link (2018) sprechen dabei von einer Vereinigung der psychoanalytischen und mentalisierungsbasierten Pädagogik, wobei der Mut aufgebracht werden soll, das Nichtwissen auszuhalten. Gemäss Kirsch et al. (2016) soll den Äusserungen, Ansichten sowie den Verhaltensweisen und Emotionen von Kindern neugierig und unvoreingenommen begegnet werden. Dadurch werde das Erleben wertgeschätzt und der affektive Zustand des Kindes ernst genommen. Dabei hilft es, in der Interaktion eher abwartend und dann interessiert zu fragen, als zu schnell zu urteilen (Ramberg, 2018, S. 112). Mentalisierungsfördernder Unterricht soll sich mehr den «Fragen im Unterricht als den Antworten» (Hechler, 2018, S. 181) zuwenden. Die Haltung des Nicht-Wissens soll einer fehlerfreundliche Haltung der Lehrperson verhelfen (Allen et al., 2016) und Transparenz in der Interaktion mit Kindern und Jugendlichen generieren. Lehrkräfte sollen also in Form der Selbstoffenbarung ihre eigenen Gedanken oder emotionalen Zustände an passenden Stellen in mentalisierter Form, sprich professionell und adäquat, mitteilen und die Kinder so an ihrer eigenen Psyche teilhaben lassen (Ramberg, 2018). So raten Allen (2011) und Bolm (2009) bei zu hoher emotionaler Erregung eines Kindes, als Lehrperson nicht affektiv aufgeladen zu reagieren, da eine solche Reaktion potenziell verwirrend oder unempathisch wirken kann, weil das Kind in diesem Zustand

eigene oder fremde mentale Zustände nicht mehr erforschen oder berücksichtigen kann (Allen, 2011, Bolm, 2009, Hirblinger, 2009, zitiert nach Ramberg, 2018, S. 113). Ebenfalls kommt der Lehrperson als Leiter des Gruppenprozesses eine wichtige Rolle zu. Sie reguliert das tägliche Miteinander und ist nicht nur in der Lehrperson-Schüler-Beziehung, sondern auch in der Beziehung unter den Kindern ein «exemplarischer Raum für das Verstehen von mentalen Zuständen im interpersonellen Kontext» (Ramberg, 2018, S. 114).

Insgesamt lassen sich mentalisierungsgestützte Interventionen verstehen als «ausgerichtet am Erleben der Kinder und fokussiert auf deren Befindlichkeiten; darum bemüht, die Schüler aktiv miteinzubeziehen; authentisch, klar und transparent sowie letztlich selbstreflexiv und wertschätzend» (Ramberg, 2018, S. 115).

In Anlehnung an Kirsch et al. (2016) fasst Ramberg (2018, S. 114) folgende mögliche Reflexionsanregungen für eine mentalisierungsgestützte Pädagogik zusammen:

- Ich bin empathisch und versuche mich in das Kind hineinzusetzen.
- Ich zeige Interesse am Erleben des Kindes.
- Ich bin neugierig auf sein Verhalten.
- Ich nehme eine nicht-wissende Haltung ein und ertrage Ungewissheit.
- Ich bin transparent im Hinblick auf meine Interventionen/Handlungen.
- Ich benenne vorsichtig affektive Zustände, wenn der Raum dafür gegeben ist.
- Ich bringe andere Perspektiven ein oder stelle festgefahrene Überzeugungen infrage.
- Ich nutze Humor an passenden Stellen.
- Ich gehen bei Konflikten an den Ausgangspunkt zurück und versuche, den Kontext gemeinsam zu verstehen.
- Ich gestehe mir und dem Kind Fehler und Missverständnisse zu.
- Ich bin geduldig.
- Ich mache mich und meine Gedanken/Gefühle durch kontrollierte Ich-Botschaften oder Selbstenthüllungen zur Verfügung.
- Ich Sorge für ein positives Arbeitsklima.

Hartmann (2015) zufolge kann es Fachpersonen mit einer gut ausgebildeten Mentalisierungsfähigkeit gelingen, «diffus Erlebtes in einen Gefühls- und Sinnzusammenhang zu bringen und die Ergebnisse dieser psychischen Verarbeitung dosiert in die Interaktion mit dem Kind einzuspeisen und ihm hinreichend gute Beziehungserfahrungen zu ermöglichen» (Hartmann, 2015, S. 245). Kommt es zu einer Passung, wird die Fähigkeit eines Kindes, seine eigenen emotionalen Zustände zu modulieren, gefördert. Demnach ist es eine der zentralen Aufgaben von Lehrpersonen, für das Kind zu mentalisieren. «Je jünger und/oder belasteter Kinder sind, desto mehr brauchen sie Menschen, die ihre innere Situation markiert spiegeln können» (Rauh, 2018, S. 275). Für Schüler kann es eine «bedeutende Gegenerfahrung zu ihren bisherigen prägenden Erfahrungen darstellen», wenn es Lehrpersonen «häufig gelingt, sich selbst in Grenzsituationen entwicklungsförderlich zu verhalten» (Rauh, 2018, S. 276). Rauh (2018) macht abschliessend klar, dass die Mentalisierungsfähigkeit von Kindern durch mentalisierungskompetente pädagogische Fachpersonen gefördert wird, was ihnen dabei hilft, sich selbst zu regulieren und ihnen eine gelingendere

Interaktionsgestaltung ermöglicht. Bei Nichtmentalierung im sozialen Kontext werden die «menschliche Subjektivität und das Gefühl von eigener Wirkmächtigkeit ignoriert oder ausser Kraft gesetzt» (Nolte, 2018, S. 169), weil die Grundlage zum Verstehen der Absichten der Kinder fehlt. Nichtmentalierende Interaktionen erzeugen auch im pädagogischen Setting Angst und den überwältigen Wunsch nach äusserem Schutz. Fehlt die Sicherheit, so wird wiederum Angst erzeugt, die wiederum zu mehr Nähe suchendem Verhalten führt (ebd.). Eine solche Abwärtsspirale der Nichtmentalierung kann sich innerhalb eines desorganisierten sozialen Settings festsetzen, «wobei die angstverursachenden, unterminierenden, frustrierenden, belastenden oder durch Ausübung von Zwang und Kontrolle gekennzeichneten Interaktionen aufseiten von Person A (z.B. Schüler mit besonderen Bedürfnissen) starke emotionale Reaktionen in Person B (Lehrer) hervorrufen» (Nolte, 2018, S. 169 ff.) Dies kann bei Person B die Fähigkeit zu mentalisieren und die Bereitschaft, Gefühle anderer zu verstehen, reduzieren, was zu einer Art Teufelskreis führen kann.

5.2.5 Systematisches Mentalisieren

Rauh (2018) zeigt, dass systematisches Mentalisieren in Form von Fallkonferenzen oder Supervisionen innerhalb des Arbeitsteams die Diversitätskompetenz von pädagogischen Fachpersonen verbessert. Mit Diversitätskompetenz ist die Fähigkeit gemeint, «wertschätzend, anerkennend und vorurteilsfrei mit gesellschaftlicher Vielfalt umzugehen und diese zu gestalten» (*Diversitätsstrategie für die Bundesverwaltung*, 2024). Die regelmässige Durchführung von Fallkonferenzen oder Supervisionen würden den Umgang der Fachpersonen mit belastenden pädagogischen Situationen verändern, so Rauh (2018) weiter. «Die Problembearbeitungskapazität steigt, die Haltekraft von inklusiven Bildungseinrichtungen für schwierige Kinder und Jugendliche erhöht sich» (Rauh, 2018, S. 277). Weiter führt Rauh (2018) aus, dass Mentalisieren zur Reduktion von Stresserleben der Fachpersonen führt. Ihm zufolge produziert das Nicht-Verstehen von kindlichem Verhalten oder des Verhaltens von Eltern Gefühle der Ohnmacht und Hilflosigkeit. Solche dauerhaft erlebte, negative Emotionen stellen eine ernst zu nehmende Belastung dar, welche zur Überforderung und Erschöpfung führen würden (ebd.). Er schliesst seinen Artikel mit den Worten: «Die Wiederaneignung von Kohärenz ist ein wichtiger Beitrag zur weiteren Beziehungsbereitschaft und psychischen Gesundheit. Mentalisierungsprozesse erhöhen die Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit der Arbeit und damit die psychische Integration der Fachkräfte» (Rauh, 2018, S. 277).

5.3 Zwischenfazit

Verhaltensauffälligkeiten sollten stets aus verschiedenen Perspektiven betrachtet werden, um ein umfassendes Verständnis von gezeigtem Verhalten zu gewährleisten (Müller, 2021). Das BAG beschreibt psychische Gesundheit als einen dynamischen Prozess, wobei sich psychisch gesunde Kinder durch Lebensfreude, eine positive Grundeinstellung, Selbstwirksamkeit, Belastbarkeit sowie Sinnhaftigkeit in ihrem Handeln auszeichnen (BAG et al., 2021). Die HBSC-Studie 2022 weist auf eine besorgniserregende Zunahme psychoaffektiver Symptome wie Müdigkeit, Einschlafstörungen und Nervosität hin und unterstreicht die

Notwendigkeit frühzeitiger Massnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit, um schwerwiegenden und chronischen Verläufen vorzubeugen (Balsiger et al., 2023).

Die mentalisierungsbasierte Pädagogik betont die Bedeutung von sicheren Bindungserfahrungen, emotionaler Stabilität und Vertrauen. Besondere Aufmerksamkeit wird dabei der Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung geschenkt, die als wesentlicher Faktor im Lernprozess gilt (Hechler, 2018; Gengelmaier & Ramberg, 2018). Nolte (2018) hebt zudem die Rolle des Pädagogen hervor, der epistemisches Vertrauen vermittelt und somit das Lernen in Beziehungen fördert. Hechler (2018) zeigt mithilfe des Modells der dynamischen Lerndreiecke den Einfluss früherer Bindungserfahrungen auf das schulische Lernen. Die zentrale Aufgabe von Lehrpersonen besteht demnach darin, die mit dem Lernen verbundene Unsicherheit der Kinder so zu regulieren, dass sie sich auf den Lernstoff einlassen können und ihre Explorationsfreude gefördert wird. Hartmann (2015) betont, dass Fachpersonen mit einer ausgeprägten Mentalisierungsfähigkeit Kinder dabei unterstützen können, ihre eigenen emotionalen Zustände besser zu regulieren.

In meiner Untersuchung mittels Experteninterviews werde ich prüfen, inwiefern sich die Erkenntnisse der mentalisierungsbasierten Pädagogik mit dem Fachwissen von Experten aus der Psychologie und Psychiatrie decken, um meine Forschungsfrage fundiert beantworten zu können.

6 Empirische Forschungsmethodik

Das folgende Kapitel bietet einen theoretischen Kurzüberblick zur Methodik des Leitfadeninterviews. Zunächst wird das für diese Arbeit relevante Fachwissen zu Experteninterviews dargelegt, einschliesslich der Erstellung eines Leitfadens, der Vorbereitung und Durchführung von Interviews, der Transkription von Audioaufnahmen sowie der qualitativen Textanalyse. Im Anschluss daran wird das konkrete Vorgehen im Rahmen dieser Untersuchung detailliert beschrieben.

6.1 Leitfadeninterview

Das Leitfadeninterview basiert auf einem offen formulierten Fragenkatalog, welcher der interviewten Person Raum für freie Antworten lässt. Der Leitfaden erhöht die Vergleichbarkeit der Daten und verleiht ihnen Struktur, indem er sicherstellt, dass alle relevanten Aspekte der Forschungsfrage behandelt werden. Dabei muss die Reihenfolge der Fragen nicht strikt eingehalten werden und die interviewende Person entscheidet flexibel, ob ein Nachhaken sinnvoll ist oder ob themenferne Ausschweifungen verhindert werden sollten. Im Experteninterview hat der Leitfaden eine stärkere Steuerungsfunktion, da er der befragten Person hilft, sich auf ihre Rolle als Experte zu fokussieren. Es ist wichtig, dass die interviewende Person als kompetenter Gesprächspartner auftritt und zeigt, dass sie mit der Thematik vertraut ist (Mayer, 2013). Experten spielen eine zentrale Rolle, da sie darüber bestimmen, aus welcher Perspektive und mit welchen Begriffen in der Gesellschaft über bestimmte Probleme diskutiert wird, was sie besonders relevant für empirische Forschung macht. Das Experteninterview stellt daher eine besondere Form des Leitfadeninterviews dar (Bogner et al., 2014).

6.1.1 Leitfaden

Experteninterviews sind in der Sozialforschung immer teilstrukturierte Interviews, für die ein Leitfaden entwickelt wird. Dieser dient sowohl vor der Erhebung zur Strukturierung des Themenfeldes als auch im Interview als konkretes Hilfsmittel. Bogner, Littig und Menz (2014) empfehlen, ausreichend Zeit für die Erstellung des Leitfadens einzuplanen, dessen Länge je nach persönlichen Forschungs- und Interviewstil variieren kann. Der Leitfaden dient als Gedächtnisstütze und die Fragen können der Gesprächssituation angepasst werden. Er besteht aus Themenblöcken mit ein bis drei Hauptfragen, die in allen Interviews gestellt werden. Diese Blöcke sind flexibel in der Reihenfolge und in sich abgeschlossen. Trotz Leitfaden lässt sich das Interview nie genau vorherplanen, der Leitfaden sollte vorab nicht verschickt werden (Bogner et al., 2014).

6.1.2 Vorbereitung

Mayer (2013) und Dresing und Pehl (2018) empfehlen ein ausführliches Interviewtraining zur Erprobung des Leitfadens. Laut Dresing und Pehl (2018) sind die Vorarbeiten für qualitative Interviews überschaubar und umfassen die Organisation von Interviewpartnern, die Planung der Interviewgestaltung sowie die

Beschaffung des technischen Materials. Sie geben Hinweise zur Formulierung guter Fragen, die das Thema klar machen und Erzählanreize setzen. Es sollten einfache, verständliche Fragen verwendet werden, die sich auf einen Aspekt konzentrieren, welcher der Alltagssprache der Befragten entspricht und zu ausführlichen Antworten animiert. Der Leitfaden dient als Gerüst für die Interviews (Dresing & Pehl, 2018).

6.1.3 Ablauf

Dresing und Pehl (2018) betonen die Bedeutung einer guten Atmosphäre für erfolgreiche Interviews, die bereits bei der Kontaktaufnahme beginnt. Um Vertrauen aufzubauen, sollten Interviewer ihr Projekt transparent machen und über den Umgang mit den gesammelten Daten informieren. Dazu gehört eine Vertraulichkeitserklärung, die die anonymisierte Nutzung der Daten und die Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Datensicherheit beschreibt. Zu Beginn des Interviews sollten der Anlass und der Verlauf erläutert sowie die Bereitschaft der befragten Person gewürdigt werden, ohne konkrete Informationen zur Forschungsfrage zu geben (Dresing & Pehl, 2018). Während der Befragung sollten Störungen und Ablenkungen vermieden werden, und der Interviewer sollte sich an die Sprache und das Sprechtempo der Befragten anpassen. Es ist wichtig, jeweils nur eine Frage zu stellen und ausreichend genaue Antworten anzustreben. Nachfragen sollten nur bei echtem Interesse gestellt werden, und suggestive Fragen oder Interpretationen sind zu vermeiden. Eine zurückhaltende Haltung sowie Flexibilität beim Umgang mit der Reihenfolge der Leitfragen sind ebenfalls ratsam (ebd.). Um die Interviews für die spätere Transkription und Analyse aufzunehmen, sollten digitale Aufnahmegeräte verwendet werden. Dresing und Pehl (2018) empfehlen, auf eine klare Aufnahmequalität zu achten, um die Arbeit mit dem Datenmaterial zu erleichtern. Zudem wird empfohlen, Probeaufnahmen zu machen und den Akku des Aufnahmegeräts vor dem Interview zu überprüfen. Stift und Zettel sollten zur Verfügung stehen, um während und nach dem Gespräch Notizen zu machen, die den Eindruck vom Interviewpartner, die Durchführung des Interviews und Kontextinformationen betreffen (Dresing & Pehl, 2018).

6.1.4 Stichprobe/Sampling

Laut Mayer (2013) konzentriert sich die qualitative Forschung auf das untersuchte Subjekt sowie die inhaltliche Repräsentation des Themas. Bei der Durchführung von Experteninterviews liegt das Ziel oft darin, Erkenntnisse zu gewinnen, die über den spezifischen Fall hinausgehen. Die Auswahl der Experten sollte so getroffen werden, dass die Ergebnisse auf andere Fälle übertragbar sind, wodurch sie exemplarisch und so in gewissem Sinne generalisierbar werden. In der qualitativen Forschung wird zwischen zwei Ansätzen der Stichprobenbildung unterschieden: Bei der Vorab-Festlegung wird die Stichprobe vor Beginn der Untersuchung definiert, während beim theoretischen Sampling die Stichprobe während der Untersuchung fortlaufend erweitert wird (Mayer, 2013). Für Experteninterviews erfolgt die Stichprobenbildung in der Regel auf Basis einer konkreten Fragestellung, was bedeutet, dass die Vorab-Festlegung der Stichprobe genutzt wird und kein theoretisches Sampling erforderlich ist. Vor der Durchführung der Untersuchung werden

spezifische Kriterien festgelegt, die sich aus der Fragestellung, theoretischen Überlegungen und bestehenden Studien ableiten (Mayer, 2013).

6.1.5 Transkription

Transkription bezeichnet das Übertragen der Aufnahmen von Experteninterviews in die schriftliche Form. Ziel ist es, die gesprochenen Inhalte so detailgetreu wie möglich niederzuschreiben, um dem Leser einen präzisen Eindruck vom Gespräch zu vermitteln. Allerdings können zu viele Details die Lesbarkeit eines Transkripts beeinträchtigen (Dresing & Pehl, 2018). Dresing und Pehl (2018) beschreiben das Transkriptionsverfahren als paradox: Einerseits muss die Exaktheit der mündlichen Wiedergabe gewahrt werden, andererseits wird eine sinnvolle und leserfreundliche Umsetzung gefordert. Die Kunst des Transkribierens besteht darin, diese Diskrepanz zu erkennen und angemessen zu bewältigen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass eine Transkription niemals alle Facetten einer Gesprächssituation vollständig festhalten kann (Dresing & Pehl, 2018).

6.1.6 Qualitative Inhaltsanalyse

Die qualitative Inhaltsanalyse wird von Dresing und Pehl (2018) als ein einfaches Verfahren beschrieben, um vorhandenes Material zu untersuchen. Sie dient dazu, systematische und zusammenfassende Beschreibungen von Datenmaterial zu erstellen, indem relevante Dateneinheiten in Kategorien geordnet und Bedeutungsaspekte definiert werden. Die Analyse wird durch die Forschungsfrage und das Forschungsinteresse beeinflusst und geht über eine rein deskriptive Darstellung der Ergebnisse hinaus, da sie zu einer Diskussion führt, die die gewonnenen Erkenntnisse mit weiteren Informationen anreichert (Dresing & Pehl, 2018). Mayer (2013) schlägt eine sechsstufige Vorgehensweise für die qualitative Inhaltsanalyse vor: Zunächst werden die Fragen markiert, die auf den Leitfaden eingehen. Im zweiten Schritt wird der Text in ein Kategorienschema geordnet, das im Voraus auf Basis von Theorien, Felderfahrungen und Experteninterviews erstellt wird. Der dritte Schritt dient der Herstellung einer inneren Logik zwischen den Einzelinformationen. Im vierten Schritt wird diese Logik schriftlich festgehalten. Der fünfte Schritt umfasst die Auswertung mit Text- und Interviewausschnitten, die mit dem transkribierten Interview verglichen werden. Im letzten Schritt erfolgt die Präsentation der Auswertung ohne weitere Interpretationen (Mayer, 2013).

Das Programm „f4analyse“ unterstützt die qualitative Inhaltsanalyse, indem es wichtige Fakten und Textstellen als Notizen oder Memos festhält. Dresing und Pehl (2018) betonen die Bedeutung von Memos, da sie während der Strukturierung des Materials wichtige Erkenntnisse und Ideen festhalten, die für die Ergebnisse entscheidend sind. Textstellen werden mithilfe eines Codesystems strukturiert, wobei sie entsprechenden Kategorien zugeordnet und in Unterkategorien organisiert werden können (Dresing & Pehl, 2018).

6.1.7 Persönliches Vorgehen

Dem Studium verschiedener Fachliteratur und Studien rund um das Thema «Psychische Gesundheit» folgte die Auseinandersetzung mit der qualitativen Forschungsmethode der Experteninterviews. In einem nächsten Schritt wurde der Leitfaden mit den Themenblöcken «Ablauf», «Allgemeine Informationen», «kurze persönliche Vorstellung», «persönliche Notizen», «Fragenkatalog», «Ergänzungen und Anmerkungen», «Abschluss und «Verabschiedung» und «persönliche Notizen» ausgearbeitet. Der Leitfaden wurde mehrfach überarbeitet sowie kritisch überdacht und die Fragen wurden jeweils interviewspezifisch angepasst, wobei das Grundgerüst gleich blieb. Der Leitfaden ist im Anhang dieser Arbeit zu finden. Durch das Kurzreferat an der Gesamtkonferenz der kantonalen Schulkonferenz Basel-Stadt durch Herrn Prof. Dr. med. Alain Di Gallo, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel-Stadt, zum Thema «Aussenblicke auf die Schulen im Kanton Basel-Stadt», inspiriert, fand nach der Erstellung des Leitfadens die Kontaktaufnahme mit zwei verschiedenen Experten und einer Expertin im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie statt. Den Anfragen per E-Mail gingen eine kurze persönliche Vorstellung und eine Skizzierung des Themas meiner Masterarbeit voraus. Die beiden angefragten Experten sowie die Expertin haben mir sofort zugesagt, ein passender Gesprächstermin wurde wiederum per E-Mail ausgemacht. Die Interviews fanden am Arbeitsplatz der Experten statt. Zur Interviewaufnahme diente die App «Sprachmemos» auf dem iPhone, wobei vorgängig eine Einverständniserklärung für die Aufzeichnung personenbezogener Daten unterschrieben wurde. Anschliessend wurde die Sprachaufnahme gestartet. Während des Interviews wurde darauf geachtet, dass die befragte Person möglichst frei und anhand eigener relevanter Schwerpunkte und Erfahrungen in der Berufspraxis zu den einzelnen Themenblöcken berichten konnte. Manchmal wurde mittels Fragen aus dem Interviewleitfaden genauer nachgefragt. Die befragten Personen zeigten sich äusserst interessiert, zwei der drei Interviews überschritten die im Voraus

vereinbarte Zeitdauer von 40 Minuten deutlich, obschon während des Gesprächs darauf hingewiesen wurde. Das Interview wurde mit einer Verdankung und Übergabe einer süssen Kleinigkeit aus einer Traditionsbäckerei Basel-Stadts abgeschlossen. Die Sprachaufnahme wurde unmittelbar beendet, gespeichert und beschriftet. An die jeweiligen Interviews folgte stets ein persönliches Gespräch, bei welchem ein wechselseitiger Austausch zwischen der befragten Person und dem Interviewer stattfand. Die Transkription der Interviews erfolgte direkt nach dem jeweiligen Interview. Für Transkripte bestehen Transkriptionsregeln. Dresing und Pehl (2018) überarbeiteten und erweiterten die Regelvorschläge von Kuckartz et al. aus dem Jahre 2008. An diesen inhaltlichen, semantischen Transkriptionsregeln wurden die Transkripte im Rahmen dieser Masterarbeit vorgenommen. In dieser Arbeit fiel die Wahl auf eine einfache Transkriptform, wobei bewusst auf Angaben zu para- und nonverbalen Ereignissen verzichtet wird. In den Interviews ist lediglich der gesprochene Inhalt von Interesse. Die Interviews wurden jeweils in der Muttersprache der befragten Person durchgeführt, das heisst, ein Interview in Schriftsprache und zwei Interviews in Schweizer Mundart. Die Interviews wurden mit Hilfe des KI-gestützten Computerprogramm «noScribe» transkribiert. «noScribe» erkennt viele verschiedene Sprachen, so auch die Schweizer Mundart, und übersetzt den Inhalt auf eine gewünschte Sprache, hier Schriftdeutsch. Das automatisch erstellte Transkript wurde anschliessend ins Programm «f4transkript» eingespeist und sorgfältig korrekturgelesen und verbessert. Anschliessend erfolgte die qualitative Inhaltsanalyse, wofür das Programm «f4analyse» benutzt wurde. Dieses Programm ermöglicht durch Textstellenmarkierungen die Erstellung von Kategorien und Unterkategorien. Den verschiedenen Kategorien kann eine Farbe zugeordnet werden. Gedanken, Interpretationen oder Literaturverweise zu einzelnen Aussagen können fortlaufend in einem gelben Kommentarfeld festgehalten werden. In einem weiteren Schritt wurden die Zitate der einzelnen Kategorien selektioniert. Das Programm «f4analyse» unterstützt die Selektion und den Vergleich von Zitaten aus den Interviews. Dies ermöglicht das simultane Lesen von Aussagen aus zwei oder mehreren Interviews.

7 Darstellung der Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der qualitativen Interviews präsentiert. Zuerst wird die Stichprobe beschrieben, anschliessend werden die Ergebnisse aus den Interviews mit den Experten anhand der erstellten Kategorien zusammengefasst aufgeführt und mit Aussagen der Experten unterlegt. Diese Ergebnisse werden für die Beantwortung der Forschungsfrage beigezogen und fliessen in die Diskussion ein.

7.1 Beschreibung der Stichprobe

Zur ausgewählten Stichprobe gehören Dr. phil. Joachim Schreiner, psychologischer Leiter der Klinik für Kinder und Jugendliche an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel, Irene Fontanilles, B.A., B.Sc., Schulleiterin der Klinikschule der universitären psychiatrischen Kliniken Basel sowie Herr Prof. Dr. med. Alain Di Gallo, Direktor und Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche an den universitären psychiatrischen Kliniken (UPK) in Basel.

Bei der Wahl der Stichprobe wurde versucht, Expertenwissen im Umgang mit psychisch belasteten Kindern und Jugendlichen zu gewinnen. Es wurden gezielt diese drei Experten angefragt, da sie in ihrem Alltag sehr häufig mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Belastungen und/oder Störungen zu tun haben und gleichzeitig interdisziplinär arbeiten, so zum Beispiel auch mit der Volksschule Basel-Stadt. In der folgenden Tabelle werden die Experten sowie die Dauer der jeweiligen Interviews aufgeführt. Die Experten werden im weiteren Verlauf dieses Kapitels als E1, E2 und E3 bezeichnet.

Nr.	Experten	Dauer
1	Dr. phil. Joachim Schreiner (E1) Psychologischer Leiter, Klinik für Kinder und Jugendliche, Poliklinik und Fachstelle Familienrecht Universitäre psychiatrische Kliniken Basel	0:34:04
2	Irene Fontanilles, B.A., B.Sc. (E2) Schulleiterin Klinikschule Universitäre psychiatrische Kliniken Basel	0:52:36
3	Prof. Dr. med. Alain Di Gallo (E3) Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche Universitäre psychiatrische Kliniken Basel	1:05:14

Tabelle 1 Übersicht Experteninterview

7.2 Kategorien

Anhand der Themenbereiche und Fragen im Leitfaden entstanden verschiedene Kategorien. Die qualitative Inhaltsanalyse basiert auf den folgenden Hauptkategorien:

Hauptkategorien

Beruf, Funktion, Berufsauftrag, Aufgabenbereich/e

Klinische Realität

Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen

Bindungsgestörte Kinder

Frühe Bildung und Frühe Bindung

Lernvoraussetzungen

Schulsystem, Inklusion oder Separation

Mentalisierung

Beziehungsgestaltung

Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern

Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen

Schule und Struktur

Diagnostik

Tabelle 2 Hauptkategorien der qualitativen Inhaltsanalyse

7.3 Beruf, Funktion, Berufsauftrag, Aufgabenbereich

Die Befragten berichten über ihre berufliche Tätigkeit, ihren Berufsauftrag und ihre Aufgabenbereiche, so dass bei den Leserinnen und Leser eine persönliche Vorstellung über die Person entsteht.

7.3.1 Experte 1

E1 ist der psychologische Klinikleiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie der UPK Basel-Stadt. Zusammen mit einer Kollegin leitet er in der Poliklinik das Ambulatorium sowie die Fachstelle Familienrecht. Über fast vier Jahrzehnte hat E1 Kinder diagnostiziert und behandelt. Seine momentanen Schwerpunkte sind Trennungen und Scheidungen sowie der Kinderschutz (Interview 1).

7.3.2 Expertin 2

E2 ist die Schulleiterin der Klinikschule der Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel-Stadt. In der Klinikschule werden Kinder vom Kindergarten bis hin zum Gymnasium oder zur Berufsschule unterrichtet. Sie sieht die Klinikschule als eine Art Laborschule, in welcher verschiedene Sachen ausprobiert und evaluiert werden können in Bezug auf die Verhaltensweisen und Störungsbilder der Kinder und Jugendlichen. Dieses erlangte Wissen würden sie anschliessend an die Schulen zurückgeben, sodass diese gerüstet seien, um mit den

Kindern und Jugendlichen weiterzuarbeiten. Die Hauptaufgabe der Klinikschule besteht also darin, diagnostisch sowie interdisziplinär zu arbeiten und in engem Austausch mit den externen Schulen, in welche die Patientinnen und Patienten zurückkehren werden, zu sein (Interview 2).

7.3.3 Experte 3

E3 ist der Direktor und Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche der UPK Basel, das heisst, er hat *«im Prinzip die ärztliche (...) letzte Verantwortung für diese Klinik»* (Interview 3, Absatz 6). Seine Arbeit beschreibt er als eine Mischung zwischen Führungsaufgaben, fachlicher und klinischer Arbeit und der Durchführung von Supervisionen innerhalb der Klinik. Er macht selbst viel klinische Arbeit, was bedeutet, dass er eigene Patienten hat und regelmässig auf den verschiedenen Abteilungen Visite macht. Visite bedeutet für Experte 3, dass er die einzelnen Patienten sehe und sie anschliessend in einem interdisziplinären Austausch bespricht (Interview 3).

E3 ist Professor an der Universität Basel, d.h. er ist nach wie vor in der Forschung tätig ist und hat einen Lehrauftrag (Interview 3). Seine klinischen Schwerpunkte sind: Sozial-psychiatrische Grundversorgung, Psychosomatik, pädiatrische Psychoonkologie, psychiatrische Behandlung chronisch kranker Kinder und ihrer Familien, interkulturelle Psychiatrie, psychoanalytisch orientierte Psychotherapie mit Kindern und Jugendlichen (*Di Gallo Alain | Weiterbildungen in Kinder- und Jugendpsychologie, 2024*). Er ist seit 2011 der Co-Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (SGKJPP) und seit 2020 der Co-Präsident der Schweizerischen Vereinigung der Erwachsenen- und Kinder- und Jugendpsychiater (FMPP) (*Di Gallo Alain | Weiterbildungen in Kinder- und Jugendpsychologie, 2024*).

7.4 Klinische Realität

Die Thematik der klinischen Realität hinsichtlich der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wurde in den Experteninterviews Nr. 2 und 3 zum Thema. E3 macht im Gespräch darauf aufmerksam, dass die Inanspruchnahme der Kinder- und Jugendpsychiatrie seit Beginn seiner beruflichen Tätigkeit im Jahre 1992 stetig zugenommen hat und vor allem die grösste Zunahme während der Corona-Pandemie zu verzeichnen ist. Ihm zufolge ist es unklar, warum die allgemeine Inanspruchnahme psychologischer Dienstleistung stetig steigt. Mögliche Gründe sieht E3 in der gesellschaftlich gestiegenen Sensibilität gegenüber psychischen Erkrankungen und im Diskurs darüber, in einer verbesserten Diagnostik, in einer erhöhten Empfindsamkeit der Kinder und Jugendlichen, aber auch in gesellschaftlichen Herausforderungen wie Kriege, dem Klimawandel, Pandemien etc. Hinsichtlich dem steilen Anstieg psychischer Belastungen während der Corona-Pandemie meint er: *«Also in der Corona-Pandemie hat sich das ganz sicher so gezeigt, dass Kinder ein Stück gespürt haben, die Verunsicherung im Umfeld, das hat auch ihre Lebenswelt erschüttert, und sie sind stärker betroffen gewesen, weil einfach (.) zum Teil (...) wenn ich also nicht Möglichkeiten habe, nicht in die Schule gehen zu können, nicht frei einfach Freundinnen und Freunde zu sehen, das ist bei Kindern, Jugendlichen, ist das einschneidender, weil ein Jahr ist viel mehr (..) Lebenszeit, relativ gesehen, als bei einem*

Erwachsenen. Da passiert so viel Entwicklung, das hat einen ganz grossen Impact. Ich glaube, da haben sie das sehr gespürt» (Interview 3, Absatz 10).

E2 schliesst sich E3 an, in dem sie unter anderem ebenfalls gesellschaftliche Momente für psychische Störungsbilder verantwortlich macht. Zudem macht sie wie E3 darauf aufmerksam, dass nicht erst seit der Corona-Pandemie die Zahlen der Inanspruchnahme psychologischer Dienstleistung steigen. Zudem erwähnt auch E2, dass die Wahrnehmung gegenüber psychischen Störungsbilder in der Gesellschaft sensibler geworden sei. Ihr zufolge sind im Moment *«Angststörungen im Vordergrund, was sich dann auch im Schulabsentismus zeigt. Das ist jetzt gerade das brennende Thema international»* (Interview 2, Absatz 5).

7.5 Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen

In diesem Themenbereich berichten die Experten über psychische Störungsbilder und deren Ursprung bei Kindern und Jugendlichen. Die Experten machen darauf aufmerksam, dass es eine Vielzahl von psychischen Krankheitsbildern gibt und man genau zwischen diesen psychischen Krankheitsbildern differenzieren soll. E1 erwähnt, dass sie an der UPKKJ im Altersspektrum von 0 bis 18 Jahren allen möglichen Krankheitsbildern begegnen. E3 weist darauf hin, dass es klinische, respektive angeborene psychische Störungsbilder gibt und meint, dass eine exakte Diagnostik sehr wichtig sei. Ebenfalls sei es wichtig, zwischen unsicher gebundenen und bindungsgestörten Kindern zu unterscheiden. Alle Experten nennen die frühe Kindheit als wichtigen Grundstein hinsichtlich einer gesunden psychischen Entwicklung von Kindern, wobei es um Feinfühligkeit, Präsenz, Verlässlichkeit und Verfügbarkeit der Bezugspersonen geht. Dies zeigt beispielsweise folgende Aussage von E1: *«Also, es gibt ja diese drei V's (...) vertraut, verfügbar und verlässlich (...) jemand der da ist, verfügbar ist und feinfühlig genug ist zu erkennen, was ein Kind braucht, um dann adäquat in nützlicher Frist darauf zu reagieren? Ist er ausreichend auch konstant da? (...) Diese ganzen Erfahrungen, die bilden dann praktisch ein Schema, wie Beziehungen sind. Und dieses Schema überträgt dieses Kind auf Beziehungen»* (Interview 1, Absatz 31). E3 zeigt auf, dass psychische Krankheitsbilder stets in einem Zusammenhang von biologischen Faktoren und der Umwelt des Kindes stehen: *«Ich glaube, es ist nie das Kind alleine, es ist nie das Umfeld alleine, sondern es ist immer ein Miteinander»* (Interview 3, Absatz 14).

7.6 Bindungsgestörte Kinder

E3 macht auf den Unterschied zwischen unsicher-gebundenen Kindern und Kindern mit Bindungsstörungen aufmerksam. Bindungsgestörte Kinder hatten E3 zufolge in ihrem ersten Lebensjahr schlechte Voraussetzungen, das heisst fast keine Möglichkeiten, überhaupt Bindungserfahrungen zu machen. Das Kind konnte nie die Erfahrung machen, in die Arme genommen zu werden und vom Gegenüber gehalten und in Schutz genommen zu werden. Solche Menschen sind für den Rest ihres Lebens gezeichnet. E3 erwähnt in diesem Zusammenhang, dass solche Kinder kein Gefühl von Nähe und Distanz haben und illustriert dies mit den folgenden Worten: *«Das eine ist, dass sie einem gerade umarmen. Es hat keine Nähe, keine Distanz. Das heisst, das sind die Kinder, die dann plötzlich auch reinschlagen. Die dann plötzlich toben und schreien, und*

nicht mehr zu beruhigen sind. Wenn es ihm gut geht, dann fällt es einem um den Hals. Wenn es ihm schlecht geht, lässt es sich nicht trösten (...) Diese Kinder können damit nicht umgehen. Ich sehe es bei uns auf der KPA. Die wollen und wollen und wollen. Und dann plötzlich kommt es zu einem totalen Bruch» (Interview 3, Absatz 40). E1 spricht nicht von bindungsgestörten, sondern von beziehungsbeeinträchtigten Kindern. Ihm zufolge habe diese Kinder schlimme Beziehungserfahrungen gemacht und haben zum Teil psychische Erkrankungen, welche «damit in einem Zusammenhang stehen und die ihr Lernen praktisch verunmöglichen» (Interview 1, Absatz 10). Solche Kinder sind E1 zufolge in der Regel nicht «nicht gruppenfähig und nicht lernfähig und werden eine ganze Zeit austesten. Erst mal, ob sie da überhaupt willkommen sind. Sie machen das einfach auf ihre Art und sind deswegen sehr, sehr anstrengend. Sowohl mit den Erwachsenen wie mit den Gleichaltrigen» (Interview 1, Absatz 10).

Wichtig sei es im Umgang mit bindungsgestörten Kindern, schwierige Situationen immer wieder gemeinsam auszuhalten und ihnen aufzuzeigen, dass es verschiedene Lösungsmöglichkeiten gibt. E1 weist bezüglich Nähe und Distanz auf die Wichtigkeit der Selbstfürsorge hin. Ihm zufolge ist es sehr wichtig, dass man für sich als erwachsene Person herausfindet, was für einen angenehm und was unangenehm ist, wobei die Grenze des Unangenehmen niemals überschritten werden sollte. Die Kinder müssen lernen, dass man diese Art von Selbstfürsorge hat und diese Grenzen respektieren, auch wenn sie diesbezüglich ein Defizit haben.

7.7 Frühe Bildung und Frühe Bindung

E3 hebt hervor, dass in pädagogischen Kreisen oft von «Früher Bildung» und deren Wichtigkeit gesprochen wird (frühe Sprachförderung, Förderung in Mathematik etc.). Er macht darauf aufmerksam, dass für sie in der Psychiatrie der Begriff der «Frühen Bindung» und damit verbunden die Bindungstheorie nach Bowlby von grosser Bedeutung ist. E3 macht deutlich, dass sich bereits im ersten Lebensjahr weitgehend stabile Bindungs- und Entwicklungsmuster entwickeln. Das erste Lebensjahr ist folglich massgebend dafür, wie viel Vertrauen Menschen in einer Beziehung aufbauen können. «Das heisst, wenn wir (.) feinfühlig (.) Bezugspersonen haben, das heisst, man braucht mindestens eine feinfühlig Bezugsperson, die verfügbar ist, die verlässlich ist, (.) bei der man auch weiss, es ist ein Stück weit voraussagbar, wie sie reagiert (.) das braucht ein Kind, um Vertrauen in eine Beziehung aufzubauen» (Interview 3, Absatz 36). Die Feinfühligkeit der Fürsorgepersonen vergleicht E3 mit einer harmonischen Melodie zwischen Eltern und Kind. Feinfühligkeit bedeutet aber nicht, alle Bedürfnisse der Kinder zu befriedigen, sondern ihnen auch Frustrationen zuzumuten. E1 betont ebenfalls die Wichtigkeit von frühen Beziehungserfahrungen: «Es ist völlig klar, wenn Sie geboren werden und dann, dann fangen Sie an, Beziehungserfahrungen zu machen. Und diese Beziehungserfahrungen prägen sie. Und das, was Sie am Schluss sehen, ist die Summe aller Beziehungserfahrungen, die jemand gemacht hat. Und das Beziehungsangebot, das jemand bekommt, hängt natürlich sehr davon ab, wie ein Elternteil oder jemand, der ein Kind bei sich hat, was dem möglich ist, für eine Beziehung anzubieten, ob der präsent ist» (Interview 1, Absatz 31).

E3 weist darauf hin, dass die meisten Eltern intuitiv feinfühlig sind. Ihm zufolge kommt der Förderung der Kompetenz der Eltern eine grosse Bedeutung zu. «Dazu gehört aber auch, (..) rein einfach, dass sie Zeit haben,

dass sie gesund sind» (Interview 3, Absatz 36). Leidet zum Beispiel eine Mutter an einer postpartalen Depression, so ist es wichtig, dass sie Unterstützung bekommt, um sich adäquat um das neugeborene Kind zu kümmern.

7.8 Lernvoraussetzung

«Also eindeutig das Wichtigste ist, eine tragfähige Beziehung anzubieten, also eine tragfähige Beziehung, eine Arbeitsbeziehung, wo Kinder mit der Zeit lernen, dass da jemand ist, der sich für sie interessiert, für den sie im Rahmen des schulischen Settings wichtig sind und der ihnen eine Arbeitsbeziehung anbietet, wo ihnen ermöglicht, überhaupt wieder irgendwas zu lernen, also überhaupt Lernstoff aufzunehmen» (Interview 1, Absatz 10).

Damit macht E1 klar, dass die wichtigste Voraussetzung für Kinder, welche unter psychischen Belastungen leiden, positive und tragfähige Beziehungsangebote sind. Zudem hebt E1 die Wichtigkeit positiver Rückmeldung seitens der Lehrpersonen hervor. E2 äusserst sich ebenso dahingehend: Ihr zufolge sollen Lehrpersonen *«immer ermutigen, was geht»* (Interview 2, Absatz 32). Für E2 steht das Fallverständnis in einem Bezug zu den Lernvoraussetzungen, also dass man als Fachperson überhaupt einmal versteht, warum ein Kind nicht ins Lernen kommt. Ihr zufolge ist eine fragende Grundhaltung der Lehrperson eine Voraussetzung dafür, dass psychisch belastete Kinder ins schulische Lernen kommen. Es geht nämlich darum, den Sinn des gezeigten Verhaltens eines Kindes zu verstehen. Sie meint, dass es oft darum geht, dass ein Kind ein selbstbestimmendes Momentum hat, und dass man dies als Lehrperson ernst nehmen und in gewisser Weise respektieren soll. So meint E2: *«Das sind ja meistens Bedürfnisse nach Beziehung oder Bedürfnisse nach Autonomie. Also nach Selbstbestimmung. Und dort dann einfach mit dem Kind verhandeln, in eine Diskussion kommen. Auf seiner Ebene, wo es kann»* (Interview 2, Absatz 36).

E3 meint: *„Grundsätzlich bieten uns Kinder immer eine Steilvorlage an. Kinder sind grundsätzlich motiviert, sie sind lernfreudig, sie sind neugierig, sie wollen lernen. Das ist wie ein Trieb in ihnen drin. Eigentlich bieten sie uns die besten Voraussetzungen, um sie zu unterrichten. Das Wichtigste ist, dass man das fördern kann, was die Kinder mitbringen. Eine ganz wichtige Bedingung dazu ist, dass ein Gleichgewicht besteht zwischen Fordern und Fördern, zwischen Zumuten und Zutrauen. Nicht überfordern, aber auch nicht unterfordern. Das Kind, nicht nur das Kind, wir alle, müssen ja auch Erfolgserlebnisse haben. Wenn man keine Erfolgserlebnisse hat, dann verliert man die Freude. Man muss aber auch in Situationen kommen, wo man Frustration aushalten muss, wenn etwas nicht gleich gelingt»* (Interview 3, Absatz 12).

Für E3 sind folglich Erfolgserlebnisse sowie eine Balance zwischen Fordern & Fördern und Zumuten & Zutrauen die Grundvoraussetzung für erfolgreiches Lernen. E3 betont die Wichtigkeit der Unterstützung und des Aufrechterhaltens eines entwicklungsfördernden und sicherheitsbietenden Umfeldes. Gleichzeitig macht er darauf aufmerksam, dass es entscheidend sei, was die Kinder bereits an Fähigkeiten und Kompetenzen (Selbstvertrauen, frühe Entwicklung, vertrauenswürdige Beziehungen, Freude, Neugierde etc.) mitbringen.

7.9 Schulsystem, Inklusion oder Separation

Das Thema «Schulsystem, Inklusion oder Separation» wurde nur im Experteninterview Nummer 3 konkret behandelt. Aus den Experteninterviews 1 und 2 geht jedoch klar hervor, dass psychisch belastete oder erkrankte Kinder sowie Kinder mit Bindungsstörungen eine andere Betreuung benötigen als gesunde Kinder. E2 stellt fest, dass Schulen über Wissen im Umgang mit Kindern mit Lese-Rechtschreibstörungen verfügen, dass sie jedoch nicht damit umgehen können, wenn zum Beispiel jemand eine Borderline-Störung hat. E1 erwähnt die Dringlichkeit des traumapädagogischen Ansatzes: *«Das heisst, was ich glaube, was wichtig wäre, auch wenn man so eine Arbeit macht, wie sie ist, diesen traumapädagogischen Ansatz, nämlich die Frage: Was braucht es, um solche Kinder halten zu können, um diese Kinder aushalten zu können, um selber noch ausreichend als Team nach sich zu schauen, dass man nicht ausbrennt und dass man den Kindern genau dieses Halten anbietet, wo die brauche. Also das heisst, ich glaube, das wäre sehr wichtig in diesen sonderpädagogischen Schulen, nicht in der allgemeinen Schule, aber überall dort, wo die Kumulation dieser Kinder mit so schwierigen Beziehungserfahrungen braucht das Team, wo die Kinder betreut, nochmal was anderes. Und da glaube ich, wäre so eine traumapädagogische Weiterbildung für diese Teams wahnsinnig wichtig»* (Interview 1, Absatz 54).

E3 zeigt deutlich auf, dass er nicht an eine Stigmatisierung von Kindern glaubt, welche eine andere Beschulungsform benötigen. Er fordert einen offeneren und ehrlicheren Umgang mit der Frage der richtigen Schulform: *«Wenn man aber sagen würde, es gibt einfach verschiedene Schulformen, die einen sind besser hier, die anderen sind besser dort aufgehoben, (.) dann wäre man viel ehrlicher. Wenn man die Augen einfach verschliesst, dann gelten die wenigen, die separativ sind, (...) die gelten dann als nicht integrierbar, nicht tragbar»* (Interview 3, Absatz 52). E3 spricht sich klar für die Wiedereinführung und Notwendigkeit von Kleinklassen aus und meint: *«Es ist eine völlige Utopie, (...) wenn man das Gefühl hat, alle Kinder integrativ beschulen zu können mit unserem Schulsystem»* (Interview 3, Absatz 25).

E3 betont, dass er der Überzeugung sei, dass es inklusive sowie separative Angebote brauche. Er gibt zu bedenken, dass sich unser Schulsystem mit dem Ziel der totalen Inklusion übernommen hat. E3 plädiert für Inklusion, da wo es möglich ist.

7.10 Mentalisieren

	Definition durch Experten
E1	<p>«Da sind wir an Ihrem Thema. Da sich diese Mentalisierungsfähigkeit vieler dieser Kinder nicht in ausreichendem Masse entwickeln konnte in ihrem Leben. Das heisst die Ebene wechseln, zu reflektieren, über Gefühle zu sprechen, über Gedanken. Das fällt diesen Kindern ausserordentlich schwer» (Interview 1, Absatz 23).</p> <p>«Was ist das? Warum? Was? Was ist das? Also, man muss Geduld haben, weil diese Kinder in der Regel Beeinträchtigungen in ihrer Mentalisierungsfähigkeit haben. Die haben Beeinträchtigungen» (Interview 1, Absatz 26).</p> <p>«Dieses wieder respektvoll miteinander umgehen und versuchen zu hören, was das Kind eigentlich will. Was ist das, was jetzt schwierig ist? Was macht dir was aus? Warum geht das jetzt nicht so? Ja, ich bin ich. Es interessiert mich einfach, weisst du, das interessiert mich» (Interview 1, Absatz 16).</p>
E2	<p>«Dass man das benennt, was man sieht (..) und dass man auch selber sagt und erklärt, was es in einem auslöst. Also wir benennen das Gefühl von uns selber und das Gefühl des Kindes» (Interview 2, Absatz 13).</p> <p>«Wir versuchen immer, eine fragende Grundhaltung zu haben, um nachvollziehen zu können, was macht denn jetzt gerade Sinn von diesem Verhalten, für das Kind, wie gesagt» (Interview 2, Absatz 36).</p>
E3	<p>«Mentalisieren heisst, versuchen, die Perspektive des Kindes einzunehmen» (Interview 3, Absatz 16).</p> <p>«Ich verstehe es immer am besten so, wenn ich sage, mentalisieren heisst im Prinzip, (..) das Gegenüber von innen betrachten, also in das Gegenüber reinschlüpfen, und mich selber von aussen betrachten. (..) Wie reagiere ich?» (Interview 3, Absatz 16).</p> <p>«Arbeit mit Kindern, und vor allem mit Jugendlichen, ist immer auch Konfrontation mit der eigenen Jugend. Mit sich selbst, natürlich. (..) Also darum glaube ich, das Mentalisieren ist schon wichtig. Ich verstehe es am besten so, ins Gegenüber hineinschlüpfen, und sich selbst von aussen betrachten» (Interview 3, Absatz 16).</p>

Tabelle 3 Expertendefinitionen des Begriffs «Mentalisieren»

7.11 Beziehungsgestaltung

Hinsichtlich der Beziehungsgestaltung erwähnen die Experten verschiedene wichtige Grundsätze. E1 hebt die Wichtigkeit einer tragfähigen Arbeitsbeziehung, also einer professionellen Beziehung, hervor und erwähnt gleichzeitig die grosse Herausforderung, so eine Beziehung überhaupt aufzubauen. Ihm zufolge gibt es gewisse Verhaltensweisen von Kindern, die den Aufbau einer solchen Arbeitsbeziehung enorm erschweren respektive teilweise sogar fast verunmöglichen. Für E1 ist es zentral, zwischen Verhalten und der Person zu unterscheiden, also den Kindern zu zeigen, dass sie willkommen sind und man sie gerne hat, und gleichzeitig störende Verhaltensweisen zu benennen. Weiter plädiert er, wie auch E2, für so viel positive Rückmeldung dem Kind gegenüber wie möglich: *«Wir sind sehr, sehr gut darin, Dinge zu sehen, die schlecht laufen und ganz schlecht darin, Kleinigkeiten, die gut sind, schon zu unterstützen. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil die die Kinder verändern sich nur durch positive Rückmeldungen und nicht durch Kritik und Sanktionierung»* (Interview 1, Absatz 14). E2 formuliert dies folgendermassen: *«Darum die Lupe auf die kleinen Schritte. Dass man die feiert. Dass man sie überhaupt sieht. Dass man sie wahrnimmt. Und nicht immer so defizitorientiert. Jetzt hat er es schon wieder. (...)»* (Interview 2, Absatz 24). E1 fordert ein permanentes Suchen nach Dingen, die funktionieren.

E1 verweist auf die Wichtigkeit des «Grenzen-Setzens»: *«Man muss Grenzen setzen, soziale Regeln vermitteln. Man muss wirklich da sein und auch sagen «Das geht nicht.» Also es geht nicht darum, dass man hier einen auf den lieben Onkel macht oder liebe Tante, überhaupt gar nicht»* (Interview 1, Absatz 16). Weiter sei eine Abgrenzung seitens der Erwachsenen wichtig, da es sich um eine Arbeitsbeziehung handelt, also die Herstellung eines klaren Rollenverständnisses. Es gehe nicht darum, Freundschaften mit den Kindern einzugehen oder die Rolle eines Elternteils einzunehmen. Es gehe darum, dem Kind in der Arbeitsbeziehung zu helfen, kleine Schritte zu machen *«und ein Stück weit bereit sein, ihr Desaster auszuhalten, ohne die Arbeitsbeziehung zu unterbrechen»* (Interview 1, Absatz 26).

Grundvoraussetzung einer positiven Beziehungsgestaltung ist E2 zufolge die Freude an Beziehung und die Bereitschaft und Neugierde, gerade mit diesen sogenannten «schwierigen Kindern» in Beziehung zu treten.

E2 hebt ebenfalls die Wichtigkeit eines klaren Rollenverständnisses hervor. Für E2 ist klar, dass Pädagogen in der Erwachsenenrolle sind und demzufolge *«die Chefs»* (Interview 2, Absatz 22) sind. Mit der folgenden Aussage hebt E2 die Wichtigkeit der Herstellung einer nötigen Distanz hervor: *«Wir bleiben auch in einer gewissen Distanz, weil wir können sie nicht retten, wir können sie nicht heilen»* (Interview 2, Absatz 22).

Für E3 ist es logisch, dass es für Kinder, welche bereits viele Beziehungsabbrüche erlebt haben, schwierig ist, Vertrauen in eine Beziehung aufzubauen, da sich das Kind bewusst oder unbewusst auf eine weitere, mögliche Enttäuschung einstellt. So kommt es häufig dazu, dass man vom Kind fortgestossen wird, damit nicht das Kind selbst nicht verlassen wird. Vom möglichen Opfer macht es sich so zum Täter, was einen Schutzmechanismus darstellt. E3 meint: *«Ich glaube, das muss man schon sehen, Kinder sind unterschiedlich. Und jetzt müssen sie als Bezugsperson, (.) auch als Lehrer, (..) Sie müssen in der Lage sein, das ein Stück weit einzuschätzen, und schauen (...) wie geht das mit dem Kind?»* (Interview 3, Absatz 16).

7.12 Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern

Punkte Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern sind sich die Experten einig: Problematische familiäre Situationen sollen möglichst früh erkannt und dementsprechend soll präventiv gehandelt werden. Stellvertretend folgende Aussage von E1: *«Ich gehe davon aus, dass wenn man den Kindern wirklich helfen will, viel früher erkennen müsste, ja, wo die Probleme sind [...] Deswegen ist frühe Intervention für mich der einzige Weg, wo da raushilft»* (Interview 1, Absatz 40). Die Experten sprechen verschiedene Ursachen, Risiken und Möglichkeiten im Umgang mit psychischen Schwierigkeiten respektive Möglichkeiten der Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern an. Wichtig scheint vor allem, dass die Bezugsperson dem Kind eine vertrauensvolle und verlässliche Beziehung anbieten kann und für das Kind verfügbar ist. Eine auf diesen drei V's beruhende frühe Bindung fördert eine positive Entwicklung der psychischen Gesundheit von Kindern.

E2 erwähnt die Wichtigkeit der Elternarbeit und damit verbunden Anlaufstellen, welche den Eltern in beratender Funktion Hilfe leisten. E2 zeigt zudem die Notwendigkeit der Familienbegleitung, sollten ein oder beide Elternteile psychisch erkrankt sein, auf. Hierfür verweist E2 auf das Experiment der depressiven Mutter, womit sie gleichzeitig auch auf die Gefahr des übermässigen Medienkonsums von Eltern hinweist (Interview 2, Absatz 40).

E2 macht zudem auf die Veränderung der Familienkonstellationen aufmerksam. Ihr zufolge gibt es weit weniger Grossfamilien als noch früher und immer mehr alleinerziehende Mütter. Dies sei hinsichtlich der Triangulation ein Problem: *«Und eine Schwierigkeit ist natürlich auch, dass wir immer mehr Alleinerziehende haben, wo die Triangulierung nicht mehr passiert, wo das Kind zum Partner wird und es keine dritte Person gibt, die vielleicht mal auflöst. Also wo in diese Symbiose mal reingrätscht»* (Interview 2, Absatz 40). E2 meint hinsichtlich Beziehungsangebote: *«Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen»* (Interview 2, Absatz 42). E3 weist ebenfalls auf die Förderung der elterlichen Kompetenz sowie auf Unterstützungsangebote für Eltern, zum Beispiel bei einer postpartalen Depression der Mutter, hin.

Bezüglich Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern in der Schule machen die Experten deutlich, dass Schule ein angstfreier und sozialer Raum sein soll. E3 plädiert für eine gute Balance zwischen Fördern und Fordern sowie zwischen Zutrauen und Zumuten. Kinder sollen nicht überfordert, aber auch nicht unterfordert werden. Ihnen soll ein gewisses Mass an Lernängsten, welche gezwungenermassen mit dem Lernprozess einhergehen, zugetraut werden. Dies soll bei gleichzeitiger Regulationsunterstützung eben dieser Ängste erfolgen.

Mit der folgenden Aussage bringt E2 die Wichtigkeit einer offenen und zutrauenden inneren Haltung der Lehrperson zum Ausdruck: *«Wir gehen auch immer davon aus, [dass] unsere Gedanken (...) eine Wirkung [haben]. Wenn wir für das Kind die Tür zumachen (...) innerlich, dann wird das Kind nicht durch die Tür gehen. Wenn wir sie aber innerlich für uns, nur für uns, aufmachen und [ihm] etwas zutrauen, dann hat es eine Chance»* (Interview 2, Absatz 38).

7.13 Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen

Themenfelder rund um die psychische Gesundheit von Lehrpersonen wurden hauptsächlich im Gespräch mit E2 thematisiert. Der unten abgebildeten Tabelle sind Aussagen von E2 und E3 zu verschiedenen Themen betreffend der Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen zu entnehmen.

<p>Intervision</p>	<p>«Dass man zum Beispiel überlegt, was beobachten wir? Wir machen zum Beispiel Intervision, in denen wir eine schwierige Situation beschreiben und da geht es wirklich darum, ein Vertrauen im Team zu haben. Ich erzähle ja nicht eine Situation, die ich toll gelöst habe. Sondern ich erzähle eben eine Situation, die ich nicht gut lösen konnte. Dann überlegen wir, was für Bedürfnisse dahinter sein könnten, welche Biografie das Kind hat, was aktualisiert werden könnte und wie man mit dem Bedürfnis umgehen könnte und wie man mit dem Bedürfnis der Lehrperson umgehen könnte (...), „Und da braucht man halt viele Gefässe. Um über das Kind zu sprechen. Das ist klar« (Interview 2, Absatz 48).</p> <p>„Wir haben das natürlich sehr oft. Man muss sich vorstellen, einmal in der Woche sitze ich mit jeder Stufe zusammen“ (Interview 2, Absatz 50)</p>
<p>Rettersyndrom</p>	<p>«Ich denke, das mit dem Retter, das ist etwas ganz Gefährliches, was wir auch beobachten. Manchmal auch bei Lehrpersonen oder sogar Schulleitungen, die dann zu nahe sind. Also wo man auch das Gefühl hat, //SB: ein Helfer-Syndrom// wo man vor lauter Mitleid und Mitgefühl (..) in diese Falle tappt« (Interview 2, Absatz 48).</p>
<p>Teamteaching</p>	<p>«Und die Lehrer, die sind oft im Team-Teaching. Das ist natürlich etwas ganz Wichtiges. Wenn wir können, dann machen wir es. Es ist natürlich nicht jeden Tag möglich, es ist eine Frage der Ressourcen. Aber die Tage mit Team-Teaching, die sind gut, weil sie wie zu Hause auch das Triangulieren, was oft nicht gelernt wurde, bei den Kindern (..) lernen können« (Interview 2, Absatz 11).</p>
<p>Fehlerkultur</p>	<p>Wir leben Fehler vor. Gerade bei Ängstlichen muss man wahnsinnig üben, Fehler zu machen. Das müssen wir als Lehrer auch machen dürfen. Wir müssen auch nicht perfekt sein und das auch den Eltern nahebringen. Die sind ja auch so streng mit einem und dem. Was man hier alles falsch gemacht hat, dass man auch da sagen kann, ja, kann gut sein. (...). Durchaus möglich. Durchaus (Interview 2, Absatz 46).</p>

Klima im Arbeitsteam	«Als Tipp würde ich auch gerne ansprechen, wenn es Konflikte gibt in einem Team. Die Kinder können auch konfliktauslösend wirken. Das passiert ganz schnell, wenn jeder denkt, das sei falsch, man soll es so machen. Das haben wir hier auch. Dass man dort ganz gut schaut, wie man miteinander umgeht. Dass man für sich, für das Team, wirklich gut schaut» (Interview 2, Absatz 46).
Selbstfürsorge	«Ich glaube, Selbstfürsorge, als junger Mensch, finde ich ganz wichtig» (Interview 2, Absatz 46). «Selbstfürsorge ist ganz wichtig. Wir sind hier (...) Ich habe ein recht stabiles Team. Ich glaube, es ist auch, weil man auch gut schauen muss, damit es Spass macht. Mit den Kindern zu arbeiten, dass man sich wohl fühlt, dass man es gut im Team hat» (Interview 2, Absatz 46).
Selbsterfahrung	«Wenn es nach mir geht, dürfte jeder, der in so einem Beruf arbeitet, eine Selbsterfahrung machen. Also selber mal auf die Couch liegen. Gar nicht schlecht. Weil ohne, dass man sich selber kennt, ist es schwierig zu unterscheiden, was kommt von mir, was meine Abgründe sind und was ist wirklich das. Darum denke ich, dass das ein wichtiger Moment ist» (Interview 2, Absatz 20). «Wenn man Psychotherapie macht, muss man eine Selbsterfahrung machen. Es geht letztlich genau darum, dass man die eigenen Triggerpunkte kennenlernt. Die wird man nie ganz beherrschen, aber zum Spüren, wo beginne ich mitzuagieren, (...) wo lasse ich mich auch erwischen. Und Kinder haben dann natürlich häufig auch die Fähigkeit, die Triggerpunkte zu erwischen. Natürlich. Ich glaube, das ist dann schon unsere Aufgabe» (Interview 3, Absatz 18).

Tabelle 4 Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen

7.14 Schule und Struktur

Aus den Experteninterviews wird deutlich, dass gerade den Schlagwörtern «Verbindlichkeit», «Rituale» und «Beharrlichkeit» eine grosse Rolle zukommt. E2 verweist hinsichtlich der Verbindlichkeit darauf, dass es einen zeitlich abgesteckten, verbindlichen Rahmen braucht und weist dabei auf Erkenntnisse aus der Psychoanalyse hin. Der Unterricht soll pünktlich beginnen und aufhören. E3 fügt hinzu, dass zeitliche Verbindlichkeit mittels Ritualen ergänzt und unterstützt werden kann, so zum Beispiel, wenn zum Unterrichtsbeginn ein Lied gesungen wird. Auf den Start soll zum Beispiel ritualisiert eine Phase der Konzentration sowie abschliessend einen ritualisierten Abschluss stattfinden.

Verbindlichkeit und Verlässlichkeit soll auch im zwischenmenschlichen Umgang zwischen Lehrpersonen und Kindern gelten: «Die neue Autorität wäre eher, dass wir dann aber beharrlich bleiben und sagen, aber wir erwarten jetzt auch, dass du das, was wir jetzt abgemacht haben, erfüllst. Das ist ja schliesslich eine Abmachung» (Interview 2, Absatz 38).

E3 meint bezüglich der organisatorischen Struktur des Unterrichts: «Ich glaube, (.) eine Struktur, (..) die so gut ist und auch so locker ist, dass alle Kinder in diesem Verbund an dieser teilnehmen können. Das müssen sie irgendwo haben, sonst entgleitet es» (Interview 3, Absatz 22).

7.15 Diagnostik

E2 hebt bezüglich der Diagnostik den interdisziplinären Austausch in der Klinikschule hervor und meint, dass dies auch für die Regelschule sowie für sonderpädagogische Schulen wichtig sei. Der gemeinsame Austausch darüber, wie ein Kind in den verschiedenen Settings erlebt wird, gebe Aufschluss darüber, wie einem Kind geholfen werden kann. *«Also unsere Aufgabe ist ja eigentlich zu schauen, (..) wer ist der Otto eigentlich, um dann herauszufinden und was braucht der Otto oder die Maria. Das ist unser Kerngeschäft»* (Interview 2, Absatz 7).

E3 macht mit seiner Aussage einen Transfer vom klinischen Setting ins Setting Schule, indem er die Evaluation der Stärken und Schwächen eines Kindes und des Umfeldes in den Fokus nimmt. *«Und ich glaube, (..) das zeigt eben auch, wie wichtig es ist für sie [Anm. Verf.: Sie: die Lehrperson]. Sie müssen auch erkennen, wo kann ich dem Kind helfen, wo muss ich wirklich dem Kind helfen, wo muss ich aber mehr das Umfeld stützen. Das sehen auch wir. Manchmal muss ich das Kind behandeln, oder ist das Kind nur ein Symptomträger (..) eines Symptoms des Umfeldes, oder die Systemische Theorie sagt, das Kind, das Individuum, ist immer nur ein Symptomträger eines systemischen Problems. (..) Und das heisst, wenn Sie fragen, was Sie anbieten können, Sie müssen zuerst sicher mal, wir sagen Diagnostik, Sie sagen vielleicht Evaluationen, mal schauen, wo sind die Stärken und Schwächen des Kindes, des Umfeldes, wie verhält es sich in verschiedenen Situationen. Also eine Art Auslegeordnung (...) zuerst machen. Und da geht es wieder um fordern und fördern»* (Interview 3, Absatz 14).

8 Diskussion

8.1 Diskussion der zentralen Hauptkategorien

Anhand der Ergebnisse aus den Leitfadeninterviews und dem Wissen aus der Theorie werden die Hauptkategorien aus den Experteninterviews diskutiert. Zu jeder Hauptkategorie werden demnach Aussagen der Experten und Theoriewissen in einen Bezug gesetzt. Zu diesem Zweck werden Inhalte aus dem Theorieteil dieser Arbeit genutzt, weshalb den Lesenden einige Passagen bekannt vorkommen werden. Abschliessend wird zu jeder Kategorie eine Verbindung zum Handlungsfeld «Schulische Heilpädagogik» gemacht, in welchem ich persönlich Stellung zu den diskutierten Themenfelder beziehe. Die Kategorien «Mentalisierungsbasierte Pädagogik» und «Schule und Struktur» wurden in einem Unterkapitel zusammengefasst.

8.1.1 Klinische Realität

Wie die HBSC-Studie 2022 aufzeigt, ist eine Verschlechterung der Gesundheit und des Wohlbefindens bei Schülerinnen und Schüler zwischen 11 und 15 Jahren zu verzeichnen. Die Gründe für diese Ursachen seien vielfältig und nicht nur auf die Covid-19-Pandemie zurückzuführen (Balsiger et al., 2023). Auch Schulte-Körne weist darauf hin, dass etwas 10-20% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland eine psychische Störung aufweisen. Zu diesen Störungen gehören ihm zufolge Angststörungen, Depressionen, Störungen des Sozialverhaltens und hyperkinetische Störungen (Schulte-Körne, 2016). Er verweist darauf, dass jedoch nur gerade ein Drittel der akut und chronisch psychisch erkrankten Kinder und Jugendlichen in ärztlicher Behandlung seien. Bezugnehmend auf eine Studie von Costello, Egger und Angold (Costello et al., 2005) nennt Schulte-Körne (2016) eine Häufigkeit von depressiven Störungen im Kindes- und Jugendalters von 4-5% weltweit. Dabei erkranken Mädchen doppelt so häufig wie Jungen (Hyde et al., 2008). Das BAG berichtet, dass rund 10% der Schülerinnen und Schüler an Angststörungen und 30% an Kopfschmerzen im Zusammenhang mit Stress leiden (BAG et al., 2021).

Di Gallo macht in seinem Referat mit dem Titel «Zunahme von Stress bei den jungen Menschen – Wird es schlimmer oder werden wir empfindlicher» (2024), welches er im Rahmen einer Fortbildung im Bereich der Psychosomatik am Universitätsspital Basel hielt, darauf aufmerksam, dass keine gesamtschweizerischen epidemiologischen Daten zu psychischen Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen vorhanden sind. Die letzte repräsentative epidemiologische Studie wurde 1994 im Kanton Zürich durchgeführt. Di Gallo weist darauf hin, dass es Hinweise für eine Zunahme einzelner Krankheiten (z.B. Depressionen in der Adoleszenz), aber auch neue Störungsbilder (z.B. im Bereich der nichtstoffgebundenen Süchte) gibt. Zugenommen habe zweifelsohne die Sensibilität und die Aufmerksamkeit für psychisches Leiden wie zum Beispiel Autismus oder ADHS innerhalb der Gesellschaft, was sich unter anderem in der verbesserten Diagnostik zeigt (Di Gallo, 2024).

Betreffend der Covid-19-Pandemie hält er fest, dass gerade die jüngsten Menschen psychisch am meisten gelitten haben in dieser Zeit. Ihm zufolge haben im Verlauf der Pandemie schwerdepressive Störungen bei jungen Menschen stark zugenommen. Bezug nehmend zur HBSC-Studie 2022 zeigt Di Gallo, dass praktisch alle Graphen, also all die Symptome, zunehmend sind. Stand heute sei es schwierig zu sagen, woran das liegt. Für ihn stellt sich die Frage, ob es sich um ein psychopathologisches Problem handle oder ob es an der gesellschaftlichen Entwicklung liegt, welche psychischen Befindlichkeiten mehr Aufmerksamkeit schenke (Di Gallo, 2024). Im Experteninterview zeigt Di Gallo eine Zunahme der Inanspruchnahme von Angeboten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Verlauf seiner Tätigkeit an der UPKKJ auf. Angesprochen auf mögliche Gründe dieser Zunahme, verweist er auf die gesellschaftlich gestiegene Sensibilität gegenüber psychischen Erkrankungen, aber auch auf gesellschaftliche Herausforderungen wie Kriege, Migration, Klimawandel oder Pandemien. Bezüglich der Corona-Pandemie meint Di Gallo, dass Kinder die Unsicherheit in ihrem Umfeld bestimmt wahrgenommen haben und gerade sie stark von der Pandemie betroffen waren, da sie während einer längeren Zeit nicht mehr in die Schule gehen oder sich mit Freunden treffen konnten. Wie Di Gallo macht auch Fontanilles gesellschaftliche Momente für psychische Störungsbilder verantwortlich. Auch beobachtet sie eine Zunahme der gesellschaftlichen Sensibilität gegenüber psychischen Störungsbildern (Interview 2 und 3).

Für meine tägliche Arbeit als Schulischer Heilpädagoge sind oben genannte Erkenntnisse von grosser Bedeutung. Im sonderschulischen Setting stellen wir eine deutliche Zunahme von psychisch belasteten Kindern fest. So kommen für mich persönlich die Ergebnisse der HBSC-Studie aus dem Jahr 2022 nicht überraschend und bestätigen in gewisser Weise meine Beobachtungen an unserem Schulstandort, wo häufig über die oben genannten Themen diskutiert wird. Viele Mitarbeitende fühlen sich mit der Zunahme der psychisch belasteten Kinder, welche zu uns in die Schule kommen, überfordert. Einige Mitarbeitende meinen sogar, unsere Schule sei mittlerweile das Auffangbecken der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Über die Lebensumstände der Kinder, welche zu mir in den Unterricht kommen, informiert zu sein, scheint für mich eine der wichtigsten Bedingungen, um überhaupt mit diesen Kindern professionell und sorgfältig zu arbeiten. So hilft es mir zu wissen, dass gerade denjenigen Kindern, die jetzt im obligatorischen Schulalter sind, besonders stark von den Restriktionen der Covid-19-Pandemie betroffen waren. Dies wiederum kann mir zum Beispiel dabei helfen, Verständnis für gewisse Situationen zu haben und situationsgerecht zu handeln.

Die scheinbare Zunahme der Sensibilität unserer Gesellschaft betreffend psychischer Erkrankungen kann meines Erachtens auch als Fortschritt gesehen werden. So kann es mir beispielsweise dank den neu gewonnenen Erkenntnissen über Kinder mit einer Autismus-Spektrum-Störung viel eher gelingen, den Bedürfnissen dieses Kindes gerecht zu werden und es zur Teilhabe am Unterricht zu befähigen. Sprich: Diagnosen respektive eine Zunahme der Sensibilität gegenüber psychischen Erkrankungen sind nicht zwangsläufig negativ oder stigmatisierend, vielmehr können sie dabei helfen, adäquat auf die jeweiligen Bedürfnisse dieser Kinder einzugehen und ihnen dadurch Partizipation an der Gesellschaft zu ermöglichen.

8.1.2 Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen

Das BAG zeigt einen signifikanten Zusammenhang zwischen Verhaltensstörungen, einem niedrigen sozioökonomischen Status der Eltern, einem inkonsistenten Erziehungsstil und der Anwendung körperlicher Bestrafungen, auf (Amstad et al., 2022). Bekannt ist, dass einer der grössten Risikofaktoren hinsichtlich der psychischen Gesundheit von Kindern das Vorhandensein einer psychischen Störung bei einem der Elternteile ist. Die Qualität des sozialen Umfelds und die ersten Beziehungserfahrungen des Kindes spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.

Die Aussagen der Experten decken sich grösstenteils mit den Ausführungen des BAG. Auch sie nennen die frühe Kindheit als wichtigen Grundstein hinsichtlich einer gesunden psychischen Entwicklung von Kindern und schreiben ihr eine grosse Bedeutung zu. Die Experten erwähnen dazu folgende Schlagwörter: Feinfühligkeit, Präsenz, Verlässlichkeit und Verfügbarkeit der Bezugspersonen. In den Interviews wird nicht explizit auf den sozioökonomischen Status eingegangen. Die Experten machen darauf aufmerksam, dass es eine Vielzahl von psychischen Krankheitsbildern gibt und man genau zwischen diesen psychischen Krankheitsbildern differenzieren soll. Di Gallo zeigt auf, dass psychische Krankheitsbilder stets in einem Zusammenhang von biologischen Faktoren und der Umwelt des Kindes stehen. Die Erkenntnis, dass ein grosser Risikofaktor für psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen das Vorhandensein einer psychischen Störung bei einem Elternteil ist, bestätigt Di Gallo im Gespräch. Er weist darauf hin, dass sich psychische Störungsbilder sowie gemachte Bindungserfahrungen der Eltern in deren Kindheit auf das Kind übertragen und dass sich diese Muster über Generationen hinweg wiederholen können.

Mit seiner Aussage, dass es nie das Kind und nie das Umfeld allein ist, sondern psychische Krankheitsbilder stets im Zusammenhang mit der gesamten Lebensrealität eines Kindes stehen, weist Di Gallo auf einen sehr wichtigen Punkt hin. Als Schulischer Heilpädagoge geht es mitunter darum, die Situation eines Kindes multisystemisch zu erfassen und zu beurteilen. Dazu kann zum Beispiel das ICF-Analyseraster als Arbeitsinstrument beigezogen werden, mit welchem eine biopsychosoziale Sichtweise auf die Lebenslage eines Menschen erlangt werden kann. Es geht also darum, Ursachen, Risikofaktoren sowie Schutzfaktoren und Stärken zu erforschen und mit Hilfe dieser multisystemischen Perspektive vielfältige Interventionsansätze zu ergründen, stets im Hinblick auf die Ermöglichung der Teilhabe in der Gesellschaft. Gleichzeitig stellt Di Gallo klar, indem er das Miteinander betont, dass es nicht um eine Schuldzuweisung gehen soll, sondern Schwierigkeiten systemisch und gemeinsam gelöst werden können. Ein Kind aus einer multisystemischen Sicht zu betrachten, meint auch, die Geschichte der Eltern in Erfahrung zu bringen, was eine auf Vertrauen basierende Elternarbeit voraussetzt. So kann es gelingen, Muster zu erkennen und diese im besten Fall und in einer möglichen interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit mit verschiedenen Fach- und Beratungsstellen zu durchbrechen. Da ein niedriger sozioökonomischer Status der Eltern Verhaltensstörungen begünstigen kann, es ist von zentraler Bedeutung, ihnen Zugang zu verschiedenen kulturellen Angeboten zu verschaffen, sodass ihnen und dem Kind Teilhabe in unserer Gesellschaft ermöglicht wird.

8.1.3 Desorganisiert gebundene Kinder, Kinder mit Bindungsstörungen

Gerspach (2009) zufolge fehlt Kindern, welche ein frühes Stadium von affektiver Übereinstimmung nicht erleben durften, die Fähigkeit, mit anderen Menschen entspannt sein zu können, weshalb es mit ihnen auch nicht zum gemeinsamen Handeln kommt. Solche Kinder konnten im Erleben ihres Selbst-Seins keine Stabilität gewinnen, sie haben von Anfang an keine ausreichenden Erfahrungen von Harmonie zusammen mit anderen Menschen gemacht. Das Fehlen dieser grundlegenden, wichtigen Beziehungserfahrungen hindert sie, vor allem unter Anspannung, im Lot zu bleiben (Gerspach, 2009).

Desorganisiert gebundene Kinder haben gemäss Fonagy und Target (2022) in der Regel keine stabilen Beziehungserfahrungen, auf die sie zurückgreifen können. Durch mangelnde Affektspiegelung und Affektregulierung in der frühen Kindheit ist davon auszugehen, dass keine ausreichende Mentalisierungsfähigkeit vorhanden ist (Howe 2015). Im Bereich der Schule kann dies dazu führen, dass diese Kinder oftmals nur bedingt dazu in der Lage sind, ihre Affekte, Impulse oder ihre Aufmerksamkeit zu regulieren. Rauh (2018) verweist ebenfalls auf ein vermutlich unzureichendes Erleben der Modulierung und Markierung von Affekten in der frühen Kindheit durch die primären Bezugspersonen bei Kindern und Jugendlichen mit Schwierigkeiten in der altersgemässen Beziehungsgestaltung. Solche Kinder und Jugendliche hätten nur einen geringen Zugang zu ihrer mentalen Verfassung. In Stresssituationen gelingt ihnen die Regulation von Affekten und Impulsen kaum noch, Spannungsentladung erleben sie häufig durch aggressive Handlungen, unruhig-hyperaktives oder überdrehtes Verhalten, so Rauh (2018) weiter. Anhand der dynamischen Lerndreiecke zeigt Hechler (2018) auf, weshalb es unsicher-vermeidend, unsicher-ambivalent oder desorganisiert gebundenen Kindern schwerfällt, sich auf schulische Inhalte und/oder auf die Lehrperson einzulassen.

Die theoretischen Grundlagen zur Entstehung von Bindungsstörungen und deren Auswirkungen auf das schulische Lernen decken sich mit den Aussagen der Experten. Di Gallo zufolge hatten bindungsgestörte Kinder sehr wenige Möglichkeiten, (positive) Bindungserfahrungen zu machen. Er hält fest, dass solche Menschen für den Rest ihres Lebens von diesen nicht gemachten Erfahrungen gezeichnet sind. Schreiner spricht weder von bindungsgestörten oder desorganisiert gebundenen Kindern, sondern von beziehungsbeeinträchtigten Kindern. Die Formulierung impliziert, dass diese Kinder soziale Beeinträchtigungen erleben und es ihnen nicht in der gleichen Masse möglich ist, an der Gesellschaft teilzuhaben. Er äussert sich ebenfalls in dem Sinne, dass diese Kinder schlimme Beziehungserfahrungen gemacht haben. Dem schulischen Lernen betreffend bestätigt er Hechlers Theorie der dynamischen Lerndreiecke.

Di Gallo hebt die Wichtigkeit der Unterscheidung von unsicher-gebundenen und bindungsgestörten Kindern hervor und verweist dabei auf die Klassifikation von bindungsgestörten Kindern nach der ICD-10. Di Gallo betont, dass bindungsgestörte Kinder kein Gefühl von Nähe und Distanz haben. Für einen gelingenden Umgang mit bindungsgestörten Kindern sei wichtig, dass schwierige Situationen immer wieder gemeinsam ausgehalten werden, man mit den Kindern in Beziehung bleibt, zwischen dem gezeigten Verhalten und der Person unterschieden wird und man selbst in der Lage ist, reflektiert und mentalisierend zu handeln.

Die Erkenntnisse hinsichtlich bindungsgestörter Kinder aus der Theorie und den Experteninterviews haben für mich eine herausragende Bedeutung. Die dynamischen Lerndreiecke illustrieren ein für mich alltägliches Phänomen: Viele Kinder meiner Klasse haben grosse Mühe damit, sich auf ein Thema einzulassen und sind stets auf der Suche nach Sicherheit. Diese Suche zeigt sich von Kind zu Kind in verschiedenen Verhaltensweisen. Gewisse Kinder reagieren mit Wut und Aggression, sobald sie schulisch gefordert werden, ein anderes Kind braucht die physische Präsenz einer Betreuungsperson, um sich auf ein Thema einzulassen, andere reagieren mit Verweigerung. Die Theorie und die Aussagen der Experten bestätigen, dass die zugrunde liegende Schwierigkeit oftmals kein kognitives Problem ist, sondern häufig Bindungsängste und/oder -Störungen sind. Die Hattie-Studie (2012) zeigt auf, dass Lernen dann am besten gelingt, wenn es in einem potenziell angstfreien (inneren und äusseren) Raum stattfinden kann. Hechler (2018) pflichtet dem bei, indem er sagt: «Ein signifikantes Lernen, das zu Bildungsprozessen und damit zur personalen Selbstbestimmung führt, verträgt sich nicht mit den Bedingungen der Angst» (Hechler, 2018, S. 179). Das pädagogische Management der Angst wird also zu einer zentralen Aufgabe für mich. Als Schulischer Heilpädagoge wird es zu meiner Aufgabe, die aufkommenden Ängste der Schüler zu regulieren und «die mit Lernen verbundene Verunsicherung so zu moderieren, dass die Explorationstätigkeit der Kinder gefördert wird und aufrechterhalten bleibt» (Hechler, 2018, S. 185). Diese Sicherheit gebende Unterstützung kann dabei helfen, dass es den Kindern gelingen kann, sich dem dargebotenen Lerngegenstand zuzuwenden.

Auch ist es mir wichtig, dass ich mit Kindern, gerade während und nach Eskalationssituationen, in Kontakt bleibe. Die Kinder müssen die Erfahrungen machen, dass jemand bleibt und ihr Verhalten und ihre Traumata aushält. Schreiner erwähnt eine für mich sehr häufig vorkommende Verhaltensweise, nämlich dass solche Kinder eine ganze Zeit lang austesten, um zu schauen, ob die Person sie aushält und damit vertrauenswürdig ist. Dieses Aushalten stellt eine grosse Herausforderung dar, da solche Situationen in ihrer Intensität sehr heftig und mitunter physisch gefährlich sein können. Hier hilft es enorm zu versuchen, die Situation und Sichtweise des Kindes zu verstehen, also das Kind zu mentalisieren, und sich innerlich nicht auf die emotionale Ebene des Kindes einzulassen.

8.1.4 Frühe Bildung und Frühe Bindung

Dem Bericht des BAG (2022) ist zu entnehmen, dass in der frühen Kindheit die Grundlagen für die wichtigsten Lebenskompetenzen gelegt werden. In jeder Lebensphase prägt ein komplexes Zusammenspiel von Risiko- und Schutzfaktoren die gesundheitliche und soziale Entwicklung von Menschen. Die frühe Förderung hat zum Ziel, Ressourcen der Kinder zu stärken und die Belastungen der Kinder und ihrer Familien zu reduzieren. Amstad et al. (2022) zufolge ist mit einer ungünstigen Entwicklung zu rechnen, wenn mehr Risikofaktoren als Ressourcen bei einem Kind vorhanden sind. Die frühe Kindheit stellt eine sensible Phase in Bezug auf das Lernen und die psychologische Entwicklung dar. Eine Umgebung, welche das Kind wenig kognitiv, emotional und sozial stimuliert, kann in dieser Entwicklungsphase negative psychologische und neuronale Folgen haben (Amstad et al., 2022). Schwarzer (2018) betont ebenfalls die zentrale Bedeutung von frühen Bindungs- und

Beziehungserfahrungen hinsichtlich einer gelingenden Entwicklung. Fonagy et al. (2015) beschreibt dies mit dem Begriff des «epistemischen Vertrauens».

Die Aussagen der Experten und die Ergebnisse des Literaturstudiums sind kongruent. Schreiner hebt die Wichtigkeit von frühen Beziehungserfahrungen hervor. Er macht deutlich, dass sich bereits im ersten Lebensjahr weitgehend stabile Bindungs- und Entwicklungsmuster entwickeln. Das erste Lebensjahr ist folglich massgebend dafür, wie viel Vertrauen Menschen in einer Beziehung aufbauen können. Ob ein Mensch (epistemisches) Vertrauen in einer Beziehung aufbauen kann, hängt Di Gallo folgend stark davon ab, ob man in der frühen Kindheit feinfühligere Bezugspersonen hatte, die verfügbar und verlässlich waren. Verlässlichkeit versteht er einerseits in einem zeitlichen Kontext, also ob die Bezugsperson zeitliche Ressourcen für das Kind hat, und andererseits auf der Beziehungsebene, was meint, ob die Reaktionen der Bezugsperson verlässlich und einem gewissen Masse voraussagbar sind.

Die beschriebene Feinfühligkeit vergleicht Di Gallo mit einer harmonischen Melodie, einem Sing-Sang zwischen der Bezugsperson und dem Kind. Er warnt davor, Feinfühligkeit gleichzusetzen mit dem Befriedigen aller Bedürfnisse des Kindes. Es gehe darum, dem Kind auch bewusst Frustrationen zuzumuten, welche das Kind altersentsprechend überwinden kann. Di Gallo misst wie Schreiner und die Fachliteratur der Förderung der elterlichen Kompetenz grosse Bedeutung zu. Auch er weist darauf hin, dass schon rein der zeitliche Faktor, Zeit mit dem Kind zu verbringen, sehr wichtig ist.

Di Gallo fügt an, dass es hinsichtlich der frühen Bildung und der frühen Bindung auch eminent wichtig ist, dass Eltern, welche unter psychischen Belastungen leiden, Hilfestellungen angeboten werden, damit sie in der Lage sind, sich adäquat um das neugeborene Kind zu kümmern. Es gebe Lebenssituation und Umstände, unter welchen es den Bezugspersonen nicht möglich sei, trotz bestem Wissen und Gewissen, den Bedürfnissen eines Kindes mit der nötigen Feinfühligkeit und Zeitressource zu begegnen (Interview 3).

In seinem Referat «Zunahme von Stress bei den jungen Menschen – Wird es schlimmer oder werden wir empfindlicher» (2024) berichtet Di Gallo davon, dass in den UPKKJ zwischen 60-80% der Kinder einen psychisch kranken Elternteil haben. Die Eltern dieser Kinder seien nicht in der Lage, ihre Kinder adäquat zu versorgen, sei dies zum Beispiel aufgrund einer Persönlichkeitsstörung oder einer (postpartalen) Depression. Darum kommt er zum Schluss, dass Kinder- und Jugendpsychiatrie immer auch Familientherapie ist, mit dem Ziel, die Qualität der Beziehung zwischen Eltern und Kind zu unterstützen. Er persönlich macht die Beobachtung, dass Eltern heute deutlich unsicherer sind als noch früher, wenn es um die Frage geht, wie die Kinder erzogen werden sollen. Warum das so ist, darüber lasse sich nur spekulieren. Di Gallo meint dazu, dass ganz allgemein gesehen die Erwartungen und Herausforderungen unserer Gesellschaft zunehmen, und es für die Eltern in dieser Hektik zunehmend schwierig sei, sich adäquat um ihr Kind zu kümmern. Abschliessend plädiert er dafür, dass Kinder früh in ihrer Persönlichkeit und Autonomie gefördert werden sollen, denn «was sie [die Kinder, Anm. d. Verf.] im ersten Jahr wahrnehmen, nehmen sie für das ganze Leben mit» (Di Gallo, 2024).

Obschon ich als Schulischer Heilpädagoge keinen Einfluss auf die frühe Bindung meiner Schüler habe, hat das Wissen über die herausragende Bedeutung und Wichtigkeit der frühen Bindung eines Kindes zu seinen

Bezugspersonen hohe Relevanz für mein Berufsfeld. Die gemachten Beziehungserfahrungen von Schülern können Aufschluss über deren Verhaltensweisen geben. Es macht einen grossen Unterschied zu wissen, warum beispielsweise ein Kind eine Aufgabenstellung verweigert. Ist es eine Trotzreaktion, Angst vor Versagen, vor Ablehnung oder vor einem Beziehungsabbruch? Ist es Unsicherheit oder hat das Kind einfach gerade keine Lust auf die gestellte Aufgabe? Das entwicklungspsychologische Hintergrundwissen, das Wissen der Bedeutung der frühen Bindung, sowie ein gewisses Fallverständnis über die Familiensituation und Familienkonstellation der Gegenwart und der frühen Kindheit des Kindes sind für mich handlungsleitend und wichtige Wegweiser. Die Aussage von Di Gallo, dass Kinderpsychiatrie auch immer Familientherapie ist, lässt sich in gewisser Hinsicht ebenfalls auf den schulischen Kontext übertragen. Die enge Zusammenarbeit mit den Eltern ist für mich als Schulischer Heilpädagoge sehr relevant. Viele Schwierigkeiten, welche Kinder mitbringen, lassen sich nicht alleine im schulischen Kontext beheben, weshalb ich immer auf die Zusammenarbeit der Eltern angewiesen bin. Die Erkenntnis, dass es stets auch darum gehen soll, die Qualität der Beziehung zwischen dem Kind und den Bezugspersonen zu verbessern, hat zur Folge, dass ich als Schulischer Heilpädagoge zwangsläufig angehalten bin, mutlisystemisch zu arbeiten. So kann es zum Beispiel durch den Beizug eines Familientherapeuten gelingen, die Qualität der Beziehung zwischen Eltern und Kind zu verbessern.

8.1.5 Lernvoraussetzungen

Der «epistemisches Vertrauen vermittelnde» (Nolte, 2018, S. 170) Pädagoge stellt gemäss Hattie das wirksamste Mittel in der Pädagogik dar (Hattie, 2012). Fonagy (2018) zufolge ist epistemisches Vertrauen das basale Vertrauen in eine Person als sichere Informationsquelle und ermöglicht als besondere Art des sozialen Lernens eine positive Entwicklung hinsichtlich der Herstellung stabiler und tragfähiger Beziehungen. Ramberg (2018) plädiert für die Wichtigkeit positiver Beziehungsangebote im pädagogischen Kontext. Solche positive Beziehungsangebote würden Kindern mit negativen Beziehungserfahrungen dabei helfen, diese zu reflektieren und angemessenes Verhalten zu zeigen. Damit Schüler neues Wissen verinnerlichen können, ist es wichtig, dass die Barrieren möglicher epistemischer Überwachsamkeit fallen (Nolte, 2018). Von Freyberg und Wolff (2006) geben zu bedenken, dass das strukturelle Umlernen und die Erweiterung des Vorwissens einen spezifischen Verlust des Vertrauens auf frühere Sicherheiten und Wahrheiten bedeuten. Darum plädiert Ramberg (2018) dafür, den Kindern in der Schule einen haltenden Rahmen zu bieten und dass sich Lehrpersonen als vertrauenswürdige Bindungspersonen anbieten. Das BAG spricht sich für eine Schule als angstfreier Ort und sozialer Raum aus (BAG et al., 2021).

Die Experten nennen verschiedene Lernvoraussetzungen, wobei sich ihre Aussagen mit den Erkenntnissen aus der Literatur decken. Für Schreiner ist eine tragfähige Arbeitsbeziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind eindeutig die wichtigste Lernvoraussetzung. Seine Aussagen im Interview decken sich mit dem Konzept des epistemischen Vertrauens. Die Lehrperson soll Schreiner zufolge als sichere Bezugsperson identifiziert werden, welche Interesse für das Kind zeigt. Für Fontanilles sind Ermutigung, eine fragende Grundhaltung der Lehrperson und das Fallverständnis Grundpfeiler, damit psychisch belastete Kinder ins

schulische Lernen kommen. Sie hebt die Notwendigkeit eines Dialoges mit dem Kind sowie die Akzeptanz der Bedürfnisse nach Autonomie und Beziehung des Kindes hervor. Di Gallo wiederum betont, dass Kinder den Lehrpersonen eigentlich eine Steilvorlage bieten, da sie grundsätzlich motiviert, lernfreudig und neugierig sind. Für ihn ist das Wichtigste, dass das gefördert wird, was die Kinder an Voraussetzungen mitbringen. Für Di Gallo sind Erfolgserlebnisse ebenso wie das Aushalten von Frustrationen Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen. Zudem betont er die Wichtigkeit der Unterstützung und des Aufrechterhaltens eines entwicklungsfördernden und sicherheitsbietenden Umfeldes.

Bezüglich den Lernvoraussetzungen kommt meiner Meinung nach dem Aspekt der tragfähigen Arbeitsbeziehung eine grosse Bedeutung zu. Als Schulischer Heilpädagoge will ich epistemisches Vertrauen vermitteln, damit die Barrieren der epistemischen Überwachsamkeit fallen und die Kinder überhaupt wieder so weit entspannt sein können, dass sie sich auf einen schulischen Lernstoff einlassen können. Es ist mir wichtig, den Kindern eine tragfähige Arbeitsbeziehung anzubieten, denn ohne diese tragfähige Beziehung ist eine innere und äussere Offenheit für schulisches Lernen für Kinder mit Bindungsbeeinträchtigung unmöglich (vgl. Hechler, 2018, dynamische Lerndreiecke). Ein weiterer wichtiger Grundsatz scheint mir, die Kinder immer wieder zu ermutigen und die kleinen Erfolge mit ihnen zu feiern. Mir ist es ein Anliegen, dass sich Kinder in meinem Schulzimmer angstfrei bewegen können und die Schule als einen sicheren Ort erleben. Dazu kann ich beitragen, indem ich echtes Interesse an ihnen und ihrer Lebenssituation zeige, eine positive Fehlerkultur vorlebe und allen Kindern ihren Möglichkeiten entsprechend Teilhabe am Unterricht und der Klassengemeinschaft ermögliche. Die Kinder sollen sich selbstwirksam erleben, was bedingt, dass sie Erfolgserlebnisse im Unterricht machen, womit der Unterricht also in einem Gleichgewicht von Fordern und Fördern und zwischen Zumuten und Zutrauen stehen soll.

8.1.6 Mentalisierung

Mentalisierung meint die Fähigkeit, mentale Zustände zu erkennen und diese in zwischenmenschliche Beziehungen einzubeziehen. Sie ermöglicht es, eigene und fremde mentale Verfassungen in einen Zusammenhang zu bringen und flexibel auf das soziale Umfeld zu reagieren (Ramberg & Nolte, 2018; Gerspach, 2009; Fonagy, 2018). Die Entwicklung dieser Fähigkeit hängt stark von der Mentalisierungsfähigkeit der Eltern ab, insbesondere der Mutter (Gerspach, 2009; Klitzing, 2002).

Aus den Definitionen der Experten wird klar, dass es beim Mentalisieren darum geht, die eigenen mentalen Zustände sowie diejenigen des Gegenübers zu erkennen, zu benennen und eine reflexive Haltung einzunehmen. Ich persönlich kann mich am besten mit den Definitionen von Gerspach (2009) sowie derjenigen von Di Gallo identifizieren. Für den schulischen Kontext hat meines Erachtens Mentalisierung die Bedeutung, dass ich als Schulischer Heilpädagoge versuche, den guten Grund von gezeigtem Verhalten zu verstehen. Ich versuche demnach, das Innenleben meines Gegenübers zu betrachten, die offenbarten affektiven Zustände zu verarbeiten und ihm in einer zumutbaren Form zurückzugeben. Gleichzeitig nehme ich im Optimalfall eine reflexive Haltung ein und beobachte mich selbst von aussen. So kann es mir gelingen, mein Handeln zu kontrollieren und mich selbst nicht einem ersten Impuls hinzugeben. Ich möchte darauf

hinweisen, wie wichtig es ist, zu versuchen, das Gegenüber zu verstehen und nicht die Haltung einzunehmen, dass man das Gegenüber bereits verstanden hat. Zu versuchen, das Gegenüber zu verstehen, heisst also, eine fragende Haltung einzunehmen. Dies ermöglicht meinem Gegenüber, sich selbstbestimmt zu erleben. So kann eine fragende Haltung deeskalierend wirken.

8.1.7 Mentalisierungsbasierte Pädagogik, Schule und Struktur

Mentalisieren in der Pädagogik bedeutet, die Entwicklung eines Kindes aus dessen Perspektive zu verstehen, um pädagogische Interventionen entsprechend anzupassen (Gingelmaier & Ramberg, 2018). Kinder brauchen sichere Bindungserfahrungen, um in neuen Lernumgebungen stabil zu sein, wobei Lehrpersonen und Beziehungen eine zentrale Rolle spielen (Hechler, 2018). Der Schuleintritt erweitert die Beziehungsräume des Kindes und fordert die Fähigkeit, sich selbst, Lehrpersonen und Lerninhalte zu berücksichtigen (Datler & Wininger, 2016). Ein mentalisierungsfördernder Unterricht zeichnet sich durch eine fragende Haltung, Authentizität und Selbstreflexion der Lehrperson aus (Ramberg, 2018).

Die Experten äussern sich nicht explizit zur mentalisierungsbasierten Pädagogik, ihre Aussagen decken sich jedoch mit ihren grundlegenden Prinzipien. Di Gallo beschreibt Mentalisieren als das Einfühlen in das Gegenüber, die Perspektive des Kindes einzunehmen, um daraus pädagogische Handlungen abzuleiten, was der in der Literatur vorgeschlagenen Haltung entspricht. Hechler (2018) sowie Datler und Wininger (2016) heben die Bedeutung der Triangulation hervor, also der Fähigkeit, Beziehungen im Dreieck – beispielweise zwischen Schülerinnen und Schülern, Lehrperson und Eltern oder Lerninhalten – zu gestalten. Fontanilles betont die Bedeutung des Team-Teachings, vor allem für Kinder, welche in einer dyadischen Beziehung (meistens Mutter-Kind-Beziehung) aufgewachsen sind. Sie erhalten so die Chance, sich im Triangulieren zu üben. Schreiner betont, dass Lehrpersonen echtes Interesse am Kind und an seinem Verhalten zeigen und respektvoll mit ihm umgehen sollen, um besonders bei Kindern im sonderpädagogischen Setting sichere Bindungserfahrungen und emotionale Stabilität zu fördern. Auch Fontanilles hebt die Wichtigkeit hervor, Ursachen des gezeigten Verhaltens eines Kindes zu verstehen und auf dessen Stärken zu fokussieren. Alle Experten unterstreichen die Bedeutung von klaren Strukturen, verbindlichen Abmachungen und Ritualen im Unterricht.

Mentalisierungsbasierte Pädagogik bedeutet für mich, den Versuch zu wagen, das Kind und dessen Verhaltensweisen aus der Perspektive des Kindes zu verstehen. Es geht folglich darum, eine fragende Grundhaltung einzunehmen und zu versuchen, die Welt des Kindes aus seiner Sicht zu betrachten, echtes Interesse zu zeigen und ihm eine sichere (Arbeits-) Beziehung anzubieten. Gelingt es mir, die Sichtweise des Kindes einzunehmen und sie in einen Kontext mit meinem Fallverständnis zu setzen, so kann ich auf dieser Grundlage basierend und unter Berücksichtigung einer professionellen Haltung sinnstiftende Interventionen ableiten. Den guten Grund von gezeigtem Verhalten zu erforschen ist von grosser Bedeutung. Ich bin der Überzeugung, dass jegliche Verhaltensweisen ihren guten Grund haben, auch wenn sie für mich als Pädagoge in einem ersten Moment erschreckend, unverständlich oder sogar angsteinflössend erscheinen. Es ist mir ein Bedürfnis, mit den Kindern in einen Dialog zu treten, um gemeinsam zu ergründen, was ihnen gerade

Schwierigkeiten bereitet oder welche positiven Erlebnisse sie im Moment erfahren und weshalb das so ist. Mein Ziel ist es, mit dem Kind auf einem gemeinsamen Weg zu sein und schöne wie auch herausfordernde Momente miteinander zu teilen und auszuhalten. In einer reflexiven und respektvollen Haltung möchte ich über Erlebtes sprechen und das Kind dazu befähigen, seine eigenen mentale Zustände wahrzunehmen und einen konstruktiven Umgang damit zu entwickeln. Dabei ist es mir ebenso wichtig, den Kindern eine verlässliche, vertrauensvolle und sichere Beziehung anzubieten.

8.1.8 Beziehungsgestaltung

Gerspach (2009) betont, dass Heilpädagogen den Kindern eine dyadische, haltende Beziehung anbieten sollten, die ihnen ermöglicht, ihr Selbst-Sein zu spüren, ohne sich bedroht zu fühlen. Dies unterstütze die Fähigkeit der Kinder, sich auf die Anforderungen der Realität einzulassen und ermöglicht ein triadisch organisiertes, auf ein gemeinsames Thema bezogenes Tun (Gerspach, 2009). Fonagy et al. (2015) zeigen, dass sichere Bindungen die soziale Beteiligung und Orientierung fördern. Freundschaften bieten laut Siegler et al. (2016) und Taubner (2015) die Möglichkeit, durch die Integration intrapsychischer Erfahrungen gemeinsame Lebensthemen zu bearbeiten.

Gingelmaier und Ramberg (2018) heben, basierend auf der Hattie-Studie (2012), die Bedeutung der Lehrer-Schüler-Beziehung für Motivation, schulische Leistungen und das psychische Wohlbefinden, hervor. Gerspach (2009) ergänzt, dass eine haltende Lehrerbeziehung den Kindern hilft, sich mit belastender Vergangenheit auseinanderzusetzen und neue Perspektiven zu entwickeln. Hartmann (2015) erläutert, dass Fachpersonen durch ihre Mentalisierungsfähigkeit diffuses Erleben in sinnvolle Zusammenhänge bringen und so gute Beziehungserfahrungen ermöglichen können. Dies fördert die Fähigkeit der Kinder, ihre Emotionen besser zu regulieren. Rauh (2018) betont, dass besonders psychisch belastete Kinder Menschen brauchen, die ihre innere Situation spiegeln können. Mentalisierungskompetente Lehrpersonen unterstützen die Selbstregulation und Interaktionsgestaltung der Kinder.

Die Experten betonen die Bedeutung einer sicheren, vertrauenswürdigen und tragfähigen Arbeitsbeziehung. Für eine erfolgreiche Beziehungsgestaltung sollten folgende Aspekte beachtet werden:

- **Freude und Neugier:** Begeisterung für die Beziehung und Interesse am Kontakt mit Kindern sind Grundvoraussetzungen (Fontanilles).
- **Trennung von Verhalten und Person:** Es ist wichtig, zwischen dem Verhalten des Kindes und seiner Persönlichkeit zu unterscheiden (Schreiner).
- **Positive Rückmeldung:** Regelmässige, positive Rückmeldungen sind entscheidend für die Verhaltensänderung der Kinder (Fontanilles).
- **Wertschätzung kleiner Erfolge:** Kleine Fortschritte sollten erkannt und gefeiert werden (Fontanilles).
- **Suche nach funktionierenden Ansätzen:** Kontinuierliches Suchen und Finden von erfolgreichen Methoden ist wichtig (Schreiner).
- **Grenzen setzen und Regeln einhalten:** Die Vermittlung und Einhaltung sozialer Regeln sind zentral (Scheiner).

- **Klares Rollenverständnis:** Pädagoginnen und Pädagogen sollten ihre Rolle als Erwachsene klar einnehmen (Schreiner, Fontanilles).
- **Einfühlungsvermögen und Anpassungsfähigkeit:** Die Fähigkeit, das Kind einzuschätzen und angemessene Umgangsweisen zu finden, ist notwendig (Di Gallo).

Die Fachliteratur und die Fachgespräche verdeutlichen die zentrale Bedeutung einer sicheren, vertrauensvollen und stabilen Arbeitsbeziehung. Schreiner hebt hervor, dass der Aufbau einer solchen Beziehung mit bestimmten Kindern eine erhebliche Herausforderung darstellen kann, da deren Verhalten den Prozess des Beziehungsaufbaus erheblich erschweren oder sogar nahezu unmöglich machen kann. Als Schulischer Heilpädagoge bedeutet dies für mich, dass ich professionell agieren, mich nicht als Ziel von Verhaltensweisen sehen und, wo immer möglich, eine mentalisierende Haltung gegenüber dem Kind einnehmen muss. Die von den Experten gegebenen Ratschläge bieten mir dafür wertvolle Orientierung. Sie verdeutlichen, dass es bei der Beziehungsgestaltung um eine professionelle Arbeitsbeziehung geht und nicht um Freundschaften oder das Ersetzen eines Elternteils, obschon einige Kinder solche Projektionen mittels Übertragungen im Schulkontext mitbringen. Rauh (2018) und Di Gallo betonen die Bedeutung einer präzisen Einschätzung der Mentalisierungsfähigkeit von Kindern. Der Hinweis von Fontanilles, Freude an der Beziehungsgestaltung zu haben und neugierig auf den Kontakt mit Kindern zu sein, bildet für mich eine wesentliche Grundlage für meine tägliche Arbeit.

8.1.9 Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern

Da Kinder und Jugendliche einen erheblichen Teil ihrer Zeit in der Schule verbringen, liegt es in der Verantwortung der Schule, ihre psychische Gesundheit zu unterstützen und ihr gesundes Aufwachsen zu fördern (Schulte-Körne, 2016). Angesichts der Häufigkeit psychischer Störungen stellt sich die Herausforderung, das Risiko solcher Störungen zu minimieren und eine umfassende Betreuung zu gewährleisten. Schulte-Körne (2016) betont, dass dies nicht allein durch pädagogische Massnahmen erreicht werden kann und fordert eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen Medizin und Pädagogik. Bilz (2023) bestätigt ebenfalls den Zusammenhang zwischen der schulischen Umgebung und der psychischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern.

Das BAG et al. (2021) empfiehlt folgende Massnahmen zur Förderung der psychischen Gesundheit in Schulen:

- **Gestaltung des Schulklimas:** Die Schule sollte als angstfreier und sozialer Raum gestaltet werden.
- **Beziehungsarbeit:** Lehrpersonen sollen neben den Eltern als primäre Bezugspersonen fungieren.
- **Anregender Unterricht:** Die Selbstwirksamkeit der Schüler soll durch motivierenden Unterricht gefördert werden.
- **Schulspezifische Programme:** Implementierung von Programmen zur gezielten Förderung der psychischen Gesundheit.
- **Gesunde Lehrpersonen:** Förderung des schulinternen Austauschs und gegenseitige Unterstützung zur Bewältigung schwieriger Situationen.

- **Schulinterne Unterstützung:** Bereitstellung von Schulsozialarbeit, Beratung durch Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Unterstützung durch Klassenassistierende sowie alternative Lernorte.

Diese Massnahmen bieten einen umfassenden Ansatz zur Unterstützung der psychischen Gesundheit von Schülerinnen und Schülern und zur Verbesserung ihrer schulischen Erfahrungen.

Die Experten sind sich einig, dass die frühzeitige Erkennung und präventive Behandlung problematischer familiärer Situationen entscheidend für die Förderung der psychischen Gesundheit von Kindern sind. Vertrauen, Verlässlichkeit und Verfügbarkeit der pädagogischen Fachpersonen spielen eine zentrale Rolle. Eine Arbeitsbeziehung, die auf diesen drei V's basiert, unterstützt den Experten zufolge eine positive psychische Entwicklung der Kinder. Fontanilles verdeutlicht, dass eine Vielzahl von Beziehungen notwendig ist, um ein Kind optimal zu unterstützen.

In der schulischen Umgebung betonen die Experten die Notwendigkeit, dass die Schule als angstfreier und sozialer Raum gestaltet werden sollte. Di Gallo empfiehlt, den Kindern ein gewisses Mass an Lernängsten zuzumuten, jedoch gleichzeitig Unterstützung bei der Regulation dieser Ängste zu bieten. Fontanilles hebt hervor, dass eine offene und vertrauensvolle Haltung der Lehrperson entscheidend ist. Sie erklärt: „Wenn wir innerlich die Tür für das Kind öffnen und ihm etwas zutrauen, hat es eine Chance, hindurchzugehen; schliessen wir sie jedoch, wird das Kind sich nicht trauen, sie zu öffnen“ (Interview 2, Absatz 38).

Da ich an einer sonderpädagogischen Tagesschule arbeite, verbringen die Kinder besonders viel Zeit bei uns. Die Kinder besuchen nicht nur den Unterricht, sie verbringen die Mittagspause gemeinsam mit den Sozialpädagogen sowie Assistenten und teilweise mit den Lehrpersonen. Am Nachmittag wird das Schulzimmer als Freizeitraum zum Spielen, Basteln oder auch zum Entspannen benutzt. Darum kommt es unserer Schule im Speziellen zu, ein angstfreier und sozialer Ort zu sein, in welchem die Kinder das Recht auf Mitgestaltung haben. Die Zusammenarbeit mit externen Fachstellen wie dem Kinder- und Jugenddienst, dem SPD, Psychologen, der UPKKJ, den Brückenbauern, der KESB u.v.m. sowie mit internen Angeboten wie der Logopädie, der Psychomotorik, der Schulsozialarbeit, der ADHS-Coachin, den Fachlehrpersonen und der Schulleitung erlebe ich als äusserst intensiv und gewinnbringend. Ich bin mir aber bewusst, dass wir als sonderpädagogische Schule einen sehr intensiven Austausch mit externen und internen Fachstellen pflegen und dies bestimmt nicht an allen Schulen der Fall ist, auch wenn dies wünschenswert wäre. Mir ist bewusst, dass die psychische Gesundheit von mir als Schulischer Heilpädagoge in Bezug auf den Umgang mit den Kindern einen direkten Einfluss hat und deshalb ein sehr wichtiger Faktor ist. Wie es möglich ist, die psychische Gesundheit von Lehrpersonen zu fördern, ist Gegenstand des nächsten Kapitels.

8.1.10 Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen

Das BAG betont, dass die psychische Gesundheit von Lehrpersonen einen direkten Einfluss auf die psychische Gesundheit der Schüler hat. Gesunde Lehrpersonen sind besser in der Lage, gute Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen und effektiven Unterricht zu gestalten (BAG et al., 2021). Die Hattie-Studie (2012) bestätigt, dass eine positive Lehrperson-Schülerinnen und Schüler-Beziehung auch das psychische Wohlbefinden der Lehrpersonen fördert (Gingelmaier & Ramberg, 2018).

Rauh (2018) erläutert, dass systematisches Mentalisieren durch Fallkonferenzen und Supervisionen die Diversitätskompetenz von pädagogischen Fachpersonen stärkt und ihre Fähigkeit verbessert, wertschätzend und vorurteilsfrei mit Vielfalt umzugehen. Diese Praxis erhöht die Problembearbeitungskapazität und die Belastbarkeit von inklusiven Bildungseinrichtungen. Zudem hilft Mentalisieren, Stresserfahrungen zu reduzieren, da es Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit verringert, die aus einem mangelnden Verständnis für kindliches Verhalten resultieren können. Rauh (2018) schliesst damit, dass Mentalisierungsprozesse die Verstehbarkeit und Sinnhaftigkeit der Arbeit erhöhen und damit die psychische Integration und Beziehungsbereitschaft der Fachkräfte stärken (Rauh, 2018).

Die Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen wurde hauptsächlich im Experteninterview mit Fontanilles thematisiert. Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass Fontanilles als Schulleiterin der Klinikschule an der UPKKJ massgeblich für die Führung der Lehrkräfte verantwortlich ist und damit ihnen gegenüber auch eine Fürsorgepflicht inne hat. Nach Fontanilles sind folgende Aspekte besonders förderlich für die psychische Gesundheit von Lehrpersonen: regelmässige Interventionen, Teamteaching, eine konstruktive Fehlerkultur, ein positives Arbeitsklima, in dem Konflikte offen angesprochen werden, Selbstfürsorge, psychotherapeutische Selbsterfahrung sowie die Vermeidung des Rettersyndroms. Die von Fontanilles hervorgehobenen Punkte zur Förderung der Lehrergesundheit sind zweifelsohne entscheidend. Ihre Empfehlungen stimmen mit den Erkenntnissen von Rauh (2018) überein. Ich geniesse das Privileg, nie alleine unterrichten zu müssen, sondern stets die Unterstützung mindestens eines Assistenten sowie während zweier Lektionen pro Schulmorgen die Zusammenarbeit mit einer Sozialpädagogin zu erleben. Diese Form der Aufgaben- und Verantwortungsaufteilung empfinde ich als äusserst inspirierend und entlastend. Schwierige Situationen bewältigen wir stets im Team. Dennoch ist es an unserer Schule schade, dass die Zeitfenster für Supervisionen und Fallbesprechungen sehr begrenzt sind. Aufgrund des komplexen und dichten Stundenplans können wir uns derzeit nur einmal pro Quartal in der Berufsgruppe austauschen. Jedoch finden wöchentliche Klassenteamsitzungen statt, bei denen wir offen über unsere Erlebnisse, die Kinder und unsere persönlichen Befindlichkeiten sprechen können. Das Klima in meinem Klassenteam erlebe ich als positiv, wertschätzend und konstruktiv, Konflikte werden offen angesprochen. Fehler werden an unserer Schule als unvermeidlich und wichtig betrachtet, was mich sehr entlastet.

Besonders interessant finde ich die Aufforderung durch Fontanilles zur psychotherapeutischen Selbsterfahrung. Die Verhaltensweisen der Kinder treffen oft meine eigenen inneren Wunden und Triggerpunkte, weshalb es sinnvoll ist, sich selbst besser kennenzulernen, die eigenen Stärken und Schwächen professionell zu reflektieren und die persönlichen Triggerpunkte bewusst wahrzunehmen. Di Gallo unterstützt diese Aufforderung und betont, dass es darum geht, die eigenen Triggerpunkte zu verstehen und den Moment zu erkennen, in dem man beginnt, unbewusst zu reagieren. Kinder haben häufig die Fähigkeit, genau diese Triggerpunkte zu treffen. Daher ist es essenziell, eigene Anteile an Situationen und die eigenen inneren Abgründe zu erkennen und zu reflektieren.

8.1.11 Schulsystem, inklusive oder separative Beschulung?

Ellinger und Stein (2012) erwähnen in der Einleitung ihres Artikels, dass «Trennungsbedarf zwischen dem grundlegenden Ziel einer Inklusion aller Menschen in die Gesellschaft und einer nüchternen Bestandesaufnahme der Möglichkeiten und Effekte inklusiver Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf» (Ellinger & Stein, 2012, S. 86) besteht. Die Diskussion sei besonders anspruchsvoll, da es sehr viele unterschiedliche Förderbedarfe von Kindern und Jugendlichen gibt. Die Situation von Kindern mit Förderbedarf in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung sei völlig anders als diejenige von Kindern mit beispielsweise Lern- oder Körperbeeinträchtigungen, so Ellinger und Stein (2012) weiter.

Link (2018) zeigt in seinem Artikel, dass eine gelingende Inklusion Mentalisierungsprozesse voraussetzt, da die mentalisierungsbasierte Pädagogik «das Subjekt der Inklusion mit seinen je eigenen individuellen, inneren Notwendigkeiten und deren mentalen Verarbeitungs- und Ausdrucksmöglichkeiten fokussiert» (Link, 2018, S. 255). Eine solche Pädagogik beachtet die Heterogenitätsdimension der Schülerschaft, fördert Massnahmen in Richtung einer inklusiveren Gemeinschaft und vertritt ein ganzheitliches Menschenbild (Link, 2018). Bezugnehmend auf die Studie von Ellinger und Stein (2012), welche mitunter aufzeigt, dass eine inklusive Beschulung eine eher negative Wirkung auf das Selbstkonzept von Schülerinnen und Schülern mit speziellem Förderbedarf in der sozio-emotionalen Entwicklung hat, formuliert Link (2018) die Frage, «ob die Individualisierung des Unterrichts sowie das inklusive Unterrichten als solches förderlich für die Entwicklung der Schülerschaft sind, bzw. aufzudecken, wo Grenzen und Gefahren bzw. exkludierende Inklusion in vermeintlich inklusiven Einrichtungen droht» (Link, 2018, S. 264). Link (2018) führt weiter aus, dass «eine mentalisierungsbasierte Erziehungswissenschaft, die auch ein Mehr an Inklusion der vulnerablen Subjekte zum Ziel hat, (...) ein Kompass dafür sein [kann], welche pädagogischen Präventionen und Interventionen für eine gelingende inklusive Praxis zielführend sind» (Link, 2018, S. 258).

Die Studienergebnisse von Ellinger und Stein (2012) zeigen «eine komplexe Problemlage auf, indem Schülerinnen und Schüler mit Verhaltensauffälligkeiten einen schlechten Integrationsstatus in Regelklassen haben und auch von Regelschullehrern erhebliche Ablehnung erfahren» (Ellinger & Stein, 2012, S. 97). Solche Schüler gefährden den Ergebnissen der Studie zufolge die Ruhe und Ordnung im Unterricht, «gehören in Regelschulen zu den Aussenseitern und sind die am meisten abgelehnte und isolierte Gruppe von allen. Ihr Risiko, abgelehnt zu werden ist 3- bis 5,5-mal höher als das ihrer Mitschüler» (Ellinger & Stein, 2012, S. 98). Ellinger und Stein (2012) zufolge haben diese Schüler einen «relativ ungünstigen Sympathiestatus (...) dieser liegt im Durchschnitt deutlich unter den Klassendurchschnitten» (Ellinger & Stein, 2012, S. 98).

Rauh (2018) gibt zu bedenken, dass Kinder mit Förderbedarf in der sozio-emotionalen Entwicklung in der Gefahr stehen, «doppelt exkludiert zu werden: zum einen durch ein Nichtverstehen und zum anderen durch real exkludierende Interaktionen in Unterricht und Schule. Mentalisierungsbasiertes Arbeiten kann solchen Exklusionen vorbeugen (...)» (Rauh, 2018, S. 276). Ihm zufolge bietet das Mentalisierungskonzept eine Rahmenstruktur für Förderung im sozio-emotionalen Bereich, unterstützt die Forderung nach individueller Förderung und ist eine Chance für Kinder mit sozio-emotionalen Schwierigkeiten, denn «je besser es einem Kind gelingt, einen Zugang zu seinen mentalen Zuständen zu erlangen, desto weniger gerät es in Disstress

und muss zu Bewältigung auf impulsives und selbst-/fremdaggressives Verhalten zurückgreifen, sondern kann symbolisierende Formen verwenden» (Rauh, 2018, S. 276).

Aus den Experteninterviews wird deutlich, dass Kinder mit psychischen Belastungen oder Bindungsschwierigkeiten, also mit einem besonderen sozio-emotionalen Förderbedarf, spezielle Betreuungsansätze benötigen, die sich von denen für gesunde Kinder unterscheiden. Di Gallo hebt hervor, dass es eine ehrliche Diskussion über die passende Schulform braucht: „*Wir brauchen beides*“ (Di Gallo, 2024). Er plädiert für eine offenere Auseinandersetzung mit der Tatsache, dass unterschiedliche Schulformen für unterschiedliche Bedürfnisse geeignet sein können, und spricht sich klar für die Wiedereinführung von Kleinklassen aus, da die Vorstellung, alle Kinder integrativ beschulen zu können, seiner Meinung nach eine Utopie ist. Di Gallo warnt davor, dass das Schulsystem sich beim Streben nach totaler Inklusion übernommen hat und befürwortet Inklusion, wo sie realistisch und möglich ist. Fontanilles stellt fest, dass Schulen zwar über Kenntnisse im Umgang mit Lese-Rechtschreibstörungen verfügen, aber oft überfordert sind, wenn es um komplexere Störungen wie Borderline-Persönlichkeitsstörungen geht. Schreiner betont die Dringlichkeit eines traumapädagogischen Ansatzes, um Kindern mit schwierigen Beziehungserfahrungen gerecht zu werden. Er fordert, dass Schulen, besonders in Einrichtungen mit einer hohen Konzentration solcher Kinder, geeignete Angebote und ein fundiertes Wissen benötigen, um sowohl den Kindern als auch dem pädagogischen Team ausreichend Unterstützung zu bieten. Seine Aussagen implizieren, dass neben der allgemeinen Schule auch spezialisierte pädagogische Ansätze notwendig sind, um den besonderen Bedürfnissen dieser Kinder gerecht zu werden.

Ich vertrete die Ansicht, dass die Frage nach dem idealen Schulsystem – ob Inklusion oder Separation – weniger entscheidend ist als die Fähigkeit der Schule, den spezifischen Bedürfnissen eines Kindes gerecht zu werden. Die zentrale Herausforderung besteht darin, wie Schulen ein Umfeld schaffen können, das den individuellen Bedürfnissen von Kindern mit besonderen Förderbedarfen gerecht wird und sie auf eine erfolgreiche Teilhabe an unserer Gesellschaft vorbereitet.

In meiner Tätigkeit als schulischer Heilpädagoge an einer Schule für Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, die der Volksschule Basel-Stadt angegliedert ist, erlebe ich täglich, wie wichtig es ist, den Kindern einen Rahmen zu bieten, in dem sie sich sicher, wohl und unterstützt fühlen. Viele dieser Kinder kommen zu uns nach intensiven und oft belastenden Erfahrungen in der Regelschule, die häufig von Ausgrenzungen und Traumatisierungen geprägt sind. Diese Kinder durchlaufen zahlreiche psychiatrische Abklärungen und Kriseninterventionen, bevor sie bei uns eintreten – oft unter dem Eindruck, nicht gesellschaftsfähig und minderwertig zu sein. An unserer Schule gelingt es uns in der Regel, diesen Kindern ein Umfeld zu bieten, das ihre Bedürfnisse ernst nimmt ihnen das Gefühl vermittelt, wertgeschätzt zu sein und dass da Menschen sind, die sich echt für sie interessieren. Auch wenn nicht alle Schwierigkeiten sofort gelöst werden, erleben diese Kinder oft eine deutliche Verbesserung ihrer emotionalen Stabilität und ihrer Integration in den Schulalltag. Diese Beobachtungen werden durch Ahrbecks (2011) Forschung gestützt, die zeigt, dass Schüler mit Förderbedarf in sonderschulischen Settings häufig ein besseres Selbstwertgefühl und eine positivere Selbsteinschätzung erleben als ihre Altersgenossen in integrierten Settings.

Diese Erfahrungen unterstützen die Argumentation, dass sonderpädagogische Schule ihre Berechtigung haben und einen wertvollen Beitrag zur gesellschaftlichen Inklusion leisten können. Anstatt sich auf die polarisierten Debatten über Inklusion und Separation zu konzentrieren, sollte der Fokus darauf gerichtet werden, die Vielfalt der Bedürfnisse der Kinder zu erkennen und sie entsprechend zu fördern. Sonderpädagogische Schulen spielen dabei eine wichtige Rolle, indem sie Kinder und Jugendliche auf eine erfolgreiche Teilnahme an der Gesellschaft vorbereiten und ihnen dafür die notwendige Unterstützung bieten.

8.1.12 Diagnostik

Ellinger und Stein (2012) geben einen Hinweis für die Bedeutung einer genauen Diagnostik im Hinblick auf den Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen. Schulte-Körne (2016) hebt ebenfalls hervor, dass gerade die diagnostische Einschätzung der Lehrpersonen in der fachärztlichen Diagnostik eine besondere Rolle einnehmen soll und bringt damit zum Ausdruck, dass fachärztliche Diagnosen von Wichtigkeit sind. Bilz (2023) weist im Hinblick auf die Früherkennung von psychischen Fehlentwicklungen auf die wichtige Rolle von Lehrpersonen und deren fachliche Einschätzung hin.

Fontanilles betont die Bedeutung des interdisziplinären Austauschs in ihrer Klinikschule, den sie als essenziell für die Diagnostik ansieht. Sie argumentiert, dass ein solcher Austausch, bei dem Erfahrungen aus verschiedenen Perspektiven zusammengeführt werden, auch für eine sonderpädagogische Schule von grosser Bedeutung ist. Dies ermöglicht ein umfassenderes Verständnis davon, wie ein Kind in unterschiedlichen Kontexten wahrgenommen wird, und trägt dazu bei, gezielte Hilfestellungen zu entwickeln.

Di Gallo ergänzt diese Perspektive, indem er die Notwendigkeit hervorhebt, sowohl die Stärken und Schwächen des Kindes als auch sein Umfeld genau zu evaluieren. Er stellt die Frage, ob die Problematik im Kind selbst liegt oder ob es vielleicht der Symptomträger für Probleme im Umfeld ist. Dabei unterstützt er die Sichtweise von Schulte-Körne (2016), der die präzise, fachärztliche Diagnostik verschiedener psychischer Störungen als entscheidend für eine fundierte und wirksame Intervention betrachtet.

Wenn ein Kind neu in unsere Schule kommt, liegen in der Regel bereits Abklärungen und Berichte des schulpsychologischen Dienstes sowie anderer Fachstellen wie Logopädie, Heilpädagogik, Psychomotorik und gegebenenfalls der UPKKJ vor. Zunächst konzentriere ich mich darauf, das Kind kennenzulernen und sein Verhalten zu beobachten. Zum Teil weichen die tatsächlichen Verhaltensweisen von denen im Bericht ab oder treten schwächer auf. Daher halte ich es für wichtig, dem Kind die Möglichkeit eines Neuanfangs zu geben. Innerhalb unseres Klassenteams tauschen wir uns regelmässig über die Beobachtungen und die Wirksamkeit der getroffenen Interventionen aus. Es ist auffällig, dass Kinder oft unterschiedliche Verhaltensmuster bei verschiedenen Betreuungspersonen zeigen. Der Austausch mit dem Klassenteam, der Schulleitung, Fachlehrpersonen, Therapeuten, Schulsozialarbeitern und anderen Bezugspersonen des Kindes ist für mich von zentraler Bedeutung. Unsere Beobachtungen und die Gespräche mit dem Umfeld des Kindes sind entscheidend für unsere weiteren Interventionen. Erwähnenswert ist, dass in den Experteninterviews keine explizite Betonung der schulspezifischen Diagnostik (beispielsweise Lese-Rechtschreibstörungen oder

Dyskalkulie) erfolgte. Das liegt möglicherweise daran, dass die Experten nicht im pädagogischen Feld tätig sind oder aber eine solche Störung für sie im sonderpädagogischen Setting als nicht-entscheidend taxiert wird. Tatsächlich stehen in meiner täglichen Arbeit sozio-emotionale Themen im Vordergrund, wobei viele Kinder eine ausgewiesene Lernstörung haben. Daher ist es für mich wichtig, den schulischen Lernstand der Kinder regelmässig zu erfassen und sie entsprechend ihrem Niveau zu fördern, wobei ich mich an den Prinzipien der sonder- und heilpädagogischen Diagnostik orientiere.

8.2 Beantwortung der Forschungsfrage

In diesem Kapitel wird die Fragestellung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse aus der Einzelfallstudie, den theoretischen Konzepten und den Expertenmeinungen beantwortet.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit für Kinder mit speziellem Förderbedarf in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung gelingendes Lernen im schulischen Kontext stattfinden kann?

Da Schüler mit speziellem Förderbedarf in ihrer sozio-emotionalen Entwicklung häufig Schwierigkeiten haben, stabile Beziehungen aufzubauen, ist es von zentraler Bedeutung, ihnen eine tragfähige Arbeitsbeziehung anzubieten. Diese Beziehung kann ihnen den Zugang zu schulischem Lernstoff ermöglichen. Die Schule hat die Aufgabe, ein Umfeld zu schaffen, das die individuellen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt und ihnen das Gefühl vermittelt, wertgeschätzt zu werden. Es ist entscheidend, dass diese Kinder erfahren, dass sie akzeptiert werden, wie sie sind, und dass sie in herausfordernden Situationen gehalten werden, ohne dass die Beziehung abgebrochen wird. Hierbei ist es wichtig, zwischen dem Verhalten und der Persönlichkeit des Kindes zu unterscheiden. Eine positive Beziehung zur Lehrperson sowie zu den Mitschülern spielt eine entscheidende Rolle für den schulischen Lernerfolg.

Vertrauen, Verlässlichkeit und Verfügbarkeit der Lehrperson bilden die Grundlage für eine tragfähige Arbeitsbeziehung. Die Feinfühligkeit der Lehrperson spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau von Vertrauen. Eine reflexiv-mentalierende und authentische Haltung der Lehrperson fördert ein besseres Verständnis des Verhaltens und ermöglicht angemessene Interventionen. Positives Verhalten sollte durch positive Rückmeldung gestärkt und kleine Erfolge gewürdigt werden. Eine fragende Haltung fördert das Verständnis für das Gegenüber und ermöglicht es ihm, sich selbstbestimmt zu erleben.

Eine Schule, die als angstfreier Raum fungiert, motivierenden Unterricht bietet und durch multisystemische Zusammenarbeit mit internen und externen Fachstellen sowie den Eltern geprägt ist, fördert sowohl die psychische Gesundheit als auch die Selbstwirksamkeit der Kinder.

Da die psychische Gesundheit der Lehrpersonen die Gesundheit der Schüler beeinflussen kann, ist ihr Wohlbefinden besonders zu beachten. Wichtige Faktoren zur Förderung der psychischen Gesundheit der Lehrpersonen sind regelmässige Interventionen, Teamteaching, eine konstruktive Fehlerkultur, ein positives Arbeitsklima sowie Selbstfürsorge und psychotherapeutische Selbsterfahrungen.

Für eine adäquate Förderung der Kinder ist zudem eine präzise Diagnostik der Stärken und Schwächen des Kindes sowie des Umfelds notwendig. Ein regelmässiger Austausch von Beobachtungen im Klassenteam ist entscheidend, um gezielte Interventionen zu entwickeln.

8.3 Erkenntnisse zur Einzelfallstudie

Leons schulische Laufbahn ist von zahlreichen Beziehungsabbrüchen geprägt. Bereits im Kindergarten wurde er als "anders" wahrgenommen und als untragbar empfunden, was dazu führte, dass die kindergarteninterne KIS schon früh zur Unterstützung der Lehrkräfte hinzugezogen wurde. Nach einem Kindergartenwechsel wurde er täglich im Rahmen einer Doppelbesetzung unterrichtet. In der Regelschule verschärfte sich die Situation weiter, sodass Leon schliesslich in eine externe KIS wechselte und letztlich in eine sonderpädagogische Schule überführt wurde. Seine Impulsivität und sein aggressives Verhalten führten immer wieder zu Ausgrenzungsmomenten. Auch in der sonderpädagogischen Schule zeigte sich kaum eine Verhaltensänderung. Hier erlebte er erneut Beziehungsabbrüche, da er innerhalb von drei Jahren von drei unterschiedlichen Klassenlehrpersonen unterrichtet wurde. Obwohl diese Wechsel nichts mit ihm persönlich zu tun hatten, fiel es ihm zunehmend schwer, Vertrauen zu neuen Bezugspersonen aufzubauen. Es ist wahrscheinlich, dass er sich nie vollständig angenommen fühlte und den Beziehungsangeboten misstraute, da er die Erfahrung gemacht hat, dass seine Bezugspersonen ohnehin ständig wechseln und keine Beständigkeit bieten.

Die Zusammenarbeit mit Leons Eltern gestaltete sich von Anfang an schwierig. Schon früh forderte die Schule eine diagnostische Abklärung sowie psychotherapeutische Unterstützung. Doch obwohl Leon inzwischen in der sechsten Klasse ist, hat er noch immer keine psychotherapeutische Behandlung begonnen. Trotz der Bemühungen der Schule, eine geeignete Therapie für ihn zu initiieren, scheinen die Eltern wenig Interesse daran zu zeigen. Mehrfach versäumten sie wichtige Termine, was Leon den Zugang zu einer angemessenen Therapie erschwerte. Gleichzeitig äussern sie jedoch den Wunsch nach einer Reintegration Leons in die Regelschule.

In der Lerngruppe der sonderpädagogischen Schule, die Leon nun seit etwa einem Jahr besucht, findet er eine sichere und beständige Umgebung mit tragfähigen Beziehungsangeboten. Die Gruppe ist so strukturiert, dass sie mit Leons Verhalten umgehen kann, was ihm die Erfahrung vermittelt, trotz seiner Schwierigkeiten gehalten zu werden und stabile Beziehungen zu erleben. Angelehnt an die Lerndreiecke nach Hechler (2018) ist Leon meines Erachtens ein desorganisiert gebundenes Kind. Er hat grösste Schwierigkeiten, sich auf einen schulischen Lerngegenstand sowie auf die Lehrperson einzulassen. Das Team der Lerngruppe erwähnt am «Runden Tisch» vom 25. September 2024, an welchem in Anwesenheit des SPD, der Schulleitung, aller schulinternen Therapeutinnen und des Klassenleitungsteams über einen weiteren Antrag verstärkter Massnahmen und damit über die weitere Beschulungsform befunden wird, dass Leon massive emotionale Verstimmungen hat, depressives Verhalten zeigt, sehr häufig flucht und Kinder sowie die Mitarbeitenden regelmässig und heftig beleidigt.

Aus meiner Sicht ist es entscheidend, dass Leon in naher Zukunft von diesen stabilen Beziehungen profitiert und allmählich lernt, sich als selbstwirksam zu erleben. Es wäre wünschenswert, dass er vor dem Übergang in die Sekundarschule eine psychotherapeutische Behandlung beginnt, um gestärkt und stabil die nächste schulische Etappe antreten zu können. Dabei steht nicht primär das schulische Lernen, sondern vielmehr die Entwicklung von Vertrauen – sowohl in sich selbst als auch in seine Bezugspersonen, die Verbesserung seiner psychischen Befindlichkeit sowie eine Verbesserung der Gesamtsituation zu Hause und in der Schule, im Vordergrund.

8.4 Methodenkritik

In dieser Masterarbeit werden drei Experteninterviews mit zwei Fachpersonen aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie Basel sowie der Schulleiterin der Klinikschule der UPKKJ durchgeführt. Die Experten bieten durch ihre interdisziplinäre Erfahrung sowie ihr fundiertes Expertenwissen wertvolle Perspektiven zu pädagogischen Fragestellungen, auch wenn sie keine Pädagogen sind. Die Auswahl dieser spezifischen Expertengruppe wurde bewusst getroffen. Für weiterführende Untersuchungen wäre es spannend, die Perspektiven anderer relevanter Gruppen, wie Lehrpersonen, Sozialpädagogen, die KESB oder betroffene Familien, miteinzubeziehen.

Eine methodische Schwierigkeit ergibt sich aus der Variation der Themenblöcke und Fragestellungen in den Interviews, wodurch die Vergleichbarkeit der Daten eingeschränkt ist. Zudem wurden Fragen von den Experten teilweise unterschiedlich verstanden, was zu unterschiedlichen Ausführungen führte. Meine persönliche Interviewkompetenz verbesserte sich im Laufe der Interviews, was die Qualität der Daten beeinflusste. Während den Interviews ist es mir nicht immer gelungen, eine neutrale und zurückhaltende Haltung einzunehmen. Ich habe den befragten Personen immer wieder verbal oder durch Kopfnicken zugestimmt, was das Gespräch und die Aussagen der Experten möglicherweise beeinflusst hat.

Das Transkript und die qualitative Inhaltsanalyse wurden von mir erstellt und teilweise geglättet, was die Subjektivität der Ergebnisse verstärkt. Die Ergebnisse basieren daher auf subjektiven Erfahrungen und Bewertungen der Experten sowie des Autors dieser Arbeit.

Die Einzelfallstudie von Leon betreffend ist hervorzuheben, dass es ein grosser Aufwand war, seine bisherige Schullaufbahn zu rekonstruieren. Der Rekonstruktion lagen eine Menge Daten aus verschiedenen Berichten und Protokollen zugrunde. Es ist mir bewusst, dass der «Fall Leon» sehr ausführlich geschildert wird. Mir war es ein Anliegen, die Komplexität des Falles aufzuzeigen und der Einzelfallstudie Platz zu geben.

9 Fazit und Ausblick

Die theoretischen Grundlagen wie auch die Expertenaussagen zeigen klar auf, dass der Ursprung von sozio-emotionalen Entwicklungsverzögerung bei Kindern in der frühen Kindheit liegt. Dem Mentalisierungskonzept zufolge erkennen Eltern den Gefühlszustand des Kindes und reagieren auf diesen mit Affektspiegelung, was beim Kind zur Affektregulierung führt. Das Kind, respektive der Säugling, lernt dadurch, die gespiegelte Darstellung auf dem Gesicht der Bezugsperson durch die Modulation seiner eigenen Gesichtsmuskelspannung zu beeinflussen. Zudem lernt das Kind in gelungenen Situationen mit seinen primären Objekten, dass ihm seine eigenen Befindlichkeiten gespiegelt werden. Es entdeckt also einen Kontingenzzusammenhang zwischen seinem eigenen Emotionsausdruck und der mimischen und/oder vokalen Antwort der Bezugsperson. Dieser Prozess kann gestört sein, wenn die Affekte nicht korrekt gespiegelt werden. Bei inkongruenter Spiegelung wird ein Affekt verzerrt, z. B. wird Angst als Freude gespiegelt. Solche Störungen können die Entwicklung stabiler und flexibler Selbstrepräsentationen beeinträchtigen und zu Schwierigkeiten in der Affektregulation führen (Ramberg & Nolte, 2020). Wie Hechler (2018) zeigt, benötigen Kinder eine sichere Bindung, also positive Bindungserfahrungen sowie emotionale Stabilität, damit sie sich auf einen Lerngegenstand einlassen können.

Die vorliegende Arbeit zeigt auf, dass es Kindern mit sozio-emotionalem Förderbedarf mittels einer tragfähigen Arbeitsbeziehung mit der Lehrperson sowie gelingenden Mentalisierungsprozessen gelingen kann, schulischen Lernstoff aufzunehmen und emotionale Stabilität und das Gefühl von Sicherheit zu erlangen. Damit solche Kinder Vertrauen zur Lehrperson aufbauen können, benötigt es seitens der Fachperson viel Verständnis für das Kind, eine mentalisierende, reflexive und fragende Haltung sowie die Geduld und Stärke, schwierige Situationen gemeinsam auszuhalten. Zweifelsohne benötigen Kinder mit sozio-emotionalem Förderbedarf viel Aufmerksamkeit, Zeit, Zuneigung sowie eine angstfreie Lernumgebung mit klaren Regeln und Strukturen. Sie benötigen einen Ort, an welchem sie sich selbstwirksam erleben können und Lehrpersonen verlässliche, verfügbar und vertrauenswürdig sind.

Die Experteninterviews wurden mit drei Experten aus dem Bereich der Psychologie und Psychiatrie durchgeführt. Die Aussagen der Experten decken sich in einem hohen Masse mit dem Fachwissen aus der Literatur. Für die Fortführung dieser Arbeit wäre es aufschlussreich herauszufinden, welche Sicht betroffene Eltern und ihre Kinder, Primarlehrpersonen, Schulische Heilpädagogen oder Sozialpädagogen auf die besagte Thematik haben und ob sich das Bild schlussendlich mit den Erkenntnissen dieser Arbeit decken würde.

Persönlich möchte ich mich im Bereich der mentalisierungsbasierten Pädagogik vertiefen und mir weiterhin fundiertes Wissen aneignen. Ich möchte mich in naher Zukunft mit dem traumapädagogischen Ansatz vertraut machen und mich dahingehend weiterbilden. Auch schliesse ich ein Studium im Fachbereich Psychologie nicht aus. Die intensive Auseinandersetzung mit psychologischen Themen motiviert mich, mich auch nach Abschluss dieser Arbeit psychologischen Fragestellungen zuzuwenden, da ich im Verstehen von psychologischen Vorgängen einen direkten Mehrwert für meine heilpädagogische Tätigkeit sehe. Meinem Gegenüber mit einer fragenden Haltung zu begegnen und den guten Grund für dessen Verhalten zu

erforschen, um anschliessend mit dem Kind in einen reflexiven respektive mentalisierungsbasierten Denkprozess einzusteigen, sowie das Anbieten einer tragfähigen Arbeitsbeziehungen sind für mich der Kern meiner Arbeit als Schulischer Heilpädagoge.

10 Literatur

10.1 Literaturverzeichnis

- Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A. W. (2011), *Mentalisieren in der psychotherapeutischen Praxis*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Allen, J. G., & Fonagy, P. (Hrsg.). (2020). *Mentalisierungsgestützte Therapie: Das MBT-Handbuch - Konzepte und Praxis* (E. Vorspohl, Übers.; Vierte Auflage). Klett-Cotta.
- Allen, J. G., Fonagy, P., Bateman, A., & Allen, J. G. (2016). *Mentalisieren in der psychotherapeutischen Praxis* (E. Vorspohl, Übers.; Zweite Auflage). Klett-Cotta.
- Amstad, F., Unterweger, G., Sieber, A., Dratva, J., Meyer, M., Nordström, K., Weber, D., Hafen, M., Kriemler, S., Radtke, T., Bucher Della Torre, S., Gentaz, E., Schifftan, R., Wittgenstein Mani, A.-F., & Koch, F. (2022). *Gesundheitsförderung für und mit Kindern – Wissenschaftliche Erkenntnisse und Empfehlungen für die Praxis* (Bericht 8). Gesundheitsförderung Schweiz.
- Balsiger, N., Delgrande Jordan, M., & Schmidhauser, V. (2023). *Gesundheit und Wohlbefinden bei Jugendlichen. Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Studie*. Sucht Schweiz, Bundesamt für Gesundheit (BAG).
- Bauer, J. (2005). *Das Gedächtnis des Körpers: Wie Beziehungen und Lebensstile unsere Gene steuern* (Nachdr.). Eichborn.
- Bilz, L. (2023). Psychische Gesundheit in der Schule. *Pädiatrie & Pädologie*, 58(S1), 8–12. <https://doi.org/10.1007/s00608-022-01031-7>
- Bogner, A., Littig, B., & Menz, W. (2014). *Interviews mit Experten: Eine praxisorientierte Einführung*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-531-19416-5>
- Bolm, T. (2009). *Mentalisierungsbasierte Therapie (MBT) für Borderline-Störungen und chronische Traumafolgen*. Köln: Deutscher Ärzte-Verlag.
- Brunkhorst, H. (1990). *Theodor W. Adorno: Dialektik der Moderne* (Originalausg). Piper.
- Bundesamt für Gesundheit (BAG), bildung+gesundheit Netzwerk Schweiz, & Gesundheitsförderung Schweiz. (2021). *Wohlbefinden fördern. Empfehlung zur Förderung der psychischen Gesundheit von Schüler*innen*.
- Comer, R. J., Sartory, G., & Comer, R. J. (2008). *Klinische Psychologie* (6. Aufl). Spektrum Akademischer Verl.
- Costello, E. J., Egger, H., & Angold, A. (2005). 10-Year Research Update Review: The Epidemiology of Child and Adolescent Psychiatric Disorders: I. Methods and Public Health Burden. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 44(10), 972–986. <https://doi.org/10.1097/01.chi.0000172552.41596.6f>
- Datler, M., Winingler, M. (2016) Kindheit und Schulalter. In: Poscheschnik, G, und B Traxl. *Handbuch Psychoanalytische Entwicklungswissenschaft: theoretische Grundlagen und praktische Anwendungen*. Originalausgabe. Psychodynamische Therapie. Giessen: Psychosozial-Verlag, 2016.
- De Boer, H., & Reh, S. (2012). *Beobachtung in der Schule—Beobachten lernen*. VS Verlag für Sozialwissenschaften Imprint.
- Di Gallo, A. (2024, Juni 25). *Zunahme von Stress und psychischer Belastung bei den jungen Menschen – Wird es schlimmer oder werden wir empfindlicher?*
- Di Gallo Alain | Weiterbildungen in Kinder- und Jugendpsychologie. (2024, August 28). <https://wb-kjp.unibas.ch/ueber-uns/dozierende/di-gallo-alain/>
- Diversitätsstrategie für die Bundesverwaltung*. (2024, August 30). Integrationsbeauftragte | Startseite. <https://www.integrationsbeauftragte.de/ib-de/integrationsarbeit-in-den-bereichen/vielfalt-im-oeffentlichen-dienst/diversitaetsstrategie-fuer-die-bundesverwaltung-1948004>
- Dornes, M. (2005). Theorien der Symbolbildung. *PSYCHE*, 59(1), 72–81.

Dresing, T., & Pehl, T. (2018). *Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse: Anleitungen und Regelsysteme für qualitativ Forschende* (8. Auflage). Eigenverlag.

Ellinger, S., & Stein, R. (2012). *Effekte inklusiver Beschulung: Forschungsstand im Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung*. (Nr. 2; S. 85–109). Empirische Sonderpädagogik.

Florin, M. (2024). *Die Psychoanalyse*. <https://zuugs.hfh.ch/verhalten/chapter/die-psychoanalyse/>

Fonagy, P., & Target, M. (2002). Neubewertung der Entwicklung der Affektregulation vor dem Hintergrund von Winnicotts Konzept des »falschen Selbst«. *PSYCHE*, 56(9–10), 839–862.

Fonagy, P., & Target, M. (2020). *Psychoanalyse und die Psychopathologie der Entwicklung* (E. Vorspohl, Übers.; Fünfte Auflage). Klett-Cotta.

Fonagy, P. (2018) Geleitwort. Eingeschränkte Mentalisierung: Eine Barriere für das Lernen. S. 9-13. In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Gingelmaier, S., Ramberg, A. (2018) Reflexion als Reaktion. S. 89-106. In: Gingelmaier, Stephan, und Holger Kirsch, Hrsg. *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020.

Gingelmaier, S., Taubner, S., Ramberg, A., & Fonagy, P. (Hrsg.). (2018). *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: Mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Vandenhoeck & Ruprecht.

Gingelmaier, S., Taubner, S., Ramberg, A. (2018). Mentalisierungsbasierte Pädagogik. Eine Hinführung. S. 14-19. In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Goschiniak, K., Henter, M. (2018) Mentalisieren in der mittleren Kindheit. S. 49-56. In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Hartmann, L. K. (2015). *Mentalisierungsförderung als professionalisierter Erkenntnisprozess: Eine empirische Studie zur psychoanalytischen Fallsupervision bei fröhpädagogischem Fachpersonal*. Kassel University Press.

Hattie, J. (2012). *Visible learning for teachers: Maximizing impact on learning*. Routledge, Taylor & Francis Group.

Hechler, O. (2018). Mentalisierungsfördernder Unterricht. Bindungstheoretische Grundlagen und didaktische Ansätze. S. 173-187. In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Hirblinger, H. (2009). Überich-Fixierung und Störung der Mentalisierungsfähigkeit in pädagogischen Praxisfeldern. Aspekte einer Entwicklung des Selbst im Unterricht und in der Lehrerbildung - Fallbeispiele und Analysen. In M. Dörr, C. Aigner (Hrsg.), *Das neue Unbehagen in der Kultur und seine Folgen für die psychoanalytische Pädagogik* (S. 141-158). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.

Howe, D. (2015). *Bindung über die Lebensspanne: Grundlagen und Konzepte der Bindungstheorie* (I. Welling, Übers.). Junfermann Verlag.

Hüther, G. (2002). *Und nichts wird fortan so sein wie bisher ... Die Folgen traumatischer Kindheitserfahrungen für die weitere Hirnentwicklung*. In: *Analytische Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie 4*.

Hyde, J. S., Mezulis, A. H., & Abramson, L. Y. (2008). The ABCs of depression: Integrating affective, biological, and cognitive models to explain the emergence of the gender difference in depression. *Psychological Review*, 115(2), 291–313. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.115.2.291>

Kirsch, H., Brockmann, J., & Taubner, S. (2016). *Praxis des Mentalisierens*. Klett-Cotta.

Langnickel, R., Link, P. (2018) Freuds Rasiermesser und die Mentalisierungstheorie. S. 120-132 In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Link, P.C. (2018). «Relevant wäre, die Pädagogik subjektfähig zu machen». Eine inklusive Gemeinschaft als Kooperationsverhältnis mentalisierender Subjekte. S. 254-267. In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Mayer, H. O. (2013). *Interview und schriftliche Befragung: Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung* (6., überarbeitete Auflage). Oldenbourg Verlag.

Müller, T. (2021). *Basiswissen Pädagogik bei Verhaltensstörungen: Mit 23 Abbildungen und 1 Tabelle: mit Online-Zusatzmaterial*. Ernst Reinhardt Verlag.

Nolte, T. (2018) Epistemisches Vertrauen und Lernen. S. 157-172. In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Psychische Gesundheit und Krankheit von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz: Versorgung und Epidemiologie eine systematische Zusammenstellung empirischer Berichte von 2006 bis 2016 (with Wyl, A. von, Chew Howard, E., Bohleber, L., & Haemmerle, P.). (2017). Schweizerisches Gesundheitsobservatorium (Obsan).

Ramberg, A. (2018) Mentalisierungsbasierte Interventionen und professionelle Haltung in der Pädagogik am Beispiel Schule. S. 107-119. In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Ramberg, A., Gingelmaier, S. (2016) Mentalisierungsgestützte Pädagogik bei Kindern, die Grenzen verletzen. In: Rauh, Bernhard, und Tillmann F. Kreuzer, Hrsg. *Grenzen und Grenzverletzungen in Bildung und Erziehung: Psychoanalytisch-pädagogische Perspektiven*. 1. Aufl. Verlag Barbara Budrich, 2016. <https://doi.org/10.2307/j.ctvdf0h9c>.

Ramberg, A., Nolte T. (2020) Einführung in das Konzept der Mentalisierung. In: Gingelmaier, Stephan, und Holger Kirsch, Hrsg. *Praxisbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2020.

Rauh, B. (2018). Inklusion, Mentalisierung und emotional-soziale Teilhabe. S. 268-278 In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Schulpsychologischer Dienst. (2021). *Bericht zum Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV)*. Erziehungsdepartement des Kantons Basel-Stadt.

Schulte-Körne, G. (2016). Mental health problems in a school setting in children and adolescents. *Deutsches Ärzteblatt*, Jg. 113(Heft 11), 183–190. <https://doi.org/10.3238>

Schwarzer, N. (2018) Mentalisieren in der frühen Kindheit. S. 38-48. S. 23-37. In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Sperber, D., Clément, F., Heintz, C., Mascaro, O., Mercier, H., Origg, G., & Wilson, D. (2010). Epistemic Vigilance. *Mind & Language*, 25(4), 359–393. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0017.2010.01394.x>

Taubner, S. (2015) *Konzept Mentalisieren: eine Einführung in Forschung und Praxis*. Bibliothek der Psychoanalyse. Giessen: Psychosozial-Verlag.

Taubner, S. (2018) Mentalisieren über die Lebensspanne. S. 23-37. In: Gingelmaier, Stephan, Svenja Taubner, Axel Ramberg, und Peter Fonagy, Hrsg. *Handbuch mentalisierungsbasierte Pädagogik: mit 13 Abbildungen und 2 Tabellen*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2018.

Von Freyberg, T., Wolff, A. (2006) Trauma, Angst und Destruktivität in Konfliktgeschichten nicht beschulbarer Jugendlicher. In: Leuzinger-Bohleber, Marianne, Rolf Haubl, und Micha Brumlik, Hrsg. *Bindung, Trauma und soziale Gewalt: Psychoanalyse, Sozial- und Neurowissenschaften im Dialog*. Schriften des Sigmund-Freud-Instituts. Reihe 2, Psychoanalyse im interdisziplinären Dialog, Bd. 3. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

Von Klitzing, K. (2002). Frühe Entwicklung im Längsschnitt: Von der Beziehungswelt der Eltern zur Vorstellungswelt des Kindes. *PSYCHE*, 56(9–10), 863–887.

10.2 Verzeichnis der Berichte

Abschlussbericht Schulische Heilpädagogin Kindergarten Basel-Stadt (2019), erstellt am 21.05.2019.

Bericht zur Einleitung eines Standardisierten Abklärungsverfahrens (SAV) zuhanden des Schulpsychologischen Dienstes Basel-Stadt (2019), erstellt am 05.06.2019.

Förderdokumentation 1 (2022), Sonderpädagogische Schule Basel-Stadt, erstellt am 04.11.2022.

Förderdokumentation 2 (2022), Sonderpädagogische Schule Basel-Stadt, erstellt am 30.05.2022.

KIS-Bericht Basel-Stadt (2021), erstellt am 22.06.2021.

KIS-Schlussbericht Basel-Stadt (2021), erstellt am 18.08.2021.

Logopädischer Abklärungsbericht (2022), Sonderpädagogische Schule Basel-Stadt, erstellt am 15.06.2022.

Protokoll Standortgespräch 1 Lerngruppe (2024), Sonderpädagogische Schule, Basel-Stadt, erstellt am 22.01.2024.

Protokoll Standortgespräch 2 Lerngruppe (2024), Sonderpädagogische Schule Basel-Stadt, erstellt am 27.06.2024.

SPD-Bericht zum Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) 1 Basel-Stadt (2021), erstellt am 10.02.2021.

SPD-Bericht zum Standardisierten Abklärungsverfahren (SAV) 2 Basel-Stadt (2022), erstellt am 09.12.2022.

Alle Berichte können auf Anfrage bei Simon Beerli eingesehen werden. Aus Gründen des Datenschutzes wurden in dieser Arbeit keine Originalauszüge aus den Berichten verwendet, das Verzeichnis der Berichte wurde so weit wie möglich anonymisiert.

10.3 Experteninterviews

Interview 1: Dr. phil. Joachim Schreiner, Psychologischer Leiter, Klinik für Kinder und Jugendliche, Poliklinik und Fachstelle Familienrecht, Universitäre psychiatrische Kliniken Basel.

Interview 2: Irene Fontanilles, B.A., B.Sc., Schulleiterin Klinikschule, Universitäre psychiatrische Kliniken Basel.

Interview 3: Prof. Dr. med. Alain Di Gallo, Direktor der Klinik für Kinder und Jugendliche, Universitäre psychiatrische Kliniken Basel, CO-Präsident der SCKJPP (Schweizerische Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie) und Vizepräsident der FMPP (Foederation Medicorum Psychiatricorum et Psychotherapeuticorum)

10.4 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 Zunahme psychoaffektiver Symptome (Balsiger et al., 2023, S. 3)	23
Abbildung 2 Bezugstheorien des Mentalisierungskonzepts (Gingelmaier et al., 2018, S. 30)	28
Abbildung 3 Lerndreieck eines sicher gebundenen Kindes, Lerndreieck eines unsicher-vermeidend gebundenen Kindes (Hechler, 2018, S. 178).	32
Abbildung 4 Lerndreieck eines unsicher-ambivalente gebundenen Kindes, Lerndreieck eines desorganisiert gebundenen Kindes (Hechler, 2018, S. 179).	33

10.5 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Übersicht Experteninterview	44
Tabelle 2 Hauptkategorien der qualitativen Inhaltsanalyse	45
Tabelle 3 Expertendefinitionen des Begriffs «Mentalisieren»	51
Tabelle 4 Förderung der psychischen Gesundheit von Lehrpersonen	55
Tabelle 5 Abkürzungen Fachstellen und Institutionen	84

10.6 Abkürzungen Fachstellen und Institutionen

ADHS	Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung
BAG	Bundesamt für Gesundheit Schweiz
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
fabe	Familien- und Erziehungsberatung, Basel
KESB	Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde
KIS	Kriseninterventionsstelle, Basel
KJD	Kinder- Jugenddienst Basel-Stadt
KPA	Kinderpsychiatrische Abteilung, UPKKJ
MST	Multisystemische Therapie
UKBB	Universitäts-Kinderspital beider Basel
UPKKJ	Universitäre psychiatrische Kliniken für Kinder und Jugendliche, Basel
SPD	Schulpsychologischer Dienst, Basel
QA	Qualifizierte Assistenz

Tabelle 5 Abkürzungen Fachstellen und Institutionen

10.7 Interview, Transkripte

Folgende Transkripte liegen dem Betreuer, Herrn Marius Haffner, in digitaler Form vor:

- Transkript Interview 1
- Transkript Interview 2
- Transkript Interview 3

10.8 Interview, Analyse

Folgenden Dateien liegen dem Betreuer, Herrn Marius Haffner, in digitaler Form vor:

- Masterarbeit Interviewanalyse – Tabelle_Häufigkeiten.xlsx
- Masterarbeit Interviewanalyse – Tabelle_Überschneidungen.xlsx